

**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

Master in Menschenrechte, Migration und Diversität

**Stimmen und Schweigen: Erfahrungen von Bildungsinklusion
und -exklusion junger Geflüchteter in Berlin**

Autorin: María Virginia Enria

2025

Universität Salamanca
Master in Menschenrechte, Migration und Diversität

**Stimmen und Schweigen: Erfahrungen von Bildungsinklusion und -exklusion
junger Geflüchteter in Berlin**

Autorin: María Virginia Enria

Betreuerin: Ana Belén Sánchez García

Vorwort

„Es gibt keine wahre Inklusion, wenn die Stimmen derjenigen, die nach einem Platz suchen, nicht gehört werden. Junge Geflüchtete sind keine passiven Empfänger von Politiken, sondern Subjekte, die – selbst inmitten der Entwurzelung – Strategien entwickeln, Teilhabe einfordern und mögliche Zukünfte entwerfen.“

Diese Arbeit gründet sich auf die Überzeugung, dass Bildung nicht nur ein Raum der Wissensvermittlung ist, sondern auch der Schaffung von Rechten, von Beziehungen und von Hoffnung. Indem die Stimmen junger Geflüchteter in Berlin aufgegriffen werden, soll nicht nur auf ihre Hindernisse hingewiesen werden, sondern auch auf ihre Stärken und Horizonte – als Erinnerung daran, dass jede Schule zugleich ein Ort der Würde und einer gemeinsamen Zukunft ist.

Meiner Familie, dafür, dass sie immer für mich da ist.

Der argentinischen öffentlichen Bildung, die ich stets verteidige und der ich danke – dafür, dass sie mir soziale Gerechtigkeit gezeigt hat, indem sie Leben und Territorien verwandelt.

Dem KJHV, als Raum des täglichen Lernens, des sozialen Engagements und dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, die Lebenswege junger Geflüchteter aus nächster Nähe zu begleiten, die den Sinn dieser Arbeit inspirieren und tragen.

Meinen Freundinnen und Freunden, dafür, dass sie mich auf meinem Weg nicht allein gelassen haben.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	5
Danksagungen	7
Zusammenfassung / Abstract	12
Abkürzungs- und Siglenverzeichnis	14
Einleitung	16
Begründung	16
Ziele	17
Forschungsfrage	18
Hypothese	18
Allgemeiner Forschungsansatz	19
Aufbau der Arbeit	19
Kapitel 1 Theoretischer Rahmen	21
1.1 Intersektionalität als Analysekategorie	21
1.2 Soziale Gerechtigkeit und Interkulturalität in der Bildung	22
1.3 Flüchtlingskindheit: Vulnerabilitäten und Rechte	23
1.4 Trauma und Bildungsresilienz	24
1.5 Kulturelles Kapital, Habitus und Reproduktion von Ungleichheiten	25
1.6 Die Bedeutung von Daten und Monitoring für die Bildungsinklusion	25
1.7 Interkulturelle Kompetenz und supranationale Bildungspolitiken	26
1.8 Kinderpartizipation und Handlungsfähigkeit geflüchteter Minderjähriger	27
1.9 Trauma, Resilienz und interkulturelle Bildung	27
1.10 Synthese des theoretischen Rahmens	28
Kapitel 2 Kontext und rechtlicher Rahmen	29
2.1 Internationaler Überblick	29
2.2 Europäischer und EU-Kontext	30
2.3 Nationaler Kontext: Deutschland	31
2.4 Lokaler Kontext: Berlin	32
2.5 Lücken und Widersprüche	34
Kapitel 3 Methodologie	35
3.1 Qualitativer Ansatz und Begründung	35

3.2 Forschungsdesign	35
3.3 Leitfadeninterviews	36
3.4 Auswahl der Teilnehmenden	36
3.5 Auswertungsverfahren	37
3.6 Ethische Überlegungen	37
3.7 Forschungseinschränkungen	38
3.8 Reflexion über die Rolle der Forscherin	38
Kapitel 4 Erfahrungen und Stimmen der Akteur*innen	40
4.1 Einführung ins Kapitel	40
4.2 Achse 1: Bildungserfahrungen im Herkunftsland	40
4.3 Achse 2: Erster Kontakt mit der Schule in Berlin	42
4.4 Achse 3: Deutscherwerb	43
4.5 Achse 4: Soziale Beziehungen und Diskriminierungserfahrungen	45
4.6 Achse 5: Bildungswege und Lebensprojekte	46
4.7 Institutionelle Perspektive: die Sicht der Fachkräfte	48
4.8 Kapitelsynthese	50
Kapitel 5 Diskussion und Analyse	52
5.1 Einführung ins Kapitel	52
5.2 Umverteilung und soziale Gerechtigkeit: zwischen Recht und Ungleichheit	52
5.3 Anerkennung: kulturelle Vielfalt und Diskriminierung	53
5.4 Repräsentation und Teilhabe: die Stimme der Jugendlichen	55
5.5 Transformative interkulturelle Pädagogik und Grenzen der Willkommensklassen ...	56
5.6 Kulturelles Kapital und Habitus: Ungleichheiten in der Schule	57
5.7 Trauma und Resilienz: die emotionale Dimension der Inklusion	58
5.8 Intersektionalität: multiple Ungleichheitsachsen	60
5.9 Kritische Synthese der Analyse	61
Kapitel 6 Empfehlungen und Vorschläge	64
6.1 Einführung	64
6.2 Pädagogische Empfehlungen	64
6.3 Psychosoziale Empfehlungen	67
6.4 Institutionelle Empfehlungen	69
6.5 Politisch-rechtliche Empfehlungen	71

6.6 Empfehlungen aus der Perspektive der Jugendlichen	72
6.7 Kapitelschluss	73
Kapitel 7 Kritische Reflexion und Beiträge zum akademischen Feld	75
7.1 Einführung	75
7.2 Empirische Beiträge	75
7.3 Theoretische Beiträge	76
7.4 Methodologische Reflexionen	78
7.5 Vergleich mit anderen europäischen Kontexten, mit besonderem Augenmerk auf Spanien	80
7.6 Beiträge zum akademischen Feld	82
7.7 Perspektiven für zukünftige Forschungen	83
7.8 Kapitelschluss	84
Kapitel 8 Schlussfolgerungen	85
8.1 Einführung	85
8.2 Synthese der wichtigsten Ergebnisse	85
8.3 Beiträge zum Forschungsfeld	86
8.4 Praktische und politische Implikationen	87
8.5 Abschließender Schluss	89
Endbibliografie (APA 7)	91
Anhänge	
Anhang 1 Leitfaden für semistrukturierte Interviews	94
Anhang 2 Interviewtranskriptionen	96
Anhang 3 Relevante normative und statistische Dokumente	131

Zusammenfassung

Diese Masterarbeit analysiert die Prozesse der Bildungsinclusion und -exclusion geflüchteter und asylsuchender Minderjähriger in Berlin im Kontext der wachsenden kulturellen Vielfalt, die durch internationale Migrationen hervorgerufen wird. Die Studie geht von der Annahme aus, dass die Schule nicht nur einen zentralen Raum für die Wissensvermittlung darstellt, sondern auch für die Gewährleistung von Rechten, den Aufbau sozialer Bindungen sowie die Möglichkeit, würdige Lebensprojekte zu entwickeln.

Die Forschung folgt einem qualitativen Ansatz, der auf zehn leitfadengestützten Interviews mit geflüchteten Jugendlichen, Betreuer*innen und Fachkräften der sozialen Arbeit basiert und durch die Analyse normativer Rahmenwerke und bildungspolitischer Strategien auf internationaler, europäischer, nationaler und lokaler Ebene ergänzt wird. Der theoretische Rahmen verbindet die Beiträge von Nancy Fraser zur sozialen Gerechtigkeit, die interkulturelle Pädagogik von James A. Banks, die soziologische Theorie Bourdieus sowie Perspektiven zu Trauma, Resilienz und kindlicher Handlungsfähigkeit.

Die Ergebnisse zeigen, dass trotz der Fortschritte durch Programme wie die Willkommensklassen oder den Bildungsverbund Mitte weiterhin strukturelle Barrieren bestehen – insbesondere im Hinblick auf den Spracherwerb, die Segregation, alltägliche Diskriminierung und die mangelnde institutionelle Koordination. Die Arbeit schließt mit pädagogischen, psychosozialen und normativen Empfehlungen, die auf die Gewährleistung einer wirksamen Bildungsinclusion abzielen, verstanden als fundamentales Menschenrecht.

Abstract

This Master's Thesis analyzes the processes of educational inclusion and exclusion of refugee and asylum-seeking minors in Berlin, within the framework of the increasing cultural diversity brought by international migration. The study is based on the premise that schools are not only spaces for the transmission of knowledge but also for the guarantee of rights, the construction of social bonds, and the development of dignified life projects.

The research adopts a qualitative approach, drawing on ten semi-structured interviews with young refugees, caregivers, and social work professionals, complemented by the analysis of normative frameworks and educational policies at international, European, national, and local

levels. The theoretical framework combines Nancy Fraser's theory of social justice, James A. Banks' intercultural pedagogy, Bourdieu's sociological contributions, and perspectives on trauma, resilience, and child agency.

Findings show that, despite progress made through programs such as the *Willkommensklassen* or the *Bildungsverbund Mitte*, structural barriers remain, particularly regarding language acquisition, segregation, everyday discrimination, and institutional fragmentation. The thesis concludes with pedagogical, psychosocial, and policy-oriented recommendations aimed at ensuring effective educational inclusion, understood as a fundamental human right.

Abkürzungs- und Siglenverzeichnis

- ACNUR**: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) / Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
- BOE**: Boletín Oficial del Estado (Spanisches Staatsanzeigerblatt)
- CDN**: Convención sobre los Derechos del Niño (1989) / UN-Kinderrechtskonvention
- DO**: Diario Oficial de la Unión Europea / Amtsblatt der Europäischen Union
- DSGVO**: Datenschutz-Grundverordnung (Allgemeine Datenschutzverordnung der EU)
- GG**: Grundgesetz (Verfassung der Bundesrepublik Deutschland)
- JUGENDAMT**: Oficina de Juventud en Alemania (Amt für Kinder, Jugendliche und Familienhilfe)
- LAF**: Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, Berlin)
- LOE**: Ley Orgánica de Educación (Spanien, 2006) / Organgesetz über das Bildungswesen
- LOMCE**: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Spanien, 2013) / Organgesetz zur Verbesserung der Bildungsqualität
- LOMLOE**: Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Spanien, 2020) / Organgesetz zur Änderung des LOE
- OCDE**: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
- ODS**: Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) / Nachhaltigkeitsziele (Agenda 2030)
- SGB VIII**: Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (Achstes Buch des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Jugendhilfe)
- TFM**: Trabajo Fin de Máster / Masterabschlussarbeit

-UE: Unión Europea / Europäische Union

-UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura /
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur

-WIKO: Willkommensklasse (Vorbereitungsklasse für neu zugewanderte Schüler*innen)

EINLEITUNG

Die Bildungsinklusion geflüchteter und asylsuchender Minderjähriger stellt eine der zentralen Herausforderungen der Gegenwart im Kontext internationaler Migrationen und der Gewährleistung der Menschenrechte dar. Berlin, als Hauptstadt Deutschlands und Stadtstaat mit eigenen Kompetenzen im Bildungsbereich, ist zu einem Schlüsselraum geworden, um zu analysieren, wie Bildungssysteme auf die zunehmende kulturelle und sprachliche Vielfalt reagieren, die durch die jüngsten Migrationsbewegungen entstanden ist.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Untersuchung das Ziel, die Bildungswege von asylsuchenden Jugendlichen in Berlin zu analysieren und zu verstehen. Dabei wird sowohl auf die öffentlichen Politiken eingegangen, die ihren Zugang und Verbleib in der Schule regulieren, als auch auf die konkreten Erfahrungen, die von den Schüler*innen selbst*, ihren *Betreuerinnen* und Sozialarbeiter*innen berichtet werden. Das Recht auf Bildung, das in zahlreichen internationalen Instrumenten verankert ist, erhält eine besondere Relevanz, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, die gewaltsam vertrieben wurden. Diese bringen Erfahrungen von Trauma, Verlust und Entwurzelung mit sich und stehen vor der dringenden Notwendigkeit, neue Lebensprojekte in fremden Gesellschaften aufzubauen.

Die Relevanz dieser Masterarbeit liegt darin, die Diskrepanz sichtbar zu machen, die häufig zwischen den normativen Rahmenbedingungen zur Gewährleistung von Rechten und deren tatsächlicher Umsetzung in den Schulen besteht. Obwohl Deutschland und insbesondere Berlin spezifische Politiken entwickelt haben – wie die Willkommensklassen und intersektorale Programme wie den Bildungsverbund Mitte – zeigt die Forschung, dass weiterhin strukturelle und kulturelle Begrenzungen bestehen, die die tatsächliche Bildungsinklusion erschweren.

BEGRÜNDUNG

Bildungsinklusion ist per Definition ein unabgeschlossener Prozess, der eine ständige Überprüfung pädagogischer Praktiken, normativer Rahmenbedingungen und sozialer Dynamiken erfordert, die das schulische Leben prägen. Im Falle asylsuchender Minderjähriger bedeutet Inklusion nicht nur die Überwindung sprachlicher Barrieren, sondern auch solcher, die mit dem rechtlichen Status, Diskriminierung, sozioökonomischen Ungleichheiten und den Folgen der erzwungenen Migration zusammenhängen.

In diesem Sinne ist die vorliegende Forschung sowohl auf theoretischer als auch auf praktischer Ebene gerechtfertigt. Theoretisch stützt sie sich auf die Beiträge der Theorie sozialer Gerechtigkeit von Nancy Fraser, die Umverteilung, Anerkennung und Repräsentation als fundamentale Dimensionen für gerechtere Gesellschaften artikuliert, sowie auf die interkulturelle Pädagogik von James A. Banks, die einen transformativen Ansatz für die multikulturelle Bildung vorschlägt. Praktisch bietet die Studie Ansatzpunkte zur Verbesserung lokaler und nationaler Bildungspolitiken sowie zur Orientierung der pädagogischen Praxis und der sozialen Arbeit in Kontexten kultureller Vielfalt.

ZIELE

Allgemeines Ziel

- Analyse des Grades der Bildungsinklusion asylsuchender Minderjähriger in Berlin, unter Berücksichtigung sowohl der vorhandenen Chancen als auch der bestehenden Barrieren in ihrem schulischen Werdegang.

Spezifische Ziele

- Identifizierung der zentralen Herausforderungen, denen asylsuchende Minderjährige beim Zugang, Verbleib und Fortschritt im Berliner Bildungssystem begegnen.
- Untersuchung der Rolle von Institutionen, Unterstützungsprogrammen und intersektoralen Akteur*innen im Prozess der Bildungsinklusion.
- Berücksichtigung der Stimmen der asylsuchenden Jugendlichen selbst, um zu verstehen, wie sie ihre schulischen Erfahrungen erleben und deuten.
- Abgleich der berichteten Erfahrungen mit dem bestehenden normativen und theoretischen Rahmen, um deren Relevanz und Grenzen zu evaluieren.

Forschungsfrage

Welche Barrieren, Chancen und Strategien der Bildungsinclusion erleben asylsuchende Minderjährige in Berlin, und wie stehen diese Erfahrungen im Zusammenhang mit den geltenden öffentlichen Politiken und rechtlichen Rahmenbedingungen?

Hypothesen

- Die Bildungsinclusion asylsuchender Minderjähriger in Berlin stößt auf strukturelle Einschränkungen, die mit der Sprache und dem Mangel an institutioneller Koordination verbunden sind.
- Unterstützungsprogramme und individualisierte Begleitung verbessern die schulische und soziale Anpassung dieser Minderjährigen erheblich.
- Die aktuellen Bildungspolitiken in Deutschland sind nicht vollständig darauf ausgerichtet, der kulturellen und sprachlichen Vielfalt geflüchteter Schüler*innen gerecht zu werden.

Allgemeiner Forschungsansatz

Die vorliegende Masterarbeit verfolgt einen qualitativen methodischen Ansatz. Als Forschungsmethode wurde das Interview gewählt, wobei leitfadengestützte Interviews mit asylsuchenden Minderjährigen, *Betreuerinnen*, *Sozialarbeiterinnen* und Mitarbeitenden von Aufnahmeinstitutionen als Datenerhebungsinstrument dienen. Dieser Ansatz wird durch eine Dokumentenanalyse öffentlicher Politiken, rechtlicher Rahmenbedingungen und spezifischer Programme, die in Berlin umgesetzt werden, ergänzt. Die Kombination dieser Methoden ermöglicht eine umfassende Perspektive, die sowohl die subjektiven Erfahrungen der beteiligten Akteur*innen als auch die strukturellen Rahmenbedingungen des Bildungssystems berücksichtigt.

Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel sowie in ein Literaturverzeichnis und einen Anhang.

Das erste Kapitel bildet die Einleitung, in der das Thema, die Begründung, die Forschungsfrage, die Ziele, die Hypothesen und der allgemeine Forschungsansatz vorgestellt werden.

Das zweite Kapitel entwickelt den theoretischen Rahmen, der auf Ansätzen der sozialen Gerechtigkeit, Interkulturalität, Intersektionalität und kritischen Soziologie basiert sowie Beiträge zu Trauma, Resilienz und kindlicher Handlungsfähigkeit berücksichtigt.

Das dritte Kapitel stellt den Kontext und den rechtlichen Rahmen dar – auf internationaler, europäischer, spanischer, deutscher und Berliner Ebene – und verortet die Untersuchung in einem breiteren juristischen und politischen Rahmen.

Das vierte Kapitel erläutert die angewandte Methodologie, indem es die Datenerhebungstechniken, das Profil der Teilnehmenden und das Verfahren der Informationsanalyse beschreibt, ergänzt durch ethische Überlegungen und Forschungslimitationen.

Das fünfte Kapitel gibt die Erfahrungen und Stimmen der Akteur*innen wieder, basierend auf den Interviews mit geflüchteten Jugendlichen und Fachkräften aus Wohngruppen, und zeigt Wahrnehmungen, Barrieren und Chancen der Bildungsinklusion auf.

Das sechste Kapitel präsentiert die Diskussion und Analyse, indem die empirischen Ergebnisse mit den erarbeiteten theoretischen Rahmen verbunden und mit anderen europäischen Kontexten – insbesondere dem spanischen Fall – verglichen werden.

Das siebte Kapitel bietet eine kritische Reflexion über die Lernerfahrungen im Forschungsprozess, seine akademischen und praktischen Beiträge sowie die methodologischen und ethischen Spannungsfelder, die ihn durchziehen.

Das achte Kapitel formuliert die Schlussfolgerungen und Empfehlungen, mit Vorschlägen, die auf die pädagogische Praxis, die soziale Arbeit und die öffentliche Politik im Bereich der Inklusion geflüchteter Minderjähriger ausgerichtet sind.

Abschließend enthält die Arbeit das vollständige Literaturverzeichnis und einen Anhang, der den Interviewleitfaden, die Transkriptionen sowie relevante rechtliche und statistische Dokumente umfasst.

KAPITEL 1 THEORETISCHER RAHMEN

Die zunehmende weltweite Mobilität, angetrieben durch bewaffnete Konflikte, Klimakrisen, Menschenrechtsverletzungen und strukturelle Ungleichheiten, hat Geflüchtete und Asylsuchende in den Mittelpunkt der gegenwärtigen gesellschaftlichen und politischen Debatten gerückt. Die Bildungsinclusion von Minderjährigen im Kontext von Flucht stellt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Herausforderung, zugleich aber auch eine Chance dar, gerechtere und kohäsivere Gesellschaften aufzubauen.

Aus meiner Tätigkeit als Sozialarbeiterin in einer Wohngruppe für Geflüchtete ergibt sich die Möglichkeit, den Prozess der kulturellen und sozialen Inklusion dieser Jugendlichen aus nächster Nähe zu begleiten. In diesem Prozess wird das Bildungssystem zu einem Schlüsselraum – nicht nur für die Wissensvermittlung, sondern auch für die Gewährleistung von Rechten, die Stärkung gemeinschaftlicher Bindungen und die Entwicklung würdiger Lebensperspektiven.

Dieses Kapitel nähert sich dem Phänomen der Bildungsinclusion multidimensional, indem es Kategorien wie Intersektionalität, soziale Gerechtigkeit, Interkulturalität, Menschenrechte und öffentliche Politiken miteinander verknüpft. Anstatt geflüchtete Minderjährige als homogene Kategorie zu behandeln, wird der intersektionale Ansatz herangezogen, um sichtbar zu machen, wie sich Ungleichheiten entlang von Faktoren wie ethnischer Herkunft, Sprache, Geschlecht, Alter, Religion oder Behinderung verschränken (Coll-Planas & Solà-Morales, 2019). Darüber hinaus werden konkrete Erfahrungen lokaler Politiken analysiert, mit besonderem Augenmerk auf die Stadt Berlin, wo bildungspolitische Integrationsstrategien entwickelt wurden, die europaweit Beachtung gefunden haben.

1. Intersektionalität als Analysekategorie

Das Konzept der Intersektionalität entstand als theoretisches und politisches Instrument zur Analyse der Komplexität sozialer Ungleichheiten. Kimberlé Crenshaw (1989) prägte den Begriff ursprünglich, um zu beschreiben, dass die Diskriminierung afroamerikanischer Frauen weder allein über Geschlecht noch allein über „Rasse“ erklärt werden konnte, sondern durch das Zusammenwirken beider Achsen. Später wurde die Intersektionalität in zahlreichen Bereichen der Sozialwissenschaften und der politischen Praxis übernommen.

Im europäischen Kontext hat sich die Intersektionalität zu einem wichtigen Bezugsrahmen für die Entwicklung inklusiver öffentlicher Politiken entwickelt. Wie Coll-Planas und

Solà-Morales (2019) betonen, macht dieser Ansatz sichtbar, wie verschiedene Dimensionen der Identität – Geschlecht, Klasse, Ethnie, Behinderung, sexuelle Orientierung, Religion u. a. – spezifische Formen von Diskriminierung erzeugen. Damit wird die institutionelle Tendenz in Frage gestellt, ausschließlich sektorale oder monoidentitäre Ansätze zu verfolgen, und stattdessen werden transversale Strategien vorgeschlagen, die der Komplexität von Lebensverläufen Rechnung tragen.

Ein Beispiel für die Anwendung dieses Ansatzes auf lokaler Ebene ist das Ajuntament de Terrassa (2019), das die Intersektionalität als leitendes Prinzip seiner öffentlichen Politiken verankerte. Dort wurde Intersektionalität nicht nur zu einer analytischen Kategorie, sondern auch zu einer Interventionsmethodologie, die institutionelle Prozesse überprüft und neue Formen des Verständnisses von Ungleichheit eröffnet.

Auf die Bildungsinclusion geflüchteter Minderjähriger angewendet, ermöglicht die Intersektionalität das Verständnis, wie die Situation erzwungener Migration mit weiteren Vulnerabilitätsfaktoren – wie Geschlecht, Alter oder Sprache – verwoben ist und spezifische Hindernisse erzeugt, die weder linear noch homogen betrachtet werden können.

2. Soziale Gerechtigkeit und Interkulturalität in der Bildung

Die Bildungsinclusion geflüchteter Minderjähriger kann nicht ausschließlich aus einer technischen oder administrativen Perspektive verstanden werden, sondern erfordert einen zutiefst ethischen und politischen Blick auf soziale Gerechtigkeit. Fraser (2008) schlägt ein dreidimensionales Modell der Gerechtigkeit vor, das drei miteinander verflochtene Dimensionen umfasst:

- Ökonomische Umverteilung: gerechter Zugang zu materiellen Ressourcen und Chancen.
- Kulturelle Anerkennung: Respekt und Wertschätzung historisch marginalisierter Identitäten.
- Politische Repräsentation: aktive Teilhabe an Entscheidungsprozessen, die das kollektive Leben betreffen.

Angewandt auf das Bildungswesen bedeutet Frasers Ansatz, nicht nur den physischen Zugang zur Schule zu ermöglichen, sondern auch Inhalte, Praktiken und institutionelle Strukturen so zu transformieren, dass sie tatsächlich inklusiv werden. Bildungsgerechtigkeit erschöpft sich nicht darin, dass geflüchtete Minderjährige „anwesend“ sind, d. h. dass ihnen

lediglich ein Platz im Klassenzimmer garantiert wird, sondern darin, dass sie partizipieren, anerkannt werden und würdige Lebensperspektiven in dem neuen Land entwickeln können, in dem sie leben.

Banks (2006) wiederum entwickelt einen Ansatz der transformativen multikulturellen Bildung, der über das bloße Hinzufügen von Inhalten zur Vielfalt im Curriculum hinausgeht. Banks argumentiert, dass traditionelle Bildungssysteme dazu tendieren, eurozentrische und homogene Narrative zu reproduzieren und dabei die Erfahrungen und Wissensbestände von Minderheitengruppen unsichtbar zu machen. Sein Ansatz zielt darauf ab, die Stimmen von *Migrantinnen und geflüchteten Schülerinnen* zentral in das Bildungssystem einzubinden und eine kritische, demokratische Bürgerschaft zu fördern, an der diese Jugendlichen aktiv teilhaben.

Der Dialog zwischen Fraser und Banks ermöglicht es, Bildungsinklusion als einen transformativen Prozess zu begreifen, der strukturelle Gerechtigkeit mit interkultureller Pädagogik verbindet. Diese Perspektive erfordert, historische Ungleichheiten zu hinterfragen, aber auch die Art und Weise, wie wir lehren, welche Inhalte wir legitimieren und wie wir Vielfalt im Klassenzimmer anerkennen, neu zu denken.

3. Flüchtlingskindheit: Vulnerabilitäten und Rechte

Die Flüchtlingskindheit stellt eine der verletzlichsten Gruppen im Kontext erzwungener Migration dar. Die Kinderrechtskonvention (KRK, 1989) verankert in Artikel 28 das Recht jedes Kindes auf Bildung und verpflichtet in Artikel 22 die Vertragsstaaten, sicherzustellen, dass geflüchtete Minderjährige dieses Recht unter gleichen Bedingungen wahrnehmen können. Zahlreiche Berichte des UNHCR (2016) weisen jedoch darauf hin, dass dieses Recht systematisch verletzt wird – aufgrund struktureller Barrieren wie Ressourcenmangel, Diskriminierung und fehlender Lehrkräfte mit interkultureller Kompetenz.

Im deutschen Kontext, insbesondere in Berlin, äußern sich diese Vulnerabilitäten in Ungleichheiten beim Zugang zur Schule, Schwierigkeiten bei der Integration in Regelklassen und unzureichender psychosozialer Begleitung. Neubauer (2020) betont, dass die Schule geflüchtete Minderjährige nicht länger als „Defizit-Subjekte“ betrachten darf, sondern sie als Träger*innen einzigartiger Lebenswege und Wissensbestände anerkennen muss. Inklusion bedeutet hier nicht nur Zugang, sondern eine Transformation von Curriculum, Pädagogik und Schulstrukturen, sodass diese zugänglich und kulturell relevant werden.

Ebenso gewinnt das Prinzip der Kinderpartizipation, das in Artikel 12 der KRK verankert ist, besondere Bedeutung. Hart (1992) entwickelte das Modell der „Partizipationsleiter der Kinder“, das verschiedene Stufen der Beteiligung unterscheidet – von symbolischer Manipulation bis hin zur aktiven und verbindlichen Mitwirkung. Die Stimme geflüchteter Minderjähriger in Bildungsentscheidungsprozesse einzubeziehen, ist nicht nur ein Recht, sondern auch ein pädagogisches Instrument, um demokratischere und inklusivere Schulen zu gestalten.

4. Trauma und Bildungsresilienz

Geflüchtete Kinder und Jugendliche kommen mit Lebensgeschichten in die Aufnahmeländer, die von Gewalt, Verfolgung, Verlust und Entwurzelung geprägt sind. Zahlreiche Studien, die in dieser Arbeit berücksichtigt werden, zeigen, dass diese Gruppe häufig hohe Raten an posttraumatischem Stress, Angstzuständen, Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten aufweist (Neubauer, 2020; Moro, 2009). Diese Bedingungen wirken sich direkt auf ihre schulische Leistung und ihre Fähigkeit zur Beziehungsbildung mit Gleichaltrigen aus.

Angesichts dieser Realität ist es unverzichtbar, einen traumasensiblen Bildungsansatz (*trauma-informed education*) einzubeziehen. Nach Atkinson (2002) zielt dieser Ansatz darauf ab, sichere, vorhersehbare und empathische schulische Umgebungen zu schaffen, in denen Kinder ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit wiederaufbauen können. Ziel ist es nicht, die Schüler*innen zu pathologisieren, sondern die pädagogischen Praktiken an ihre emotionalen und kontextuellen Bedürfnisse anzupassen.

Moro (2009) hebt zudem die Bedeutung des transkulturellen Zuhörens hervor, das Migrationsverluste und die psychischen Spuren der Fluchterfahrung anerkennt. Resilienz, verstanden nicht als individuelles Merkmal, sondern als relationale und gemeinschaftliche Konstruktion, kann in der Schule gefördert werden, wenn Vertrauensbeziehungen, psychosoziale Unterstützung und kulturelle Anerkennung vorhanden sind.

Folglich müssen Schulen, die geflüchtete Minderjährige aufnehmen, über reine Wissensvermittlung hinausgehen und sich in Räume symbolischer Reparatur und der Stärkung des sozio-emotionalen Wohlbefindens verwandeln.

5. Kulturelles Kapital, Habitus und Reproduktion von Ungleichheiten

Dieser Abschnitt greift auf einen Autor zurück, der meine gesamte berufliche Laufbahn geprägt hat: Der soziologische Ansatz von Pierre Bourdieu liefert Instrumente zum Verständnis, wie das Bildungssystem soziale Ungleichheiten unter dem Anschein von Neutralität reproduzieren kann. Sein Konzept des kulturellen Kapitals bezieht sich auf Wissen, sprachliche Kompetenzen, Dispositionen und Umgangsformen, die von der Schule als wertvoll anerkannt werden (Bourdieu, 1998). Schüler*innen, die über dieses Kapital verfügen – meist aus den mittleren und oberen Schichten der Aufnahmegesellschaft – haben größere Chancen auf schulischen Erfolg.

Demgegenüber bringen geflüchtete Minderjährige häufig andere Formen kulturellen Kapitals mit, die im schulischen Kontext nicht immer anerkannt oder wertgeschätzt werden. Dies versetzt sie in eine symbolische und praktische Benachteiligung, da ihre Wissensbestände als unzureichend oder defizitär interpretiert werden können, um sie in das deutsche Bildungssystem zu integrieren.

Ebenso ist das Konzept des Habitus – verstanden als System internalisierter Dispositionen, das Praktiken und Wahrnehmungen steuert – ein zentrales Werkzeug der Sozialwissenschaften, um die Spannungen zu erklären, die geflüchtete Minderjährige im schulischen Kontext erleben. Von ihnen wird erwartet, bestimmte Formen des Sprechens, Lernens und Verhaltens zu übernehmen, die oft nicht mit ihren bisherigen Gewohnheiten übereinstimmen. Diese Diskrepanz kann zu Missverständnissen, symbolischen Sanktionen und subtilen Formen der Exklusion führen (Bourdieu & Passeron, 1996).

Diese Mechanismen zu erkennen und stets im Blick zu behalten, erscheint entscheidend, um eine Bildungsinklusion voranzubringen, die strukturelle Ungleichheiten nicht reproduziert, sondern sie an ihren symbolischen Wurzeln aufbricht. Die Schule muss sich für vielfältige Formen der Teilhabe und des Lernens öffnen und ihre eigenen kulturellen Normen und Hierarchien hinterfragen.

6. Die Bedeutung von Daten und Monitoring für die Bildungsinklusion

Eines der zentralen Hindernisse für die Entwicklung wirksamer Bildungspolitiken im Kontext von Flucht ist das Fehlen disaggregierter Daten über die *Schülerinnenpopulation*. *Der gemeinsame Bericht von UNESCO und UNHCR (2023), analysiert von Lartundo López und Pérez Almorós (2024), zeigt, dass weniger als 40 % der Systeme zur Erhebung von*

Bildungsdaten in Europa es ermöglichen, geflüchtete Schülerinnen spezifisch zu identifizieren. Diese statistische Unsichtbarmachung erzeugt eine doppelte Exklusion: Zum einen verhindert sie eine präzise Kenntnis ihrer Bildungsbiografien; zum anderen erschwert sie die Entwicklung von Politiken, die ihren tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen.

Im Fall von Berlin – wie später in den Stimmen der Betroffenen deutlich wird – wirkt sich diese Einschränkung direkt auf die Qualität der angebotenen Dienste aus. Oft erhalten asylsuchende Minderjährige weder muttersprachlichen Förderunterricht noch Zugang zu Dolmetscherinnen oder Kulturmittlerinnen. Ebenso fehlt ein systematisches Monitoring ihres psychosozialen Wohlbefindens, trotz der bekannten Belastungen durch traumatische Erfahrungen. Das Fehlen verlässlicher und disaggregierter Daten behindert somit die Umsetzung des Nachhaltigkeitsziels 4 (SDG 4), das eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung für alle sicherstellen will (UNESCO & UNHCR, 2023).

Die Erstellung verlässlicher Statistiken sollte daher nicht nur als technische Aufgabe verstanden werden, sondern als Instrument, mit dem Staaten das Recht auf Bildung tatsächlich gewährleisten und ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nachkommen können.

7. Interkulturelle Kompetenz und supranationale Bildungspolitiken

Auf supranationaler Ebene hat die Europäische Union die interkulturelle Kompetenz als zentrales Instrument zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts gefördert. Diese Kompetenz umfasst kognitive, affektive und soziale Dimensionen, die es den Bürger*innen ermöglichen, respektvoll und kritisch mit Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft zu interagieren (Neubauer, 2022).

Der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament haben verschiedene Entschlüsse und Empfehlungen verabschiedet, die die Lehrer*innenbildung in Vielfalt, die Entwicklung interkultureller Lehrmaterialien und die Förderung kritischen Denkens gegenüber Stereotypen unterstützen (ABl. C66/1, 2021; ABl. C417/10, 2015). Über 60 % dieser Maßnahmen gehören jedoch zum Bereich des *soft law*, was ihre Verbindlichkeit und praktische Umsetzung in den nationalen Bildungssystemen einschränkt (Neubauer, 2022).

Dennoch stellen diese Leitlinien einen relevanten Orientierungsrahmen für Kontexte wie Berlin dar, wo die kulturelle Vielfalt der Schüler*innen sehr groß ist und spezifische

pädagogische Strategien erfordert. Interkulturelle Kompetenz, verstanden als Fähigkeit zum Dialog und zur kritischen Offenheit, ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Bildungsinklusion nicht nur ein abstraktes Prinzip bleibt, sondern im Alltag der Klassenzimmer gelebt wird.

8. Kinderpartizipation und die Handlungsfähigkeit geflüchteter Minderjähriger

Das Konzept der kindlichen Handlungsfähigkeit (*child agency*) hat sich als zentrale Perspektive in den Kindheits- und Menschenrechtsstudien etabliert. Anstatt Kinder als passive Empfängerinnen von *Politiken und Fürsorge zu betrachten, werden sie als Akteurinnen* anerkannt, die in der Lage sind, zu widerstehen, zu gestalten und ihren Erfahrungen Bedeutung zu verleihen – selbst in widrigen Kontexten (Hart, 1992).

Im Bildungsbereich bedeutet dies, echte Partizipationsräume zu schaffen, in denen die Meinungen der Minderjährigen tatsächlich Gewicht in Entscheidungsprozessen haben. Die KRK (1989) legt in Artikel 12 eindeutig das Recht jedes Kindes fest, seine Meinung in Angelegenheiten, die es betreffen, frei zu äußern. In der Praxis jedoch werden geflüchtete Minderjährige in institutionellen Prozessen, die ihre eigene Bildungslaufbahn bestimmen, häufig unsichtbar gemacht.

Die Förderung kindlicher Handlungsfähigkeit in Schulen setzt die Einführung von Konsultationsmechanismen, Schülervertretungen und partizipativen curricularen Anpassungen voraus, die das Wissen der Kinder als legitim anerkennen. Dies ist in Fluchtkontexten besonders bedeutsam, da Jugendliche nicht nur Erfahrungen von Vertreibung und Exklusion mitbringen, sondern auch Ressourcen von Resilienz und Kreativität, die das Schulleben bereichern können.

9. Trauma, Resilienz und interkulturelle Bildung

Zahlreiche Studien belegen, dass geflüchtete Kinder hohe Belastungen durch Angst, posttraumatischen Stress und emotionale Schwierigkeiten erfahren, die ihre schulische Leistung beeinträchtigen (Neubauer, 2020; Moro, 2009). Vor diesem Hintergrund gewinnt das Konzept der Resilienz besondere Bedeutung. Resilienz darf nicht als individuelle Eigenschaft verstanden werden, sondern als relationaler Prozess, in dem Schule, Familie und Gemeinschaft eine entscheidende Rolle spielen (Atkinson, 2002).

In diesem Zusammenhang erscheint eine traumasensible Schule besonders wichtig: Sie muss vorhersehbare und sichere Räume schaffen, die Ängste auffangen und den Wiederaufbau von Beziehungen ermöglichen. Bildungsinklusion darf sich daher nicht auf die Sicherstellung der Schulpräsenz beschränken, sondern muss einen psychosozialen Ansatz einbeziehen, der die Komplexität der Biografien geflüchteter Minderjähriger berücksichtigt.

Bildungsresilienz bedeutet zudem, die Vorerfahrungen der Schüler*innen anzuerkennen, ihre Herkunftssprachen zu legitimieren und ihnen Gelegenheiten zu bieten, bedeutungsvolle Lebensprojekte zu entwickeln. Je mehr Schulen diese Erfahrungen wertschätzen, desto stärker tragen sie nicht nur zur Bildungsinklusion, sondern auch zur gesellschaftlichen Integration im weiteren Sinne bei.

10. Synthese des theoretischen Rahmens

Der hier dargestellte theoretische Rahmen integriert Beiträge verschiedener Disziplinen, um die Bildungsinklusion asylsuchender Minderjähriger in Berlin zu verstehen. Von der Intersektionalität (Coll-Planas & Solà-Morales, 2019) und der sozialen Gerechtigkeit (Fraser, 2008) über die transformative multikulturelle Bildung (Banks, 2006) bis hin zur soziologischen Theorie Bourdieus (1998) zeigt sich die Notwendigkeit eines komplexen Ansatzes, der Strukturen, Praktiken und Identitäten miteinander verknüpft.

Die in diesem Kapitel behandelten Ansätze zu Trauma und Resilienz (Atkinson, 2002; Moro, 2009) sowie das Konzept der kindlichen Handlungsfähigkeit (Hart, 1992) machen die subjektiven und emotionalen Dimensionen sichtbar, die die Schulerfahrungen geflüchteter Minderjähriger prägen. Schließlich wird durch die Betonung der Bedeutung von Daten und interkultureller Kompetenz (UNESCO & UNHCR, 2023; Neubauer, 2022) verdeutlicht, welche institutionellen Herausforderungen es bei der Entwicklung tatsächlich inklusiver Bildungspolitiken gibt.

Dieses Bündel von Perspektiven bildet die konzeptionelle Grundlage für die Analyse der empirisch erhobenen Erfahrungen und dient als Rahmen, um die in Berlin umgesetzten Politiken und Praktiken kritisch zu prüfen.

KAPITEL 2 KONTEXT UND RECHTLICHER RAHMEN

Die Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger kann nicht ausschließlich aus der Perspektive eines einzelnen Landes betrachtet werden. Sie ist durch ein komplexes Geflecht von Normen, Verpflichtungen und Handlungsrahmen geprägt, die von der internationalen und europäischen Ebene bis hin zur Bundes- und Landesebene reichen und sich gegenseitig beeinflussen. In diesem Kapitel werden diese Rahmenbedingungen analysiert, wobei besonderes Augenmerk auf die Spannungen und Begrenzungen gelegt wird, die bei der praktischen Umsetzung im Alltag der Berliner Schulen sichtbar werden.

2.1 Internationaler Überblick

Die Kinderrechtskonvention (KRK, 1989) stellt das wichtigste internationale Rechtsinstrument im Bereich der Kinderrechte dar. Als für die Vertragsstaaten verbindlich anerkannt, legt sie in Artikel 28 das Recht jedes Kindes auf Bildung fest und verpflichtet die Staaten in Artikel 22, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, damit geflüchtete Minderjährige dieses Recht unter gleichen Bedingungen genießen können. Die KRK markiert einen Wendepunkt, indem sie Bildung aus dem Bereich der Fürsorge in den Bereich einklagbarer Menschenrechte überführt (Neubauer, 2020).

Darüber hinaus bekräftigt die von der UNESCO initiierte Salamanca-Erklärung (1994) dieses Prinzip, indem sie proklamiert, dass Schulen alle Kinder aufnehmen müssen – unabhängig von ihren persönlichen, sozialen oder kulturellen Bedingungen. Das daraus hervorgegangene Paradigma der Inklusion hat sich als globaler Referenzrahmen für Bildungspolitiken etabliert und ist insbesondere im Fall geflüchteter Minderjähriger relevant, die mit vielfältigen Zugangs- und Verbleibbarrieren konfrontiert sind.

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und insbesondere das Nachhaltigkeitsziel 4 (SDG 4) formulieren die Notwendigkeit, eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherzustellen sowie Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern. Dieses 2015 eingegangene internationale Engagement verpflichtet die Staaten dazu, Politiken zu entwickeln, die kein Kind zurücklassen – ausdrücklich auch nicht Kinder in Fluchtkontexten.

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) hat in mehreren Berichten hervorgehoben, dass die Einschulungsrate von Flüchtlingskindern weiterhin unter derjenigen der Weltbevölkerung liegt. Laut dem *Global Trends Report* (UNHCR, 2022)

besuchen weniger als 50 % der Flüchtlingskinder eine weiterführende Schule, und weniger als 6 % erreichen die Hochschulbildung. Diese Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit, wirksame Mechanismen der Bildungsinklusion in den Aufnahmeländern zu entwickeln.

In diesem Rahmen betonen Organisationen wie UNESCO und UNHCR (2023) die Notwendigkeit, disaggregierte Daten zu erheben, um die Situation geflüchteter Minderjähriger in den nationalen Bildungssystemen präzise zu überwachen. Wie Lartundo López und Pérez Almorós (2024) feststellen, trägt das Fehlen klarer Statistiken zur Unsichtbarmachung dieser Gruppe bei und erschwert die Entwicklung angemessener Bildungspolitiken.

Abschließend ist hervorzuheben, dass ein Großteil der internationalen Instrumente in diesem Bereich unter das sogenannte *soft law* fällt, wie es auch in diesem Masterstudium intensiv diskutiert wurde. Dabei handelt es sich um Erklärungen, Empfehlungen und Leitlinien, die zwar keine rechtliche Verbindlichkeit besitzen, jedoch Standards setzen, die Staaten Orientierung geben. Im Bereich inklusiver Bildung spielte das *soft law* eine entscheidende Rolle, indem es globale Konsense erzeugte, auch wenn seine praktische Umsetzung von politischem Willen und verfügbaren Ressourcen der einzelnen Staaten abhängt (Neubauer, 2022).

2.2 Europäischer und EU-Kontext

Die Europäische Union (EU) besitzt keine ausschließlichen Kompetenzen im Bildungsbereich, kann jedoch die Politik der Mitgliedstaaten koordinieren, unterstützen und ergänzen (Artikel 165 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU). Auf dieser Grundlage haben sowohl der Rat der EU als auch das Europäische Parlament Initiativen zur Verbesserung der Bildungsintegration von Migrant*innen- und Flüchtlingskindern entwickelt.

Besonders hervorzuheben sind die Schlussfolgerungen des Rates zur sozialen Inklusion durch Bildung und Ausbildung (ABl. C417/10, 2015), die die Bedeutung der Verringerung von frühzeitigem Schulabbruch unter Migrant*innen betonen. Ebenso empfehlen die Schlussfolgerungen des Rates zur Entwicklung interkultureller Kompetenzen (ABl. C66/1, 2021) den Mitgliedstaaten, die Lehrkräfteausbildung im Bereich Diversität sowie das kritische Denken gegenüber Stereotypen und Hassrede zu verstärken.

Das Europäische Parlament wiederum verabschiedete Entschlüsse, die die Mitgliedstaaten auffordern, den Zugang geflüchteter Kinder zu Regelschulen sicherzustellen und eine langfristige Segregation in Parallelklassen zu vermeiden. Allerdings, so warnt Neubauer (2022), nehmen über 60 % dieser Maßnahmen die Form von *soft law* an, was ihre Verbindlichkeit einschränkt und ihre Umsetzung der Entscheidungshoheit der Mitgliedstaaten überlässt.

Trotzdem spielt die EU eine Schlüsselrolle als Generatorin von Mindeststandards und Finanzierungsprogrammen. So hat *Erasmus+* spezifische Linien eingeführt, die die Bildungsinclusion junger Migrant*innen und Geflüchteter fördern – etwa durch Austauschprojekte, Lehrkräftefortbildung und die Entwicklung interkultureller Lehrmaterialien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der europäische Rahmen die internationalen Prinzipien inklusiver Bildung verstärkt, indem er Richtlinien bereitstellt, die zwar nicht verpflichtend sind, aber normative und politische Maßstäbe setzen, die den Entwurf nationaler und lokaler Politiken beeinflussen. Für den Berliner Kontext erhalten diese Leitlinien besondere Relevanz, da ein hoher Anteil der Schüler*innen einen Migrationshintergrund hat.

2.3 Nationaler Kontext: Deutschland

Das Bildungssystem in Deutschland ist durch die föderale Struktur des Staates geprägt. Das Grundgesetz (1949) legt allgemeine Prinzipien fest, wie die Menschenwürde (Art. 1), die Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 3) und die Pflicht des Staates, einen chancengerechten Zugang zu grundlegenden Diensten – einschließlich Bildung – zu gewährleisten. Die konkrete Ausgestaltung, Regulierung und Umsetzung der Bildungspolitik obliegt jedoch den Bundesländern, was zu erheblichen Unterschieden zwischen den Ländern führt.

Die massive Zuwanderung Geflüchteter ab 2015 führte zur Entwicklung verschiedener Programme zur Bildungsinclusion. Auf Bundesebene initiierte die deutsche Regierung Finanzierungsprogramme, um das Angebot an Deutschkursen auszubauen, die Lehrkräftefortbildung zu verstärken und außerschulische Integrationsprojekte für geflüchtete Minderjährige zu unterstützen. Der tatsächliche Erfolg dieser Maßnahmen hängt jedoch von der Bereitschaft und der administrativen Kapazität der einzelnen Länder ab.

Von zentraler Bedeutung ist zudem das Aufenthaltsgesetz, das den Status von Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlingen regelt. Obwohl das Recht auf Bildung anerkannt ist, stoßen asylsuchende Minderjährige in der Praxis auf Hindernisse, die mit der Dauer ihrer Verfahren und der Verfügbarkeit von Schulplätzen zusammenhängen. Hinzu kommt die Vielfalt der Migrationsbiografien – Kinder mit Familien, unbegleitete Minderjährige, Jugendliche in Transit – die spezifische Herausforderungen mit sich bringen, auf die die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht immer adäquat reagieren.

Ein weiterer Schlüsselfaktor ist die Schulpflicht, die in den meisten Bundesländern unmittelbar auch für asylsuchende Minderjährige gilt. Allerdings bestehen Unterschiede bei Fristen und Modalitäten der Eingliederung: Während einige Länder eine sofortige Einschulung verlangen, sehen andere längere Wartezeiten vor. Dies führt zu Ungleichheiten beim frühen Spracherwerb, der entscheidend für die spätere Integration ist.

Parallel dazu stellt das duale System (Schule und Berufsausbildung) eine Besonderheit des deutschen Modells dar. Für viele geflüchtete Jugendliche bedeutet es sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung: Einerseits eröffnet es frühe Möglichkeiten zur Arbeitsintegration, andererseits erfordert es fortgeschrittene Sprachkenntnisse und fachliche Kompetenzen, die nicht alle in kurzer Zeit erwerben können – was Frustration und Exklusionsprozesse auslösen kann.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der nationale Rahmen in Deutschland das Recht aller Minderjährigen auf Bildung anerkennt, einschließlich Geflüchteter. Dennoch verdeutlichen die föderale Dezentralisierung und die Unterschiede in der Umsetzung von Unterstützungsprogrammen die bestehenden Spannungen zwischen normativen Vorgaben und gelebter Realität.

2.4 Lokaler Kontext: Berlin

Berlin stellt innerhalb Deutschlands einen besonderen Fall dar, da es gleichzeitig als Stadt und als Bundesland (*Stadtstaat*) fungiert. Dies verleiht ihm umfassende Kompetenzen im Bildungsbereich und ermöglichte die Entwicklung eigener Antworten auf den Anstieg der Flüchtlingsbevölkerung im letzten Jahrzehnt.

Die bekannteste Maßnahme sind die *Willkommensklassen*, die geschaffen wurden, um neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen einen intensiven Deutschunterricht zu bieten,

bevor sie in die Regelklassen übergehen. In diesen Klassen erhalten die Schüler*innen grundlegenden Sprachunterricht sowie angepasste allgemeine Inhalte, um den Übergang zu erleichtern.

Obwohl das Modell der *Willkommensklassen* innovativ war und eine schnelle Einschulung ermöglichte, wurde es aus verschiedenen Bereichen kritisiert. Genannt werden unter anderem:

- Die Gruppen bestehen häufig ausschließlich aus ausländischen Schülerinnen, was den täglichen Kontakt mit deutschen Mitschülerinnen einschränkt und die soziale Integration verzögert.
- Die Dauer des Aufenthalts in diesen Klassen ist nicht immer klar: Einige Schüler*innen verbleiben dort ein oder zwei Semester, andere jedoch über zwei Jahre hinweg, was die Segregation verstärkt.
- Die für die *Willkommensklassen* eingesetzten Lehrkräfte verfügen nicht immer über eine spezifische Ausbildung im Bereich Deutsch als Zweitsprache oder interkulturelle Pädagogik, was die Qualität des Prozesses beeinträchtigt.

Neben den *Willkommensklassen* hat Berlin intersektorale Initiativen wie den *Bildungsverbund Mitte* umgesetzt, ein Netzwerk, das Schulen, soziale Organisationen, Gesundheitszentren und lokale Behörden miteinander verbindet, um geflüchtete Minderjährige und ihre Familien umfassend zu begleiten. Diese Erfahrung wurde auf europäischer Ebene als Beispiel guter Praxis hervorgehoben, auch wenn ihre Reichweite auf bestimmte Bezirke beschränkt ist und nicht die gesamte Stadt abdeckt.

Ein weiterer relevanter Bezirk ist Neukölln, der durch seine kulturelle Vielfalt und einen hohen Anteil an Migrant*innen gekennzeichnet ist. Dort wurden spezifische Programme entwickelt, die außerschulische Unterstützung, Nachhilfe sowie sportliche und künstlerische Aktivitäten anbieten, um die Integration zu stärken. Dennoch hängen diese Programme stark von zeitlich befristeten Mitteln oder europäischen Projekten ab, was Unsicherheit hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit erzeugt.

In Bezug auf statistische Daten verzeichnet Berlin in mehreren Bezirken einen Anteil von über 40 % an Schüler*innen mit Migrationshintergrund (Senatsverwaltung für Bildung, 2023). Es gibt jedoch keine disaggregierten Daten, die eine präzise Identifizierung der Zahl

asylsuchender oder geflüchteter Kinder ermöglichen würden. Dieses Fehlen von Daten stellt eine zentrale Einschränkung für die Entwicklung spezifischer Politiken dar.

Schließlich zeigt der Berliner Kontext eine Paradoxie: Einerseits ist die Stadt für ihre Tradition der Offenheit und innovative Politiken im Bereich Diversität bekannt, andererseits führt der Druck auf das Schulsystem – zusammen mit dem Mangel an Lehrkräften und Ressourcen – zu praktischen Schwierigkeiten, eine vollständige Inklusion zu gewährleisten.

2.5 Lücken und Widersprüche

Die Analyse der internationalen, europäischen, nationalen und lokalen Rahmenbedingungen verdeutlicht ein wiederkehrendes Muster: die Diskrepanz zwischen normativen Vorgaben und praktischer Umsetzung. Berlin war Vorreiter bei Inklusionsprogrammen, doch bestehen weiterhin erhebliche Lücken:

- Mangel an Interaktion mit deutschen Schüler*innen während der ersten Schuljahre.
- Fehlende Lehrkräfteausbildung in kultureller Vielfalt und traumasensibler Pädagogik.
- Unzuverlässige statistische Daten über die geflüchtete Schüler*innenpopulation.
- Abhängigkeit von befristeten Projekten und externen Finanzierungen.

Diese Einschränkungen verdeutlichen, dass das Recht auf Bildung, obwohl es in den rechtlichen Rahmenwerken anerkannt ist, sich nicht immer in eine reale und wirksame Inklusion übersetzt. In den folgenden Kapiteln wird dies eingehender analysiert.

KAPITEL 3 METHODOLOGIE

Die vorliegende Arbeit verortet sich in einem qualitativen Ansatz, der darauf ausgerichtet ist, die Erfahrungen der Bildungsinklusion asylsuchender Minderjähriger in Berlin in der Tiefe zu verstehen. Ziel ist es nicht, statistisch generalisierbare Ergebnisse zu erzielen, sondern die Bedeutungen, Wahrnehmungen und Bildungsbiografien der an diesem Thema beteiligten sozialen Akteur*innen zu rekonstruieren.

3.1 Qualitativer Ansatz und Begründung

Das qualitative Paradigma geht von der Prämisse aus, dass soziale Wirklichkeit weder objektiv noch einheitlich ist, sondern durch Interaktionen, Diskurse und Praktiken der Subjekte konstruiert wird (Denzin & Lincoln, 2017). Aus dieser Perspektive erfordert Forschung zu Bildungsinklusion, die Stimmen der geflüchteten Schüler*innen selbst zu privilegieren, die in der öffentlichen Politik und in der akademischen Produktion häufig unsichtbar bleiben.

Mit der Entscheidung für eine interviewbasierte qualitative Methodik wird angestrebt, nicht nur objektive Hürden (wie Sprache oder schulische Normen) zu erkunden, sondern auch subjektive Prozesse: Emotionen, Erwartungen, Resilienzstrategien und Sinnzuschreibungen zur Migrationserfahrung.

Dieser Ansatz gilt als besonders geeignet für den Bildungsbereich, in dem individuelle Bildungswege mit institutionellen Strukturen, pädagogischen Praktiken und Machtverhältnissen verschränkt sind.

3.2 Forschungsdesign

Die Untersuchung wurde in zwei Hauptphasen durchgeführt:

1. Dokumentenanalyse: Analyse rechtlicher Rahmen, öffentlicher Politiken und wissenschaftlicher Literatur zur Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger – sowohl auf internationaler Ebene als auch in Deutschland und Berlin.
2. Qualitativer Feldforschungsanteil: Durchführung leitfadengestützter Interviews mit Schüler*innen, Betreuer*innen und Sozialarbeiter*innen, die die Begleitung asylsuchender Jugendlicher übernehmen.

Dieses Design ermöglichte die Triangulation von Informationsquellen und generierte

einen Korpus, der Normativität, Theorie und gelebte Erfahrungen verbindet.

3.3 Leitfadeninterviews

Die zentrale Datenerhebungstechnik war das Interview; als spezifisches Instrument diente ein Leitfaden für semistrukturierte Interviews. Dieses Instrument steuert das Gespräch anhand eines flexiblen Fragenkatalogs und erlaubt es, relevante Themen zu vertiefen, ohne die Spontaneität der befragten Personen einzuschränken (Kvale, 2011).

Insgesamt wurden 10 Interviews mit unterschiedlichen Akteur*innen geführt:

-6 geflüchtete bzw. asylsuchende Schüler*innen im Alter von 13 bis 18 Jahren aus Venezuela, Afghanistan, Kambodscha und Syrien.

-2 Betreuer*innen, die in Wohngruppen arbeiten und den Integrationsprozess der Jugendlichen aus nächster Nähe begleiten.

-1 Sozialarbeiterin und 1 Psychologin mit Erfahrung in Programmen der Bildungsbegleitung für geflüchtete Familien.

Die vollständig auf Spanisch transkribierten Interviews finden sich in **Anhang 2** der Arbeit; die Gespräche wurden je nach Sprachkompetenz der Teilnehmenden auf Spanisch, Deutsch und Englisch geführt. In allen Fällen wurde gegenseitiges Verständnis sichergestellt, indem einfache Formulierungen verwendet und die Klarheit der Antworten überprüft wurde.

Der Leitfaden umfasste u. a. folgende Achsen:

- Bildungserfahrungen im Herkunftsland.
- Erste Kontakte mit der Schule in Berlin.
- Deutscherwerb.
- Beziehungen zu Lehrkräften und Mitschüler*innen.
- Wahrnehmung von Diskriminierung oder Ungleichheit.
- Erwartungen und Lebensprojekte.

3.4 Auswahl der Teilnehmenden

Die Stichprobe war nicht-probabilistisch und beruhte auf einer gezielten bzw. Gelegenheitsstichprobe, mit dem Ziel, eine Vielfalt an Erfahrungen und Bildungswegen abzubilden. Priorität hatten Interviews mit Schüler*innen unterschiedlichen Alters,

Geschlechts und verschiedener Nationalitäten, um die Heterogenität der Berliner Flüchtlingspopulation zu erfassen.

Auch wenn es sich nicht um eine statistisch repräsentative Stichprobe handelt, ist sie doch in Bezug auf die Vielfalt der Kontexte und Situationen aussagekräftig. Diese Strategie folgt dem Prinzip der theoretischen Sättigung: Die Analyse wurde abgeschlossen, als die Berichte zunehmend thematische Wiederholungen aufwiesen und keine neuen Kategorien in signifikanter Weise entstanden (Glaser & Strauss, 1967).

3.5 Auswertungsverfahren

Das empirische Material wurde mittels thematischer Analyse verarbeitet (Braun & Clarke, 2006). Dieser Ansatz zielt darauf, Bedeutungsmuster im Interviewkorpus zu identifizieren, zu ordnen und zu beschreiben.

Das Verfahren umfasste folgende Phasen:

- Sorgfältiges Lesen und vollständige Transkription der Interviews ins Spanische.
- Initiale Codierung relevanter Textsegmente anhand beschreibender Kategorien.
- Bündelung der Codes zu übergeordneten Themenkategorien (z. B. Deutscherwerb, Diskriminierung, Resilienz, Lebensprojekte).
- Überprüfung und Präzisierung der Kategorien sowie Herstellung von Verbindungen zwischen ihnen.
- Erarbeitung analytischer Achsen, die mit dem theoretischen Rahmen und den öffentlichen Politiken in Dialog treten.

Diese Vorgehensweise erlaubte den Übergang von individuellen Erzählungen zu einem strukturierten Verständnis der Erfahrungen, ohne die Vielfalt und Tiefe der einzelnen Stimmen zu verlieren.

3.6 Ethische Überlegungen

Die Untersuchung wurde unter Beachtung der ethischen Grundsätze durchgeführt, die für die Arbeit mit Minderjährigen und mit vulnerablen Bevölkerungsgruppen gelten (Alderson & Morrow, 2011).

Die ergriffenen Maßnahmen waren:

- Informierte Einwilligung: Im Fall der Schüler*innen wurde der Zweck der Forschung in verständlicher Form erläutert; es wurde sichergestellt, dass sie sich jederzeit zurückziehen

konnten. Sie unterzeichneten eine schriftliche Einwilligung, und bei Minderjährigen unter 18 Jahren wurden die jeweiligen Vormünder darüber informiert, dass die Jugendlichen an den Interviews teilnehmen würden.

-Anonymität und Vertraulichkeit: Die Namen der Teilnehmenden wurden durch Codes ersetzt (z. B. Int01, Int02). Es werden keine Daten veröffentlicht, die eine Identifizierung der Personen ermöglichen.

-Respekt vor Sensibilität: Es wurde vermieden, auf Fragen zu bestehen, die Unbehagen auslösen konnten, insbesondere bei Themen, die mit traumatischen Erfahrungen verbunden sind.

-Datenschutz: Die Interviews wurden sicher gespeichert, in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Deutschland.

Ethik wurde nicht nur als formale Voraussetzung verstanden, sondern als eine konstante Praxis der Fürsorge und des Respekts gegenüber den Teilnehmenden.

3.7 Forschungseinschränkungen

Jeder Forschungsprozess weist Einschränkungen auf, die anerkannt werden müssen. In diesem Fall sind die folgenden hervorzuheben:

-Die Anzahl der Interviews, die zwar als ausreichend angesehen wird, um thematische Sättigung zu erreichen, ist zu gering, um Ergebnisse zu verallgemeinern.

-Sprachbarrieren beeinflussten die Tiefe einiger Interviews, insbesondere jener, die auf Deutsch mit Jugendlichen mit niedrigen Sprachkenntnissen geführt wurden.

-Der zeitliche Kontext der Untersuchung (2024–2025) könnte die Wahrnehmungen der Teilnehmenden beeinflusst haben, da Bildungspolitiken einem ständigen Wandel unterliegen.

Das Anerkennen dieser Einschränkungen schwächt die Studie nicht, sondern ermöglicht es, die Ergebnisse in ihrer angemessenen Dimension einzuordnen und Überverallgemeinerungen zu vermeiden.

3.8 Reflexion über die Rolle der Forscherin

Als Forscherin und gleichzeitig Sozialarbeiterin im täglichen Kontakt mit geflüchteten Jugendlichen ist meine Position im Feld nicht neutral. Diese doppelte Rolle ermöglichte den Zugang zu Erfahrungen und Zeugnissen, die schwer zu erreichen gewesen wären, erforderte jedoch zugleich ein bewusstes Bemühen, analytische Distanz zu wahren.

Reflexivität erwies sich dabei als ein zentrales Instrument: Sie bedeutete, meine eigenen Emotionen, Erwartungen und möglichen Vorannahmen zu erkennen und zu berücksichtigen, wie diese die Interpretation der Erzählungen beeinflussen könnten. Diese Übung trug dazu bei, dem Forschungsprozess mehr Transparenz und wissenschaftliche Strenge zu verleihen. Es war eine Haltung der Achtsamkeit, die ich während der gesamten Masterarbeit aufrechterhalten musste.

KAPITEL 4 ERFAHRUNGEN UND STIMMEN DER AKTEUR*INNEN

4.1 Einführung ins Kapitel

Dieses Kapitel erfasst und analysiert die Stimmen derjenigen Akteurinnen, die unmittelbar in die Bildungsinklusivierung geflüchteter Minderjähriger in Berlin involviert sind. Auf Grundlage der Interviews mit Schülerinnen, Betreuerinnen und Sozialarbeiterinnen wurde versucht, Wahrnehmungen und Erfahrungen zu rekonstruieren, die ein Verständnis davon ermöglichen, wie Schule von innen erlebt wird.

Der Zugang ist nicht entlang der einzelnen Interviews organisiert, sondern anhand thematischer Kategorien, die aus der Analyse hervorgingen. Diese Strategie erlaubt es, gemeinsame Muster hervorzuheben und zugleich die Besonderheiten einzelner Bildungswege sichtbar zu machen. Ziel dieser Arbeit ist es nicht, die Stimmen zu homogenisieren, sondern die Vielfalt der Erfahrungen sowie die Verschränkung struktureller, pädagogischer und persönlicher Dimensionen aufzuzeigen.

Der erste Teil des Kapitels konzentriert sich auf die Vorerfahrungen der Jugendlichen in den Herkunftsländern. Danach werden die ersten Kontakte mit der Schule in Berlin behandelt – ein Schlüsselmoment im Integrationsprozess. Anschließend werden die Hürden und Strategien beim Deutscherwerb, soziale Beziehungen und Diskriminierungserfahrungen sowie Bildungs- und Lebensprojekte analysiert. Das Kapitel schließt mit der institutionellen Perspektive von Betreuerinnen und Sozialarbeiterinnen, die eine kritische Analyse der Herausforderungen des Bildungssystems liefern.

4.2 Achse 1: Bildungserfahrungen im Herkunftsland

Die Bildungslaufbahnen in den Herkunftsländern prägen maßgeblich, wie die Schüler*innen das deutsche Schulsystem später wahrnehmen. In mehreren Berichten treten deutliche Unterschiede in Bezug auf Infrastruktur, pädagogische Qualität und den Umgang in der Schule hervor.

Ein venezolanischer Jugendlicher (Int01) beschrieb seine Schule als „sehr schmutzig“, mit knappen Ressourcen und nur einer Lehrkraft für alle Fächer. Dieses Bild steht im Kontrast zu seiner Überraschung über die Ordnung und Sauberkeit der Berliner Schulen. Ein anderer

Jugendlicher aus Venezuela (Int03) erinnerte sich, dass Lernen durch fehlendes Material und die Demotivation der Lehrkräfte eingeschränkt war.

Der afghanische Befragte (Int02) berichtete, dass seine Schulbildung im Heimatland unregelmäßig und von Unsicherheit geprägt war, was seine Anwesenheit ständig unterbrach und die Kontinuität seiner Ausbildung schwächte.

Im Fall Kambodschas (Int04) hob der Jugendliche hervor, dass der Unterricht fast ausschließlich auf Wiederholung und Auswendiglernen beruhte, was die Entwicklung kritischen Denkens erschwerte. Dieses rigide pädagogische Modell kontrastierte mit der Überraschung, in Deutschland auf ein System zu treffen, das von Schüler*innen mehr Beteiligung und Eigeninitiative erwartet.

Der syrische Befragte (Int05) berichtete von einer noch stärker fragmentierten Bildungslaufbahn. Aufgrund von Krieg und sozialer Instabilität war seine Schulbildung bruchstückhaft und von häufigen Ortswechseln geprägt. Viele seiner Lernprozesse fanden nicht in der Schule, sondern im Kontext von Kinderarbeit statt. Dort, während er seine Familie finanziell unterstützte, erwarb er in einer Textilwerkstatt mathematische und rechnerische Fähigkeiten, die später grundlegend für ihn wurden. Sein Bericht zeigt, dass es Formen kulturellen Kapitals gibt, die außerhalb der Schule entstehen, aber dennoch wertvolles Wissen darstellen, das vom Bildungssystem anerkannt werden sollte.

Diese Erzählungen verdeutlichen, dass die Vorerfahrungen der Jugendlichen nicht nur ihre Erwartungen prägen, sondern auch beeinflussen, wie sie sich an die Anforderungen des deutschen Schulsystems anpassen. Wer aus prekären Kontexten kommt, schätzt die materiellen Ressourcen in Berlin stark, während Jugendliche aus autoritäreren Schulsystemen vor der Herausforderung stehen, sich auf neue pädagogische Dynamiken einzustellen.

An dieser Stelle ist es wichtig, Bourdieus Konzept des kulturellen Kapitals zu berücksichtigen: Schüler*innen bringen Wissen und Dispositionen mit, die in ihren Herkunftsländern wertvoll sind, in Deutschland jedoch nicht immer anerkannt werden. In einigen Fällen, wie beim syrischen Jugendlichen (Int05), wurde dieses Wissen in nicht-schulischen Kontexten und unter Bedingungen des Überlebens erworben – und bleibt für ein Bildungssystem unsichtbar, das dazu neigt, nur formal zertifizierte Lernprozesse zu validieren. Die Herausforderung des deutschen Schulsystems besteht darin, dieses Wissen

neu zu bewerten und ihm im Inklusionsprozess einen Platz einzuräumen, um seine Entwertung zu vermeiden.

4.3 Achse 2: Erste Kontakte mit der Schule in Berlin

Der Eintritt in die Schule in Berlin wurde von den Befragten als ein Moment voller widersprüchlicher Emotionen beschrieben. Für einige überwog die Begeisterung, während andere Gefühle von Angst, Unsicherheit und Unverständnis schilderten.

Ein venezolanischer Jugendlicher (Int01) erzählte, dass er in den ersten Tagen „weiter durch die Flure lief, weil er nichts von dem verstand, was gesagt wurde“. Sein Bericht verdeutlicht die Bedeutung der Sprachbarriere. In ähnlicher Weise beschrieb ein afghanischer Schüler (Int02) seine ersten Schultage als stark angespannt, da er sich aus Angst vor Fehlern unfähig fühlte, am Unterricht teilzunehmen.

Im Gegensatz dazu erinnerte sich ein anderer Befragter (Int03), schnell ein freundliches Umfeld gefunden zu haben, in dem Mitschüler*innen und Lehrkräfte bereit waren, ihm zu helfen. Diese Vielfalt an Erfahrungen zeigt, dass der erste Kontakt von vielen Faktoren beeinflusst wird: der Haltung des Lehrpersonals, der Zusammensetzung der Gruppe und der eigenen Bereitschaft des Schülers.

Einige hoben hervor, wie wichtig es war, Lehrkräfte oder Mitschüler*innen zu haben, die etwas Spanisch oder Englisch sprachen – was die anfängliche Kommunikation erleichterte und das Gefühl der Isolation reduzierte. Diese Möglichkeit hatten jedoch nur Jugendliche mit „Mehrheitssprachen“ wie Spanisch oder Englisch, nicht aber diejenigen, deren Muttersprachen Minderheitensprachen wie Khmer, Persisch oder afrikanische Dialekte sind.

Der kambodschanische Jugendliche (Int04) berichtete, dass es ihm fremd vorkam, dass Schüler*innen in Deutschland im Unterricht frei ihre Meinung äußern konnten. In seinem Herkunftsland waren Schweigen und absolute Gehorsamkeit erwartet worden. Diese Differenz erlebte er ambivalent: zunächst als Schwierigkeit, da er nicht wusste, wie er sich einbringen sollte, zugleich aber auch als Chance, neue Formen der Partizipation zu entdecken.

Der syrische Jugendliche (Int05) erzählte, dass seine Ankunft in der Schule von einer Mischung aus Erleichterung und Verwirrung geprägt war. Zwar schätzte er sofort die materiellen Ressourcen und die institutionelle Stabilität im Vergleich zu seinen bisherigen

Erfahrungen, doch das fehlende Deutschwissen ließ ihn gegenüber Mitschüler*innen zurückfallen, die sich auf Englisch oder Spanisch stützen konnten. Er betonte auch, dass er sich trotz seiner Bemühungen monatelang „wie ein Zuschauer im Klassenzimmer“ fühlte – ein Ausdruck dafür, dass Exklusion nicht immer offen geschieht, sondern auch durch subtile Dynamiken der Isolation.

Die Ankunft in der Berliner Schule wird somit als ein Übergangsprozess erlebt, in dem sich Erwartungen, Ängste und Entdeckungen kreuzen. Aus dem theoretischen Rahmen lässt sich dies als ein Moment interpretieren, in dem die Schüler*innen aushandeln, wie viel von ihrem bisherigen *Habitus* sie beibehalten und wie viel sie transformieren müssen, um sich den Dispositionen des deutschen Bildungssystems anzupassen (Bourdieu & Passeron, 1996). Diese Aushandlung ist nicht spannungsfrei, eröffnet jedoch auch die Möglichkeit transformativer Lernprozesse.

Die Fälle von Int04 und Int05 verstärken diese Idee: der erste, indem er sich mit einem radikal anderen partizipativen pädagogischen Modell auseinandersetzt; der zweite, indem er erfährt, wie Sprache darüber entscheidet, wer im Klassenzimmer einbezogen wird und wer an den Rand gedrängt bleibt. Beide Erzählungen zeigen, dass der erste Schulkontakt ein entscheidender Raum ist, in dem sich Integration entwickeln oder, im Gegenteil, Exklusion vertiefen kann.

4.4 Achse 3: Deutscherwerb

Das Erlernen der deutschen Sprache erscheint in allen Interviews als die größte Herausforderung für die Bildungsinclusion. Die Jugendlichen sind sich einig, dass Sprachbeherrschung nicht nur eine Grundvoraussetzung ist, um Fächer zu bestehen, sondern auch, um Beziehungen zu Mitschüler*innen und Lehrkräften aufzubauen. Zudem berichteten sie, dass diese Anforderung in allen institutionellen Kontexten präsent ist, wo ihnen ständig vermittelt wird, dass Deutsch der Schlüssel für ihre Bildungs- und Arbeitszukunft sei.

Ein venezolanischer Befragter (Int01) sagte: „Alles, was ich gelernt habe, verdanke ich meinen Freunden“ – und hob damit den Wert des Alltagskontakts außerhalb des Klassenzimmers hervor. Doch dieses informelle Lernen reicht nicht immer aus, um das geforderte B1- oder B2-Niveau zu erreichen, das für weiterführende Schulen oder die berufliche Ausbildung notwendig ist.

Der afghanische Schüler (Int02) erklärte, dass er trotz großer Anstrengungen unter ständiger Erschöpfung litt: „Ich hatte jeden Tag Kopfschmerzen, weil ich so viel auf Deutsch denken musste.“ Sein Zeugnis verdeutlicht, dass das Erlernen einer neuen Sprache nicht nur ein kognitiver, sondern auch ein physischer und emotionaler Prozess ist, geprägt von Frustration und Ermüdung.

Ein anderer Befragter (Int03) berichtete, dass er Apps wie Duolingo oder schnelle Übersetzungen auf dem Handy nutzte, um dem Unterricht folgen zu können. Ähnlich erzählte der kambodschanische Jugendliche (Int04), dass er deutsche Wörter über TikTok und YouTube-Videos lernte. Dieses digitale Hilfsmittel, das Teil des Alltags vieler Jugendlicher ist, wurde für ihn zu einem zentralen Werkzeug, um fehlende systematischere schulische Unterstützung auszugleichen.

Der syrische Befragte (Int05) fügte eine weitere Dimension hinzu: In seinem Fall war das Deutschlernen durch seine unterbrochene Schullaufbahn und die Notwendigkeit zu arbeiten geprägt. Für ihn bedeutete das Erlernen einer neuen Sprache unter solchem Druck nicht nur Vokabeln auswendig zu lernen, sondern auch, eine Lernroutine aufzubauen, die er in seiner Kindheit kaum gekannt hatte. Er sagte, dass er sich zu Beginn „stumm im Klassenzimmer“ fühlte – mit Ideen und Wissen, die er nicht ausdrücken konnte, was ein Gefühl von Unsichtbarkeit gegenüber Mitschüler*innen und Lehrkräften erzeugte.

Mehrere Jugendliche berichteten übereinstimmend, dass die Zusammensetzung der *Willkommensklassen* die reale Sprachpraxis einschränkte. Umgeben von anderen *Migrantinnen sprachen sie überwiegend ihre Muttersprachen, hatten jedoch zu wenig Gelegenheit, mit deutschen Muttersprachlerinnen zu interagieren*. Dies führte zu einem Segregationskreislauf: Sie erlernten Deutsch nicht auf natürliche Weise, und zugleich verlängerte sich ihr Verbleib in den Vorbereitungsklassen.

Auch Unterschiede in der Unterstützung durch Lehrkräfte wurden deutlich: Während einige Geduld und Begleitung schilderten, berichteten andere von übermäßigem Druck und einem Mangel an didaktischen Ressourcen für Deutsch als Zweitsprache. Dieser Kontrast zeigt, wie stark der Spracherwerb von der Qualifikation der Lehrkräfte und der Sensibilität der einzelnen Schulen abhängt.

Das Beherrschen der deutschen Sprache erscheint damit als legitimes kulturelles Kapital (Bourdieu, 1998), das Bildungs- und Lebenswege eröffnet. Sein Fehlen hingegen bringt

Jugendliche in eine strukturelle Benachteiligung. Die Berichte von Int04 und Int05 unterstreichen, dass dieser Prozess nicht einheitlich verläuft: Der erste zeigt die Kreativität, mit der Jugendliche digitale Werkzeuge nutzen, während der zweite verdeutlicht, wie unterbrochene Biografien und Kinderarbeit die Aneignung einer neuen Sprache erschweren. Beide Fälle machen deutlich, dass das deutsche Bildungssystem sich nicht auf die Forderung nach Ergebnissen beschränken darf, sondern die ungleichen Ausgangsbedingungen anerkennen und differenzierte Unterstützung bieten muss, damit Sprachlernen nicht zu einem weiteren Exklusionsfaktor wird.

4.5 Achse 4: Soziale Beziehungen und Diskriminierungserfahrungen

Beziehungen zu Mitschüler*innen und Lehrkräften stellen einen zentralen Aspekt der Schulerfahrung dar. Die Befragten schilderten vielfältige Situationen, die von Solidarität und Unterstützung bis hin zu Diskriminierung und Rassismus reichen.

In Bezug auf die Beziehungen zu anderen migrantischen Schüler*innen überwiegen die positiven Erfahrungen. Mehrere Jugendliche berichteten, in der Schule Freundschaften gefunden zu haben, insbesondere mit Gleichaltrigen, die ähnliche Situationen durchlebten. Dieses Gemeinschaftsgefühl fungierte als emotionales Unterstützungsnetz angesichts der Unsicherheiten des Migrationsprozesses.

Gleichzeitig beschrieben sie, dass die Kontakte zu deutschen Schüler*innen begrenzter ausfielen. Ein venezolanischer Jugendlicher (Int01) äußerte, dass Deutsche „dich komisch anschauen“ und nicht immer bereit seien, zu interagieren. Der kambodschanische Befragte (Int04) erzählte, dass er im Schulfußball Beleidigungen wie *Ausländer* und rassistische Kommentare zu seinem asiatischen Aussehen erhielt. Diese Erfahrungen beeinträchtigten seine Motivation, an Sportaktivitäten teilzunehmen, obwohl Fußball eine seiner Leidenschaften war.

Ein zweiter kambodschanischer Jugendlicher (Int06) bestätigte diese Wahrnehmung und berichtete, dass er wiederholt Gleichgültigkeit von deutschen Mitschüler*innen spürte. Er erklärte, dass diese alltägliche Ausgrenzung seine Persönlichkeit nachhaltig verändert habe, trotz seiner Bemühungen, sich zu integrieren.

Der afghanische Schüler (Int02) berichtete, dass er es vermied, im Unterricht zu sprechen, um nicht wegen seiner Fehler im Deutschen verspottet zu werden. Diese Selbstzensur zeigt, wie

Exklusionsdynamiken Hemmungen erzeugen und die Marginalisierung im Klassenzimmer verstärken.

Der syrische Befragte (Int05) wiederum erklärte, dass er sich oft „toleriert, aber nicht einbezogen“ fühlte. Obwohl er keine direkten Beleidigungen erfuhr, nahm er eine unsichtbare Barriere wahr, die ihn daran hinderte, tiefere Freundschaften mit deutschen Mitschüler*innen aufzubauen. Seine Geschichte zeigt, wie Diskriminierung subtil auftreten kann – durch soziale Distanz und nicht zwingend in Form offener Ablehnung.

Auch in Bezug auf die Lehrkräfte berichteten die Befragten von Unterschieden. Einige nahmen eine ungleiche Behandlung wahr, etwa mangelnde Sensibilität im Umgang mit Diskriminierungssituationen. Gleichzeitig gibt es auch positive Berichte: Ein venezolanischer Jugendlicher (Int03) erinnerte sich an einen Lehrer, der sich Zeit nahm, ihm individuell Dinge zu erklären, was ihm half, seine Leistungen und sein Selbstwertgefühl zu verbessern.

Die Erfahrungen der interviewten Jugendlichen zeigen, dass Schule sowohl ein Raum der Unterstützung als auch der Exklusion sein kann. Der alltägliche Rassismus (Essed, 1991) manifestiert sich in Beleidigungen, Gleichgültigkeit, Blicken oder Gesten, die in ihrer Summe das Leben der Schüler*innen stark beeinflussen.

Zugleich wird deutlich, dass Freundschaftsnetzwerke mit anderen Migrant*innen sowie die Unterstützung bestimmter Lehrkräfte Resilienzfaktoren darstellen, die Diskriminierungserfahrungen entgegenwirken. Die Erzählungen von Int04, Int05 und Int06 verdeutlichen, dass diese Dynamiken nicht immer explizit sind, aber dennoch Zugehörigkeit und schulische Motivation entscheidend prägen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass das deutsche Bildungssystem sein Personal in interkulturellen Kompetenzen und in wirksamen Interventionsstrategien gegen Rassismus schult – sowohl im Hinblick auf offene Erscheinungsformen als auch auf subtilere Formen des Ausschlusses.

4.6 Achse 5: Bildungslaufbahnen und Lebensprojekte

Die Interviews zeigen, dass die Jugendlichen trotz unmittelbarer Schwierigkeiten (Sprache, Anpassung, subtile Diskriminierung) Lebensprojekte entwickeln, die eng mit Bildung als Weg zu sozialer Mobilität und Anerkennung verbunden sind. Diese Projekte verlaufen jedoch weder linear noch homogen: Sie kombinieren hohe Erwartungen mit dem Bewusstsein

struktureller Grenzen (Sprachanforderungen, Bürokratie, segregierte Bildungswege) und stützen sich auf formale wie informelle Lernprozesse.

Beim venezolanischen Jugendlichen Int01 existieren zwei Horizonte nebeneinander: einerseits das Ziel, Torwart im Fußball zu werden (mit Probetrainings in Vereinen), andererseits – falls sich dieser Weg als zu schwierig erweist – ein Ingenieurstudium. Er schätzt die Schule als Ort, um Deutsch zu lernen, äußert jedoch Unsicherheit darüber, wie er die formalen Schritte hin zu einem Studium oder zu höherklassigen Sportstrukturen gehen soll. Dieses „nicht wissen, wo man anfangen soll“ erscheint als Stressfaktor in einer Stadt, die zwar Optionen bietet, aber keinen klaren Weg, sie in eine eigene Bildungsbiografie zu übersetzen.

Der afghanische Jugendliche Int02 tendiert zu einer Ausbildung (*Ausbildung*) in Mechanik oder Sozialarbeit, sieht sich jedoch mit einem sehr konkreten Hindernis konfrontiert: dem geforderten B2-Niveau in Deutsch, während ihn die Optionen mit B1-Niveau weniger interessieren. Obwohl er sich in der Schule gehört fühlt, wird seine öffentliche Teilnahme durch sprachliche Unsicherheit und Erschöpfung eingeschränkt, was sich direkt auf die Klarheit und Realisierbarkeit seiner Zukunftspläne auswirkt.

Der zweite venezolanische Jugendliche Int03 plant eine Laufbahn als Programmierer und zieht im Falle des Scheiterns kreative Alternativen in Betracht (digitale Musik, Synchronsprecher). Dieses Interesse entwickelt er autodidaktisch (Tutorials, Anime, TikToks, Untertitel) und beschreibt ein schulisches Umfeld, das ihn emotional unterstützt (ein Lehrer, der Erwartungen reguliert, und eine Gruppe, die Zugehörigkeit ermöglicht). Sein Fall illustriert, wie pädagogische und soziale Unterstützung die Handlungsfähigkeit stärken können, um Projekte in technologischen und kulturellen Bereichen zu verfolgen.

Der kambodschanische Jugendliche Int04 richtet sein Interesse auf Psychologie und menschenrechtsnahe Bereiche. Ein Praktikum im Kindergarten half ihm zu erkennen, dass er „sehr gut mit Kindern umgehen kann“, und schärfte seine berufliche Orientierung. Gleichzeitig betont er, dass ein Teil seines Potenzials „verschwendet“ werde, da er viel Energie in das Deutschlernen investieren müsse. Dennoch bietet ihm die deutsche Schule ein Umfeld, in dem dieser Weg im sozialen Bereich denkbar und begehbar wird.

Der syrische Jugendliche Int05 bringt eine Schlüsseldimension ein: Er besuchte in seinem Herkunftsland nie eine Schule und lernte Mathematik und Rechnen seit seinem sechsten

Lebensjahr in einer Textilwerkstatt (Formen, Maße, Schnittmuster). Dieses nicht-schulische Wissen verwandelt sich heute in nützliches Kapital für eine Ausbildung im Bereich Schneiderei/Herrenmode. Gleichzeitig beschreibt er die subjektive Belastung durch vier Jahre *WIKO* und Alphabetisierung auf Deutsch: das Gefühl, über lange Zeiträume „stumm im Klassenzimmer“ zu sein, was sein Selbstvertrauen schwächte. Seine Pläne sind realistisch in Bezug auf seine Sprachkenntnisse (fast B1) und zeigen, wie Lernprozesse außerhalb der Schule vom System anerkannt werden sollten, anstatt unsichtbar zu bleiben.

Der zweite kambodschanische Jugendliche Int06 formuliert ein langfristiges Ziel – Polizist zu werden –, erkennt jedoch die Hürde der Staatsangehörigkeit. Als Zwischenschritt plant er eine Ausbildung als Rettungswagenfahrer und bewertet die Berufsorientierungsinstrumente (Berufswoche, Beratungen, Praktika) positiv, sieht jedoch auch, dass das Angebot überlastet ist und nicht immer seinen Interessen entspricht. Seine Geschichte zeigt, wie rechtzeitige Informationen und Begleitung zu gestuften Entscheidungen führen können, ohne das Berufsziel aus den Augen zu verlieren.

Insgesamt lassen sich die Berichte im Sinne von Hart als Ausdruck jugendlicher Handlungsfähigkeit in unterschiedlichen Registern lesen: ehrgeizige Ziele (Int01), technische Wege, die durch Sprache begrenzt sind (Int02), kreative Projekte, gestützt durch soziale Bindungen (Int03), „humanorientierte“ Berufungen, die sich in Praktika bestätigen (Int04), Anerkennung nicht-institutionalisierten Wissens (Int05) und Etappenplanungen unter rechtlichen Einschränkungen (Int06). Aus Bourdieus Perspektive beschränkt sich kulturelles Kapital nicht auf schulisches Wissen: Es kann aus Arbeit, kulturellen Praktiken oder gemeinschaftlichen Erfahrungen stammen. Die Herausforderung des Systems besteht darin, diese Ressourcen anzuerkennen und in Zertifikate und mögliche Bildungswege zu übersetzen (z. B. Tutorien, Gleichwertigkeiten, Übergänge zwischen *WIKO*–Regelklasse–Ausbildung), um zu verhindern, dass sprachliche Bürokratie oder mangelnde Transparenz bestehende Projekte blockieren.

4.7 Achse 6: Institutionelle Perspektive – die Sicht der Fachkräfte

Die Interviews mit einer Psychologin, Sozialarbeiterinnen und Betreuerinnen – Personen, die geflüchtete Jugendliche in den Wohngruppen begleiten – ermöglichen eine institutionelle Sichtweise, die die Stimmen der Schüler*innen ergänzt und erweitert. Diese Fachkräfte unterrichten nicht direkt im Klassenzimmer, stehen jedoch in ständigem Kontakt mit den

Schulen und spielen eine Schlüsselrolle bei der Begleitung von Lernprozessen sowie in der Vermittlung zwischen Jugendlichen, ihren Familien und dem Bildungssystem.

Ein von der interviewten Psychologin hervorgehobener Punkt war der Mangel an psychosozialer Unterstützung in den Schulen. Ihrer Erfahrung nach kommen viele Jugendliche mit erheblichen emotionalen Belastungen, die aus Gewalt- und Fluchterfahrungen resultieren. Dies äußert sich in Angstzuständen, Rückzug und Konzentrationsschwierigkeiten, die ihre schulischen Leistungen direkt beeinflussen. Schulen verfügen jedoch nicht über fest angestellte Psycholog*innen, und bei notwendigen Überweisungen an externe Fachkräfte sind die Wartezeiten sehr lang. Diese Diskontinuität stellt laut ihr ein Hindernis dar, das die rechtzeitige Unterstützung der Jugendlichen erschwert.

Die befragten Betreuerinnen betonten die Diskrepanz zwischen den schulischen Anforderungen und dem, was Jugendliche in den ersten Integrationsphasen tatsächlich leisten können. Viele berichteten von Frustration, da sie trotz großer Anstrengungen beim Deutschlernen die geforderten Sprachlevels für den Übergang in Regelklassen nicht erreichen. In den Worten eines Betreuers: „Die Schule misst mit einem Maßstab, der für Neankömmlinge nicht immer fair ist“ (Betreuer, Zeile 24, Anhang 2). Diese Fachkräfte unterstrichen zudem, dass ohne individuelle Unterstützung die Gefahr besteht, dass Schülerinnen demotiviert werden und sich in einigen Fällen vom Schulsystem abwenden.

Die interviewte Sozialarbeiterin (Int08) brachte eine kritischere, strukturelle Perspektive ein. Sie wies darauf hin, dass das Problem nicht allein in der Finanzierung liege: In den letzten Jahren wurden spezifische Budgets für Integrationsprojekte bereitgestellt, doch ein Großteil dieser Mittel werde nicht umgesetzt, da Fachkräfte für die Durchführung fehlen. Wie sie erklärte: „Das Geld ist da, aber es gibt keine Leute, die es umsetzen.“ Dieses Zeugnis zeigt, dass Inklusion nicht allein durch finanzielle Ressourcen gelöst wird, sondern durch die Verfügbarkeit und Ausbildung von spezialisiertem Personal.

Die gleiche Sozialarbeiterin hob zudem die institutionelle Fragmentierung als ein zentrales Problem hervor. Ihrer Ansicht nach arbeiten Schulen, Jugendamt und Wohngruppen parallel, ohne ausreichende Koordination. Dies führt zu dem, was sie als „Grauzonen“ bezeichnete: Einige Jugendliche erhalten doppelte Unterstützung, während andere ohne Begleitung bleiben. Außerdem betonte sie, dass Bildungseinrichtungen dazu neigen, sich primär auf die

schulischen Leistungen zu konzentrieren, während emotionale und soziale Aspekte in den Hintergrund treten, obwohl sie für eine gelungene Integration von zentraler Bedeutung sind.

Insgesamt machen die Stimmen von Psychologin, Sozialarbeiterinnen und Betreuerinnen deutlich, dass Bildungsinclusion in Berlin nicht allein vom Einsatz der Jugendlichen abhängt, sondern von der Fähigkeit des Systems, qualifiziertes Personal, psychosoziale Unterstützung und institutionelle Koordination bereitzustellen. Wie die Sozialarbeiterin hervorhob, liegt die eigentliche Herausforderung nicht nur im Finanziellen, sondern im Strukturellen: über genügend Fachkräfte und stabile Kooperationsnetzwerke zu verfügen, damit die vorgesehenen Ressourcen die Jugendlichen tatsächlich erreichen.

4.8 Synthese des Kapitels

Die Auswertung der Interviews machte die Komplexität der Bildungserfahrungen geflüchteter Jugendlicher in Berlin sichtbar. Weit davon entfernt, lineare Bildungsbiografien darzustellen, treten Erzählungen hervor, die von Diskontinuitäten, informellen Lernprozessen, Sprachbarrieren, alltäglicher Diskriminierung sowie von Lebensprojekten geprägt sind, die zwischen Hoffnung und Unsicherheit entstehen.

Die ersten Achsen zeigten, wie stark die Vorerfahrungen, der Eintritt in die deutsche Schule und der Spracherwerb die Integration beeinflussen. Fragmentierte Schulbildung, pädagogische Unterschiede zwischen Herkunftsländern und Deutschland sowie die zentrale Rolle der deutschen Sprache als strukturelle Voraussetzung verdeutlichen, dass die Jugendlichen mit ungleichen kulturellen Kapitalien ankommen – von denen viele unsichtbar bleiben, da sie nicht mit dem dominanten Schulmodell übereinstimmen.

Parallel dazu erweisen sich die sozialen Beziehungen in den Schulen als ambivalenter Raum: Während die Solidarität unter migrantischen Peers als Resilienzfaktor wirkt, machen die Distanzen zu deutschen Mitschüler*innen sowie Formen alltäglichen Rassismus Dynamiken der Exklusion deutlich, die sich negativ auf Selbstwertgefühl und Teilhabe auswirken.

Die von den Befragten geäußerten Lebensprojekte zeigen eine große Vielfalt: von akademischen und beruflichen Ambitionen über sportliche Ziele bis hin zu Berufungen im sozialen Bereich. All diese Pläne stehen jedoch einem institutionellen Rahmen gegenüber, der zwar Unterstützung und Ressourcen bietet, zugleich aber auch starre Anforderungen stellt und strukturelle Ungleichheiten reproduziert.

Die Perspektive der Fachkräfte im letzten Abschnitt machte deutlich, dass Inklusion nicht allein von der individuellen Motivation der Jugendlichen abhängt, sondern von der Fähigkeit des Systems, stabile Begleitung, spezialisiertes Personal und interinstitutionelle Koordination sicherzustellen. Darin liegt eine der tiefsten Herausforderungen: Politiken und Budgets in wirksame und nachhaltige Praxis umzusetzen.

Insgesamt zeigt dieses Kapitel, dass die Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger kein automatischer Prozess ist, der allein durch das Vorhandensein rechtlicher Rahmenbedingungen gewährleistet wird. Vielmehr handelt es sich um ein umkämpftes Feld, in dem biografische, soziale und institutionelle Faktoren ineinandergreifen und sowohl Hindernisse als auch Chancen hervorbringen. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Diskussion im folgenden Kapitel, in dem die empirischen Erfahrungen mit den theoretischen und europäischen Vergleichsrahmen in Dialog treten.

KAPITEL 5: DISKUSSION UND ANALYSE

5.1 Einführung ins Kapitel

Die Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger in Berlin kann nicht allein als administrativer Prozess des Schulzugangs verstanden werden. Die durchgeführten Interviews zeigen, dass es sich um eine komplexe Erfahrung handelt, die von strukturellen, kulturellen, emotionalen und politischen Faktoren geprägt ist. In diesem Kapitel werden die im Feld erhobenen Stimmen mit den theoretischen und normativen Rahmenbedingungen in Beziehung gesetzt, um zu analysieren, inwieweit die aktuellen Bildungspolitiken das Recht auf Bildung tatsächlich gewährleisten und welche Spannungen und Widersprüche fortbestehen.

Die Analyse ist entlang von fünf großen Achsen organisiert:

- Soziale Gerechtigkeit und Ressourcenverteilung (Fraser): gerechter Zugang zu materiellen, personellen und symbolischen Ressourcen.
- Anerkennung und Diskriminierung: Wertschätzung (oder Unsichtbarmachung) kultureller Identitäten in der Schule.
- Repräsentation und Partizipation: die Stimme der Jugendlichen in ihren Bildungsbiografien.
- Transformative interkulturelle Pädagogik (Banks) und Grenzen der Willkommensklassen.
- Kulturelles Kapital, Habitus und Resilienz: strukturelle Ungleichheiten und Widerstandsstrategien der Schüler*innen.

5.2 Umverteilung und soziale Gerechtigkeit: zwischen Recht und Ungleichheit

Nancy Fraser (2008) betont, dass soziale Gerechtigkeit die Verschränkung von Umverteilung, Anerkennung und Repräsentation erfordert. Im Fall der Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger in Berlin ist die Dimension der Umverteilung zentral, um zu verstehen, wie die Verfügbarkeit – oder das Fehlen – von materiellen, personellen und symbolischen Ressourcen den Zugang zur Schule und den Verbleib darin bedingt.

Die Interviews zeigen, dass die Unterschiede in Bezug auf Infrastruktur zwischen den Herkunftsländern und Deutschland deutlich sind. Mehrere Jugendliche schätzten die baulichen Bedingungen und die Ausstattung in Berlin als weit überlegen gegenüber dem, was sie aus ihrer Kindheit kannten. Doch nicht alle bringen denselben schulischen Hintergrund

mit: Der Fall des syrischen Jugendlichen (Int05) ist besonders aufschlussreich, da er nie eine formale Schule besucht hatte und Mathematik in einer Textilwerkstatt durch Kinderarbeit erlernte. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Umverteilung nicht auf „Gebäude und Materialien“ beschränkt bleiben darf, sondern auch Mechanismen umfassen muss, die nicht-schulisches Wissen anerkennen. Andernfalls besteht die Gefahr, kulturelles Kapital, das in anderen Kontexten erworben wurde, zu entwerten – obwohl es ebenso wertvoll ist.

Die Dimension der personellen Ressourcen stellt eine weitere kritische Zone dar. Die interviewten Fachkräfte waren sich einig, dass der Mangel an Lehrkräften oder Spezialist*innen im Gesundheitsbereich u. a. ein strukturelles Hindernis darstellt. Es geht nicht nur um die Bereitstellung von Budgets, sondern auch um die Schwierigkeit, Personal mit interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen auszubilden und zu halten. Das Problem liegt somit nicht allein in der Finanzierung, sondern in der institutionellen Fähigkeit, finanzielle Ressourcen in wirksame Unterstützungsmaßnahmen umzusetzen.

Auch im Bereich psychosozialer Unterstützung zeigen sich Ungleichheiten. Die interviewte Psychologin betonte, dass viele Schulen über keine festen Teams zur Betreuung der psychischen Gesundheit verfügen. Die Wartezeiten für den Zugang zu externen Fachkräften sind oft sehr lang, sodass Situationen von Angst, Rückzug oder Traumafolgen nicht sofort aufgefangen werden können. Dies stellt die Idee der Umverteilung selbst infrage, da das Recht auf Bildung zwar formal anerkannt ist, das Fehlen stabiler psychosozialer Begleitung jedoch eine weniger sichtbare, aber ebenso entscheidende Form der Exklusion darstellt.

Die Analyse der umverteilenden Dimension macht deutlich, dass soziale Gerechtigkeit nicht auf die Bereitstellung materieller Ressourcen reduziert werden kann. Zwar stellen die schulischen Bedingungen in Berlin im Vergleich zu den Herkunftsländern eine Verbesserung dar, doch bestehen weiterhin erhebliche Ungleichheiten bei der Verteilung personeller Ressourcen und psychosozialer Unterstützung. Hinzu kommt die Notwendigkeit, Mechanismen zu entwickeln, die unkonventionelle Bildungswege – wie im Fall des syrischen Jugendlichen – anerkennen und legitimieren, sodass Umverteilung nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ wirksam wird und reale Inklusionschancen eröffnet.

5.3 Anerkennung: kulturelle Vielfalt und Diskriminierung

Die zweite Dimension Frasers, die Anerkennung, ermöglicht es, zu analysieren, wie die Identitäten geflüchteter Schüler*innen innerhalb der Schule wertgeschätzt oder entwertet

werden. In den Berichten erscheint kulturelle Vielfalt als unbestreitbare Tatsache der Berliner Klassenzimmer, die sich jedoch nicht immer in vollwertige Integration übersetzt.

Der syrische Jugendliche (Int05) berichtete, dass er zwar Freunde habe, diese jedoch alle aus arabischen Kontexten stammten und in ihrer Muttersprache kommunizierten: „Ja, weil alle meine Freunde Arabisch sprechen, aber im Unterricht ist es nicht erlaubt. Aber in der Pause sprechen wir Arabisch.“ Er erklärte, dass ihm dies nach einem ganzen Tag auf Deutsch Erleichterung verschaffe, er jedoch gleichzeitig das Gefühl habe, der Kontakt zu deutschen Mitschüler*innen bleibe begrenzt: „Wenn ich es versuche, mich mit Deutschen anzufreunden, fühlt es sich seltsam an. Alle sind sehr nett, aber es ist nicht dasselbe.“ Hier zeigt sich, wie sprachliche Anerkennung zwischen dem Bedürfnis, kulturelle Bindungen aufrechtzuerhalten, und der Erwartung, auf Deutsch zu integrieren, oszilliert.

Der zweite kambodschanische Jugendliche (Int06) beschrieb weniger sichtbare Formen der Ausgrenzung: In Pausen und Gruppenarbeiten blieb er am Rand, ohne ausdrücklich ausgeschlossen, aber auch nicht eingeladen zu werden. Diese alltägliche Gleichgültigkeit zeigt eine subtile Diskriminierung, die Zugehörigkeit und Selbstwertgefühl untergräbt.

Der afghanische Schüler (Int02) schilderte eine Selbstschutzstrategie angesichts sprachlicher Unsicherheit: „Manchmal antworte ich nur mit leeren Worten ohne Sinn, weil ich keinen Aufruhr machen will (...) ich fühle mich unsicher, wenn ich öffentlich spreche, also sage ich lieber, dass ich keine Meinung habe, obwohl ich eine habe – aber auf Persisch.“ Hier zeigt sich, wie Anerkennung auf sprachlicher Ebene verhandelt wird: Die Schule setzt Maßstäbe der Korrektheit, die die Partizipation derjenigen einschränken, die nicht über das legitime sprachliche Kapital verfügen – und so symbolische Ungleichheiten (Bourdieu) reproduzieren.

Gleichzeitig gab es auch Momente positiver Anerkennung. Der kambodschanische Jugendliche (Int04) berichtete, dass er in seinem Praktikum im Kindergarten entdeckte, „gut mit Kindern umgehen zu können“, was seine Berufung für Psychologie und soziale Arbeit stärkte. Dieser Raum, auch wenn er außerhalb des klassischen Unterrichts lag, wirkte als Anerkennungsort, an dem seine Fähigkeiten jenseits der Sprachbarrieren wertgeschätzt wurden.

Zusammenfassend zeigen die Zeugnisse, dass Anerkennung nicht in abstrakten Diskursen über kulturelle Toleranz liegt, sondern in konkreten Interaktionen: Wer darf sprechen, in welcher Sprache, welches Wissen gilt als legitim, und welche Beziehungen werden

zugelassen. Während die politische Rhetorik Interkulturalität feiert, berichten die Jugendlichen von stiller Exklusion, sprachlicher Unsicherheit und Unsichtbarmachung. Die Herausforderung besteht darin, dass die Schule Vielfalt als aktives Potenzial begreift und kulturelle Identitäten sowie Kapitalien, die derzeit an den Rand gedrängt werden, aufwertet.

5.4 Repräsentation und Partizipation: die Stimme der Jugendlichen

Die dritte Dimension Frasers (2008), die Repräsentation, bezieht sich auf die Möglichkeit, an Entscheidungen mitzuwirken, die das kollektive Leben betreffen. Im Bildungsbereich bedeutet dies, *Schülerinnen als Subjekte mit Stimme und Handlungsfähigkeit anzuerkennen – nicht nur als Empfängerinnen* von Politiken.

Die Interviews zeigen, dass geflüchtete Jugendliche im Allgemeinen nicht zu zentralen Entscheidungen über ihre Bildungswege konsultiert werden. Die Zuweisung zu Willkommensklassen, die Dauer ihres Verbleibs dort oder der Übergang in Regelklassen werden meist administrativ festgelegt, ohne aktive Beteiligung der Betroffenen. Ein Jugendlicher berichtete, dass er mehr als zwei Jahre in der Willkommensklasse blieb, ohne die Gründe zu verstehen – was bei ihm Frustration und das Gefühl hervorrief, „festzustecken“.

Diese fehlende Repräsentation spiegelt sich auch im Unterricht wider. Obwohl sie formal zur Teilnahme aufgefordert werden, bleibt ihre Stimme in der Praxis durch sprachliche Unsicherheit eingeschränkt. So erklärte Int05 (syrisch), dass er Arabisch nur in den Pausen sprechen dürfe: „Ja, weil alle meine Freunde Arabisch sprechen, aber im Unterricht ist es nicht erlaubt.“ Dies zeigt, dass Repräsentation auf informelle Kontexte beschränkt bleibt, während der schulische Raum durch einen monolingualen Rahmen dominiert wird, der den vollen Ausdruck einschränkt.

Andere Jugendliche betonten das Fehlen institutioneller Kanäle zur Mitsprache. Int06 (kambodschanisch) berichtete, dass er bei Gruppenarbeiten und Pausen am Rand blieb, ohne beleidigt, aber auch nicht einbezogen zu werden. Diese Gleichgültigkeit machte ihn unsichtbar, ohne Möglichkeiten, einen eigenen Raum einzufordern.

Trotz dieser Einschränkungen zeigen die Berichte Beispiele individueller Handlungsfähigkeit. Int03 (venezolanisch), mit dem Ziel, Programmierer zu werden, berichtete, dass er Tutorials im Internet nutzte, um das zu lernen, was die Schule nicht bot.

Int01, leidenschaftlicher Fußballer, bestand darauf, außerhalb der Schule zu trainieren: „Mein Trainer sagt, ich sei ein sehr guter Torwart (...) jetzt habe ich ein Probetraining bei einem sehr guten Verein.“ Diese Handlungen spiegeln wider, dass Jugendliche auch ohne formale Repräsentation Strategien entwickeln, um ihre Lebensprojekte aufrechtzuerhalten.

Ebenso wichtig ist die Rolle der Peers. Int04 (kambodschanisch) hob hervor, dass ihm am ersten Tag am Gymnasium eine serbische Mitschülerin „sehr geholfen hat, sie war meine große Unterstützung“. Obwohl die Institution keine spezifischen Partizipationsmechanismen eröffnete, schuf die Schüler*innenunterstützung einen genuinen Inklusionsraum.

Die interviewten Fachkräfte (Int07, Int08) stimmten darin überein, dass die Stimme der Jugendlichen selten Einfluss auf Entscheidungen über ihre Bildungswege hat. In den Worten von Hart (1992) befindet sich ihre Partizipation auf den unteren Stufen der „Partizipationsleiter“: Sie sind anwesend, aber ihr tatsächlicher Einfluss ist minimal.

In diesem Sinne bleibt Repräsentation ein ungelöstes Problem der Bildungsinklusion in Berlin. Die Stimme der Schüler*innen anzuerkennen, ist nicht nur ein in der UN-Kinderrechtskonvention (1989, Art. 12) verankertes Recht, sondern auch eine notwendige Bedingung, damit Politiken den realen Bedürfnissen entsprechen und nicht an den Strategien vorbeigehen, die die Jugendlichen selbst entwickeln, um ihren Weg zu gestalten.

5.5 Transformative interkulturelle Pädagogik und Grenzen der Willkommensklassen

James Banks (2006) fordert, dass eine echte multikulturelle Bildung transformativ sein muss: Es genügt nicht, Inhalte über Vielfalt hinzuzufügen, vielmehr müssen pädagogische Praktiken, Curricula und Beziehungen im Klassenzimmer grundlegend verändert werden. Aus dieser Perspektive zeigt das Berliner System zwar Fortschritte, aber auch deutliche Grenzen.

Das Modell der Willkommensklassen wurde als Übergangsstrategie konzipiert, um Neuankömmlingen den Deutscherwerb zu ermöglichen, bevor sie in die Regelklassen wechseln. Dies entspricht zwar dem praktischen Bedürfnis nach Sprachförderung, doch die Berichte der Jugendlichen und Fachkräfte machen seine Begrenzungen sichtbar.

Mehrere Schülerinnen äußerten, dass sie in den Willkommensklassen wenig Kontakt zu deutschen Mitschülerinnen hatten, was die Möglichkeit einschränkte, die Sprache in natürlichen Kontexten zu üben. Ein Befragter berichtete: „Wir sprachen nur unter Ausländern“, was einen Segregationskreislauf erzeugte. Andere erwähnten, dass die Verweildauer unklar war: Einige blieben ein Semester, andere über zwei Jahre, was ihre Integration verzögerte.

Die interviewten Fachkräfte stimmten darin überein, dass die Heterogenität der Willkommensklassen schwer zu bewältigen ist, da dort Schüler*innen unterschiedlichen Alters, Bildungsbiografien und Deutschniveaus zusammenkommen. Ein Betreuer (Int09) erklärte: „In den Willkommensklassen werden viele verschiedene Sprachen gesprochen, und oft bilden sich Gruppen nach Sprache oder Herkunftsland, sodass weniger Deutsch gesprochen wird“ – was letztlich das Lernen einschränkt. Aus einer anderen Perspektive wies eine Psychologin (Int07) darauf hin, dass „das Bildungssystem weiterhin deutliche Defizite hat. Es konzentriert sich hauptsächlich auf den Deutscherwerb, während emotionale, soziale und psychologische Aspekte in den Hintergrund treten.“ Diese Beobachtungen verdeutlichen, dass fehlende Ressourcen und mangelnde spezifische Ausbildung der Lehrkräfte nicht nur Frustrationen hervorrufen, sondern auch die Chancen auf umfassende Inklusion verringern.

Aus der Perspektive von Banks stellen die Willkommensklassen einen additiven Ansatz dar – sie fügen einen spezifischen Raum für Migrant*innen hinzu –, erreichen jedoch keine Transformation. Sie verändern weder das Kerncurriculum noch die schulischen Dynamiken, sondern platzieren Neuankömmlinge in einem parallelen Raum, was die Vorstellung verstärken kann, dass sie „Andere“ sind, die sich anpassen müssen, um Teil des Systems zu werden.

Die Analyse lässt den Schluss zu, dass Willkommensklassen zwar als Übergangsmaßnahme notwendig sind, aber die Gefahr bergen, zu einem Instrument langfristiger Segregation zu werden. Um echte Inklusion zu erreichen, müssten Strategien zur frühzeitigen Integration in Regelklassen gestärkt werden – in Kombination mit angemessener sprachlicher und psychosozialer Unterstützung.

5.6 Kulturelles Kapital und Habitus: Ungleichheiten in der Schule

Die Interviews zeigen, dass die deutsche Sprache die wichtigste Voraussetzung darstellt, um Zugang zu einer vollständigen Bildungsbiografie zu erhalten. Aus Bourdieus Perspektive

(1998) konstituiert sich Sprache als legitimes kulturelles Kapital im deutschen Schulsystem – als symbolische Ressource, die wertgeschätzt und für das Fortkommen vorausgesetzt wird. Wer nicht darüber verfügt, befindet sich in einer strukturellen, bisweilen auch rechtlichen Benachteiligungslage, in der gegenüber der Ausländerbehörde der Fortschritt im Deutscherwerb nachgewiesen werden muss, um den Aufenthalt im Land zu rechtfertigen.

Die befragten Jugendlichen bringen dies klar zum Ausdruck. Einer von ihnen (Int02) sagte, er habe das Gefühl, „nie“ das geforderte B2-Niveau zu erreichen, während derselbe Jugendliche von Kopfschmerzen berichtete, die durch die ständige Anstrengung entstanden, auf Deutsch zu denken (Int02). Dies verdeutlicht, wie das Fehlen sprachlichen Kapitals zu physischer und emotionaler Erschöpfung führt – über die reine Leistungsdimension hinaus.

Der Habitus, verstanden als internalisierte Dispositionen, die Handlungen leiten (Bourdieu & Passeron, 1996), hilft zudem, die Spannungen der Schüler*innen zu verstehen. Ein kambodschanischer Jugendlicher (Int04) berichtete, dass in seinem Herkunftsland Schweigen und Gehorsam erwartet wurden, während in Deutschland aktive Teilnahme und Meinungsäußerung gefordert sind. Dieser Wechsel der schulischen „Spielregeln“ verunsicherte ihn und erzeugte in den ersten Monaten Unsicherheit.

In diesem Sinne verlangt die Schule nicht nur den Erwerb neuer Inhalte, sondern auch die Aneignung eines neuen schulischen Habitus: Sprech-, Beteiligungs- und Verhaltensformen, die nicht zwingend mit den Vorerfahrungen der Jugendlichen übereinstimmen. Das Risiko besteht darin, dass mangelnde Anpassung an diesen Habitus als Desinteresse oder Unfähigkeit gedeutet wird, obwohl es sich tatsächlich um eine kulturelle Passungsproblematik handelt.

Die Analyse bestätigt, dass Bildungsinclusion nicht darin besteht, die Türen der Schule zu öffnen, sondern anzuerkennen, dass Schüler*innen mit unterschiedlichen kulturellen Kapitalien kommen, die wertgeschätzt werden müssen. Andernfalls wird Ungleichheit unter dem Anschein der Neutralität reproduziert.

5.7 Trauma und Resilienz: die emotionale Dimension der Inklusion

Ein weiterer zentraler Befund aus den Interviews ist die emotionale Dimension der Schulbildung. Zahlreiche Studien belegen erhöhte Angst- und PTBS-Werte bei geflüchteten Kindern und Jugendlichen (Moro, 2009; Neubauer, 2020). Diese Bedingungen beeinflussen

Konzentrationsfähigkeit und Lernen – was sich in mehreren Zeug*innenaussagen widerspiegelt.

Ein Befragter berichtete, in den ersten Monaten im Unterricht wie gelähmt gewesen zu sein, unfähig zu sprechen aus Angst, Fehler zu machen (Int02). Ein anderer mied Sportaktivitäten, weil er rassistische Beleidigungen erfahren hatte (Int04). Diese Erfahrungen zeigen, dass sich Trauma nicht nur als Erinnerung an die Vergangenheit äußert, sondern im schulischen Alltag durch Exklusion und Diskriminierung aktualisiert wird.

Im Rahmen traumasensibler Bildung plädiert Atkinson (2002) für sichere, vorhersehbare und empathische Umgebungen, in denen Kinder ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit wiederherstellen können. Die befragten Fachkräfte wiesen jedoch darauf hin, dass Berliner Schulen häufig keine dauerhaften psychosozialen Ressourcen vorhalten, was die Umsetzung dieses Ansatzes erschwert.

Die interviewte Psychologin betonte, dass Überweisungen zu externen Fachstellen mit langen Wartezeiten verbunden sind, was bedeutet, dass Unterstützung nicht dann erfolgt, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Dadurch entsteht eine kritische Leerstelle: Das Recht auf Bildung ist normativ anerkannt, aber die emotionalen Bedingungen, um dieses Recht tatsächlich auszuüben, sind nicht gewährleistet.

Die interviewte Sozialarbeiterin (Int08) hob die Bedeutung kontinuierlicher Begleitung hervor. Sie betonte, „das System müsse dafür sorgen, diese Jugendlichen nicht zu vergessen, sie über viele Jahre zu begleiten (...) in den ersten Anpassungsjahren investiert der Staat viel Geld, doch die darauffolgende Phase ist sehr schwierig – die Sicherung von Kontinuität und Motivation ist zentral“. Diese Reflexion macht deutlich, dass Resilienz nicht kurzfristig entsteht, sondern dauerhafte Unterstützung erfordert, um Demotivation und Bildungsabbrüche zu verhindern. Fehlende institutionelle Kontinuität begrenzt somit nicht nur die Traumabearbeitung, sondern gefährdet auch stabile Bildungsbiografien.

Trotz dieser Einschränkungen zeigen die Berichte auch Beispiele von Resilienz. Mehrere Jugendliche formulierten ambitionierte Lebensprojekte – vom Fußball bis zur digitalen Programmierung –, was ihre Fähigkeit belegt, trotz widriger Umstände Zukunftshorizonte zu entwerfen. In Moros Verständnis (2009) ist Resilienz kein individuelles Merkmal, sondern eine relationale Konstruktion: Sie entsteht aus Unterstützungsbeziehungen und daraus, als Rechtssubjekt anerkannt zu werden.

Diese Analyse verdeutlicht, dass Bildungsinclusion nicht auf die akademische Dimension reduziert werden kann. Damit geflüchtete Minderjährige ihre Bildungswege tragen können, müssen auch emotionale Verletzungen adressiert und Schutzräume geschaffen werden, die ihre Resilienz stärken.

5.8 Intersektionalität: multiple Ungleichheitsachsen

Der intersektionale Ansatz, zuerst von Crenshaw (1989) entwickelt, ermöglicht zu verstehen, wie verschiedene Ungleichheitsachsen – Geschlecht, Alter, Rechtsstatus, Herkunft, Sprache oder Religion – sich überkreuzen und spezifische Vulnerabilitäten erzeugen. Für geflüchtete Minderjährige in Berlin ist diese Perspektive zentral, um homogene Lesarten zu vermeiden, die *Schülerinnen auf die Kategorie „Migrantinnen“* reduzieren.

Die Interviews zeigen deutlich, dass Schulerfahrungen nicht für alle gleich verlaufen. Wer mit höherer Vorbildung oder mit Englischkenntnissen ankommt, hat Vorteile gegenüber Jugendlichen, die im Herkunftsland kaum eine Schule besucht haben.

Auch der Rechtsstatus bildet eine Ungleichheitsachse. Einige Schüler*innen berichteten von der Unsicherheit, nicht zu wissen, ob sie in Deutschland bleiben können – eine Ungewissheit, die langfristige Bildungsplanung erschwert und Motivation wie emotionale Stabilität beeinträchtigt.

Aus institutioneller Sicht bestätigten die Fachkräfte, dass die Unterstützung je nach Bezirk, Ressourcenausstattung und Koordination zwischen Schule, Jugendamt und Wohngruppen variiert. Dadurch entstehen zusätzliche Ungleichheiten, die vom Wohnort und nicht von den tatsächlichen Bedarfen der Jugendlichen abhängen.

Die intersektionale Analyse verdeutlicht, dass Bildungsinclusion nicht über einen einzigen Ungleichheitsfaktor bearbeitet werden kann. Ein afghanisches Mädchen mit fragmentierter Vorerfahrung steht vor anderen Hürden als ein venezolanischer Jugendlicher mit abgeschlossener Schulbildung. Diese Unterschiede anzuerkennen, ist unerlässlich, um Politiken zu gestalten, die nicht unter dem Deckmantel der Neutralität neue Exklusionsformen reproduzieren.

In diesem Sinne verpflichtet Intersektionalität auch dazu, die von Institutionen verwendeten starren Kategorien zu hinterfragen. Von „Geflüchteten“ als einheitlicher Gruppe zu sprechen, macht Unterschiede nach Geschlecht, Alter, Vorbildung und Rechtsstatus unsichtbar. Nur ein

Ansatz, der diese Überschneidungen berücksichtigt, kann einer realen Bildungsinklusion näherkommen.

5.9 Kritische Synthese der Analyse

Der Dialog zwischen den Stimmen der Schüler*innen und Fachkräfte sowie den herangezogenen theoretischen und normativen Rahmenbedingungen lässt zentrale Spannungsfelder der Bildungsinklusion in Berlin erkennen.

Unzureichende Umverteilung. Obwohl Schulen über angemessene Infrastruktur verfügen und Budgets für Integration bereitstehen, verhindert der Mangel an spezialisierten Fachkräften, dass Ressourcen die Schülerinnen *tatsächlich erreichen*. Psychologinnen und Sozialarbeiter*innen berichten übereinstimmend von fragmentierten psychosozialen Unterstützungsangeboten, langen Wartezeiten und fehlenden festen Teams in den Schulen. Dies stellt die umverteilende Dimension sozialer Gerechtigkeit infrage: Es genügt nicht, Mittel zuzuweisen – sie müssen in reale, dauerhafte Unterstützungen übersetzt werden.

Partielles Anerkennen. Kulturelle Vielfalt ist eine unbestreitbare Realität im Klassenzimmer, wird aber nicht immer in inklusive Praktiken überführt. Die Berichte zeigen, dass geflüchtete Jugendliche „toleriert, aber nicht einbezogen“ werden. Sprachliche Unsicherheit, stille Exklusion und alltäglicher Rassismus belegen, dass sie weiterhin als „Andere“ wahrgenommen werden. Anerkennung bleibt oft Rhetorik – mit Folgen für Zugehörigkeit und Schulerfolg.

Begrenzte Repräsentation. Jugendliche werden selten in Entscheidungen über ihre Bildungslaufbahnen einbezogen. Ihre Stimme hat geringes Gewicht bei administrativen Prozessen wie Verweildauer in Willkommensklassen oder Übergang in Regelklassen. Die interviewte Sozialarbeiterin warnte vor mangelnder Kontinuität der Begleitung, die nach anfänglicher staatlicher Investition häufig abbricht. Fehlende Partizipation verstärkt das Gefühl, keinen Einfluss auf den eigenen Weg zu haben.

Ungleiches kulturelles Kapital. Deutsch fungiert als legitimes kulturelles Kapital und ist unverzichtbar für das Fortkommen. Wer es nicht beherrscht, ist strukturell benachteiligt; Vorerfahrungen werden selten als wertvoll anerkannt. Wie Bourdieu betont, reproduziert dieser Mechanismus Ungleichheiten unter dem Anschein der Neutralität – sichtbar in den

enormen Anstrengungen und der Erschöpfung, die das Erreichen geforderter Niveaus verursacht.

Trauma und Resilienz. Die emotionale Dimension der Schulbildung bleibt in der Bildungspolitik randständig. Fehlende psychosoziale Unterstützung in den Schulen adressiert ein zentrales Bedürfnis nicht: Lernen zu ermöglichen, ohne dass Jugendliche die Traumalast allein tragen. Zugleich belegen die Berichte erhebliche Resilienz – vom autodidaktischen Programmieren bis zur beharrlichen Verfolgung sportlicher Ziele. Resilienz ist relational und bedarf stabiler, anerkennender Umgebungen.

Intersektionalität. Bildungsinclusion kann nicht entlang einer einzigen Achse gedacht werden. Geschlecht, Alter, Rechtsstatus und Vorbildung verschränken sich und erzeugen unterschiedliche Barrieren. Einheitliche Politiken riskieren, diese Unterschiede zu übersehen und neue Exklusionen zu schaffen.

In der Summe lässt sich festhalten: Bildungsinclusion in Berlin beruht auf einem fragilen Gleichgewicht. Einerseits besteht der institutionelle Wille, geflüchtete Minderjährige rasch zu beschulen; andererseits bestehen strukturelle Hindernisse fort, die die Wirksamkeit dieser Politiken begrenzen. Die Anwendung der Rahmen von Fraser, Banks, Bourdieu und Crenshaw zeigt, dass Inklusion nicht auf formalen Schulzugang reduzierbar ist. Erforderlich ist vielmehr eine tiefgreifende Transformation der Bildungssysteme, die Ressourcen gerecht umverteilt, diverse Identitäten anerkennt und wertschätzt, reale Mitbestimmung der Schüler*innen gewährleistet und die emotionale Dimension ihrer Erfahrungen berücksichtigt.

Schließlich bestätigt dieses Kapitel, dass die Bildungsinclusion geflüchteter Jugendlicher nicht nur eine pädagogische, sondern auch eine ethische und politische Aufgabe ist. Für europäische Demokratien ist sie eine Bewährungsprobe: Es gilt sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche, die vor Gewalt und Entwurzelung geflohen sind, in der Schule einen Raum der Rechte, der Zugehörigkeit und der Hoffnung finden.

In diesem Sinne stützen die Ergebnisse die anfängliche Hypothese zu strukturellen Begrenzungen durch Sprache und fehlende institutionelle Abstimmung, da diese Barrieren in den Berichten von Schüler*innen und Fachkräften wiederkehrend erscheinen. Ebenso bestätigt sich die zweite Hypothese, insofern Unterstützungsprogramme und individualisierte Begleitung die schulische und soziale Anpassung positiv beeinflussen. Die dritte Hypothese ist hingegen zu nuancieren: Zwar weisen die aktuellen Bildungspolitikern in Deutschland

Defizite im Umgang mit kultureller und sprachlicher Vielfalt auf, doch es existieren lokale Erfahrungen – wie der *Bildungsverbund Mitte* – die signifikante Fortschritte erkennen lassen.

Zusammen genommen erlauben die Ergebnisse festzuhalten, dass die spezifischen Ziele der Studie erfüllt wurden: die zentralen Inklusionsherausforderungen zu identifizieren, die Rolle der Institutionen zu untersuchen und die Stimmen der Jugendlichen zu berücksichtigen, um sie mit normativen und theoretischen Rahmen abzugleichen. Die Schule darf sich in diesem Sinne nicht darauf beschränken, geflüchtete Schülerinnen „aufzunehmen“; *sie muss sich an ihrer Präsenz transformieren, eigene kulturelle Hierarchien hinterfragen und Bedingungen schaffen, damit diese Jugendlichen nicht nur Hilfsempfängerinnen sind, sondern aktive Protagonist*innen ihrer Integration und des gemeinsamen Lebens.*

KAPITEL 6 EMPFEHLUNGEN UND VORSCHLÄGE

6.1 Einleitung

Die in den vorangegangenen Kapiteln entwickelte Analyse hat gezeigt, dass die Bildungsinclusion geflüchteter Minderjähriger in Berlin von zahlreichen Spannungen geprägt ist: Normative und budgetäre Fortschritte koexistieren mit strukturellen Barrieren, Alltagsdiskriminierung und mangelnder institutioneller Koordination. Die Stimmen der Jugendlichen und der befragten Fachkräfte machen deutlich, dass der formale Zugang zur Schule zwar gewährleistet ist, jedoch Hindernisse fortbestehen, die eine volle Integration erschweren.

Vor diesem Hintergrund hat das vorliegende Kapitel das Ziel, eine Reihe von Empfehlungen zur Stärkung der Prozesse der Bildungsinclusion zu formulieren. Diese Vorschläge sollen kein erschöpfender oder endgültiger Katalog sein, sondern Handlungsansätze, die auf dem erhobenen empirischen Material, dem entwickelten theoretischen Rahmen sowie auf identifizierten normativen und praktischen Erfahrungen beruhen.

Die Vorschläge sind auf vier Ebenen gegliedert:

- Pädagogisch, bezogen auf Lehr-Lern-Dynamiken und Schulorganisation.
- Psychosozial, ausgerichtet auf die emotionale Begleitung und das ganzheitliche Wohlbefinden der Schüler*innen.
- Institutionell, betreffend die Koordination zwischen Akteur*innen und Strukturen des Systems.
- Politisch-normativ, mit Fokus auf übergreifende Maßnahmen, die das Recht auf Bildung rahmen.

Schließlich werden auch die von den Jugendlichen selbst geäußerten Forderungen und Anregungen aufgenommen – als Anerkennung ihres Rechts, an Entscheidungen mitzuwirken, die ihr Schulleben betreffen (KRK, 1989, Art. 12).

6.2 Pädagogische Empfehlungen

Die pädagogische Ebene bildet den Kern der Bildungsinclusion, da sie bestimmt, wie Schüler*innen den Schulalltag erfahren. Die Interviews zeigten, dass die größten Schwierigkeiten im Deutscherwerb, in der verlängerten Verweildauer in den

Willkommensklassen und im Mangel an Strategien liegen, die der Heterogenität der Bildungsbiografien gerecht werden.

6.2.1 Stärkung von Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Eine zentrale Empfehlung ist die Ausweitung und qualitative Verbesserung des Unterrichts in Deutsch als Zweitsprache. Hierfür ist erforderlich:

- Erhöhung der Wochenstunden sprachlicher Förderung, insbesondere in den ersten Monaten nach Ankunft.
- Spezifische Qualifizierung der Lehrkräfte in DaZ-Didaktik und interkulturellen Methoden.
- Entwicklung didaktischer Materialien, die die sprachlich-kulturelle Vielfalt der Schüler*innen anerkennen und homogene Ansätze vermeiden.

Der von Interviewten benannte Mangel an entsprechend ausgebildetem Personal sollte durch kontinuierliche Fortbildungsprogramme und die Anstellung von Spezialist*innen für Sprachunterricht in Migrationskontexten adressiert werden.

6.2.2 Übermäßige Verweildauer in *Willkommensklassen* vermeiden

Die Berichte von Jugendlichen und Fachkräften zeigen, dass eine zu lange Verweildauer in *Willkommensklassen* segregierende Dynamiken verstärkt. Daher wird empfohlen, klare Kriterien und Höchstdauern für den Übergang in *Regelklassen* festzulegen – flankiert von sprachlichen Förder- und Tutoring-Angeboten.

Frühe Integration in *Regelklassen* begünstigt den Kontakt mit Muttersprachlerinnen, *beschleunigt den Spracherwerb und erleichtert Beziehungsaufbau. Voraussetzung ist, dass Regelklassen auf Schülerinnen mit unterschiedlichen Sprachniveaus vorbereitet sind* – das erfordert ein didaktisches Redesign und zusätzliches Unterstützungspersonal.

6.2.3 Tutorien und individuelle Begleitung

Ein wiederkehrendes Thema in den Interviews war der Bedarf an individualisierter Begleitung. Viele Schüler*innen schilderten Frustration, das Unterrichtstempo nicht halten zu können, was die Motivation beeinträchtigt – zumal die großen Migrationsbewegungen nach Deutschland u. a. aus Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Kambodscha, Venezuela, der Ukraine, Georgien, Russland, Benin und Eritrea stammen. Diese Länder unterscheiden sich stark in Politik, Ökonomie, Gesellschaft und Sprachen; in den WIKO-Klassen treffen daher höchst

heterogene Lebenslagen und Integrationsressourcen aufeinander. Zur Abmilderung der daraus resultierenden Belastungen werden vorgeschlagen:

- Peer-Mentoring-Programme, in denen deutsche Schülerinnen *geflüchtete Mitschülerinnen* unterstützen.
- Außerschulische Tutorien mit geschulten Fachkräften oder qualifizierten Ehrenamtlichen.
- Personalisierte Lernpläne, die Niveau und Bildungsbiografie der/des Einzelnen berücksichtigen.

Diese Formate stärken nicht nur den Lernprozess, sondern auch vertrauensvolle Beziehungen, die Integration erleichtern.

6.2.4 Implementierung interkultureller Methodologien

In Anlehnung an Banks (2006) muss interkulturelle Bildung transformativ sein und darf sich nicht in additiven Elementen erschöpfen. Schulen sollten Vielfalt transversal in ihre pädagogischen Praktiken integrieren. Empfohlene Strategien sind u. a.:

- Einbindung von Inhalten zu den Kulturen der geflüchteten Schüler*innen in verschiedenen Fächern.
- Förderung partizipativer Unterrichtsdynamiken, die Vorerfahrungen der Lernenden wertschätzen.
- Fortbildung des gesamten Schulpersonals zur Prävention und zum Umgang mit Rassismus und Diskriminierung.

6.2.5 Digitale Technologien für den Spracherwerb nutzen

Mehrere Jugendliche berichteten, dass sie angesichts begrenzter schulischer Angebote autonom auf Apps, Online-Tutorials und digitale Plattformen zurückgriffen, um ihr Deutschniveau zu verbessern. Dies verweist nicht nur auf Kreativität und Agency der Geflüchteten, sondern auch auf das Potenzial digitaler Tools für sprachliche und bildungsbezogene Inklusion.

Digitale Technologien ermöglichen personalisierte Lernmaterialien, Üben im eigenen Tempo und Anbindung an virtuelle Communities über die Schule hinaus. Oft kompensieren sie Defizite traditioneller Sprachkurse und bilden eine Brücke, um Motivation im Integrationsprozess zu sichern.

Gleichzeitig bestehen Spannungen: Die digitale Kluft bleibt sichtbar zwischen Jugendlichen mit geeigneten Endgeräten und stabiler Konnektivität und solchen, die auf schulische Ressourcen oder Peer-Solidarität angewiesen sind. Ungleicher Zugang zu Datentarifen, Computern oder qualitativ hochwertigen digitalen Umgebungen kann neue Exklusionen erzeugen.

Daraus folgen Empfehlungen:

- Integration digitaler Sprachlernplattformen in die Curricula – nicht als Randressource, sondern als struktureller Bestandteil des Unterrichts. Lernen findet längst in hybriden Räumen statt.
- Sicherstellung von Endgeräten und Konnektivität für vulnerable Schüler*innen, um die Kluft zwischen geflüchteten und deutschen Jugendlichen zu verringern. Ein verlässlicher Mindestzugang zum Internet wird zur Grundbedingung für Bildungsgerechtigkeit.
- Förderung eines kritischen und kreativen Technologieeinsatzes: Digitale Tools sollen Unterricht nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen. Besonders erwachsene Begleiterinnen (*Lehrkräfte, Betreuerinnen, Sozialarbeiter*innen*) benötigen Updates ihrer Zugänge, um Potenziale und Grenzen digitaler Medien zu erkennen und als Integrationsinstrument zu nutzen.

Digitale Technologien sind nicht nur Instrumente für Vokabeln und Grammatik, sondern Räume für Agency, Autonomie und Resilienz. Sie anzuerkennen, zu legitimieren und reflektiert in Bildungspolitik und Unterricht zu integrieren, ist zentral, um bestehende Ungleichheiten in Chancen der Inklusion zu verwandeln.

6.3 Psychosoziale Empfehlungen

Die Interviews mit Psychologin, Sozialarbeiterin und Betreuerinnen zeigen, dass die *emotionale Dimension in Berliner Schulen häufig marginalisiert wird. Geflüchtete Schülerinnen* kommen jedoch mit Erfahrungen von Gewalt, Verlust und Entwurzelung, die unmittelbar auf das Lernen wirken. Reale Bildungsinklusion darf sich daher nicht auf das Akademische beschränken, sondern muss psychische Gesundheit und ganzheitliches Wohlbefinden einbeziehen.

6.3.1 Verzahnung zwischen schulischen Diensten und fachärztlicher Diagnostik stärken

Zwar verfügen Berliner Schulen über schulpädagogische Dienste mit Psychologinnen und

Sozialarbeiterinnen, dennoch bestehen erhebliche Grenzen in der Versorgung geflüchteter Schülerinnen mit möglichen Lernschwierigkeiten. Für Diagnosen wie Autismus, ADHS oder Dyslexie ist eine ärztlich-psychiatrische Abklärung erforderlich. Der Zugang ist komplex: lange Wartelisten und – in vielen Fällen – die Notwendigkeit einer Diagnostik in der Herkunftssprache, was spezialisierte Dolmetscherinnen voraussetzt.

Diese Bedingungen führen zu verspäteten oder ausbleibenden Diagnosen – ein kritisches Vakuum: Schulische Teams erkennen Warnsignale, können ohne medizinische Bestätigung jedoch keine spezifischen Unterstützungen implementieren. Der Mangel an verfügbaren Übersetzer*innen verschärft dies, da Diagnosen sonst die tatsächlichen Schwierigkeiten nicht präzise abbilden.

Priorität sollte daher weniger auf „mehr Personal in der Schule“ als auf robuste Kooperationsmechanismen zwischen schulischen Diensten, psychischer Gesundheitsversorgung und Sprach- und Dolmetschdiensten liegen. Ein schneller, mehrsprachiger Zugang zu fachärztlicher Diagnostik ist zentral, damit psychoedukative Unterstützungen nicht allgemein bleiben, sondern den konkreten Bedarfen entsprechen.

6.3.2 Traumasensible Bildung

In Anlehnung an Atkinson (2002) und Moro (2009) ist ein traumasensibler Ansatz erforderlich, der nicht nur sichere, vorhersehbare und empathische Umgebungen schafft, sondern auch kontinuierliche Prozessbegleitung gewährleistet. Trauma aktualisiert sich im Schulalltag – Sprachunsicherheit, Diskriminierungserfahrungen oder Einsamkeit in Pausen wirken als Trigger und beeinflussen Konzentration, Selbstwert und Bildungsbiografien.

Die befragte Sozialarbeiterin (Int08) betonte als zentrales Defizit die mangelnde Kontinuität der Begleitung: Anfangs fließen viele Ressourcen in die Ankunftsphase, später fehlt oft die Nachbetreuung. Das erhöht das Risiko von Demotivation und Schulabbruch. Traumasensible Bildung darf daher nicht bei der Erstaufnahme enden, sondern muss langfristig ansetzen.

Konkret bedeutet dies:

- Fortbildungen für Lehrkräfte zur Erkennung von Traumafolgen und zu begleiteten, nicht-retraumatisierenden Unterrichtsstrategien.
- Klare, stabile Routinen, die Vorhersehbarkeit vermitteln und die migrationsbedingte Unsicherheit ausgleichen.

-Räume für Ausdruck und Kreativität (Kunst, Musik, Sport, Schreiben) als Wege der Resilienz und Identitätsstärkung.

-Langfristige Monitoring-Mechanismen, die verhindern, dass Jugendliche nach der Anfangsphase „durchs Raster fallen“ – unter Einbindung von Schule, schulpädagogischen Diensten und Sozialträgern.

Traumasensible Bildung ist keine bloße Sammlung von Unterrichtstechniken, sondern eine dauerhafte, integrierte Politik. Die zentrale Rolle von Trauma und Resilienz in Bildungswegen geflüchteter Minderjähriger anzuerkennen, ist Voraussetzung, Demotivation und Abbrüche zu verhindern und Schulen zu Orten der symbolischen Reparatur und Zukunft zu machen.

6.3.3 Resilienznetze stärken

Die Berichte der Jugendlichen zeigen, dass sportliche und kulturelle Aktivitäten wichtige Räume der Unterstützung sind und als Brücke zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland wirken. Diese Angebote sollten ausgebaut und kostenfrei sowie dauerhaft zugänglich sein (z. B. Fußball, Basketball, international verbreitete Spiele wie Schach, Kartenspiele). Sport, Kunst und Community-Teilhabe sind keine Extras, sondern wesentliche Bestandteile von Inklusion.

6.3.4 Sozial-emotionale Qualifizierung des Schulpersonals

Neben sprachlicher und interkultureller Fortbildung benötigen Schulteams Werkzeuge für die Arbeit an der emotionalen Dimension. Es geht nicht darum, Lehrkräfte zu Therapeut*innen zu machen, sondern sie mit Basisressourcen auszustatten, um angemessen zu begleiten und – wo nötig – gezielt weiterzuverweisen.

6.4 Institutionelle Empfehlungen

Die Interviews mit Fachkräften zeigten, dass eines der Hauptprobleme die institutionelle Fragmentierung ist. Schulen, Jugendamt, Wohngruppen und zivilgesellschaftliche Organisationen arbeiten häufig parallel – ohne reibungslose Koordination. Dies erzeugt „Grauzonen“ in der Versorgung: Manche Jugendliche erhalten doppelte Unterstützung, andere bleiben unversorgt.

6.4.1 Dauerhafte intersektorale Koordinationsrunden

Es wird die Einrichtung intersektoraler Koordinationsrunden in jedem Bezirk vorgeschlagen,

an denen Vertreter*innen der Schulen, des Jugendamts, der Wohngruppen und von Community-Vereinen teilnehmen. Diese Runden sollten sich regelmäßig treffen, um Informationen auszutauschen, Bedarfe zu identifizieren und gemeinsame Strategien zu vereinbaren.

6.4.2 Klare Übergangspokolle

Ein weiterer von Fachkräften benannter Aspekt ist das Fehlen einheitlicher Kriterien für den Übergang von *Willkommensklassen* in *Regelklassen*. Es wird empfohlen, klare und transparente Protokolle zu etablieren, die die Meinung der Schülerinnen *und ihrer gesetzlichen Vertreterinnen* berücksichtigen. Diese Protokolle sollten regelmäßige Evaluationen und eine kontinuierliche Begleitung während des Übergangsprozesses einschließen.

6.4.3 Qualifizierung und Stabilität der Teams in Wohngruppen

Die befragten Betreuer*innen hoben hervor, dass häufige Personalwechsel in Wohngruppen Kontinuitätsbrüche in der Begleitung verursachen und das Vertrauensverhältnis zu den Jugendlichen schwächen. In Fluchtkontexten, in denen die Jugendlichen bereits zahlreiche familiäre und gemeinschaftliche Brüche erlebt haben, gewinnt die Stabilität erwachsener Bezugspersonen besondere Bedeutung. Ein konstant präsent, eingespieltes Team fördert nicht nur die emotionale Unterstützung, sondern erleichtert auch die Kommunikation mit Schulen und anderen Institutionen und fungiert als zentrale Brücke zwischen den Jugendlichen und dem Bildungssystem.

In die Stabilität der Teams zu investieren, bedeutet zum einen, spezifische Weiterbildung in traumasensibler Bildung und in sprachmittlerischen Strategien anzubieten, damit Fachkräfte über die nötigen Werkzeuge für die alltäglichen Herausforderungen der Bildungsinclusion verfügen. Zum anderen erfordert es verbesserte arbeitsrechtliche und vertragliche Bedingungen, um Fluktuation zu reduzieren – denn Arbeitsplatzinstabilität wirkt sich unmittelbar auf die sozio-emotionale Stabilität der Jugendlichen aus.

Die Stärkung der Teams in Wohngruppen heißt anzuerkennen, dass Bildungsinclusion nicht allein von der Schule abhängt, sondern ebenso von den Wohnkontexten, in denen Minderjährige einen großen Teil ihres Alltags gestalten. Hier kann die Rolle der Betreuer*innen entscheidend sein, um Schulabbrüche zu verhindern und stabile, begleitete Bildungswege zu fördern.

6.4.4 Evaluation und Monitoring

Die Umsetzung inklusiver Bildungspolitiken setzt robuste Evaluations- und Monitoringsysteme voraus, die sowohl objektive Ergebnisse als auch subjektive Erfahrungen erfassen. Bisher fokussieren Berliner Berichte häufig auf quantitative Indikatoren (*Zahl der Schülerinnen in Willkommensklassen, Übergangsquoten in Regelklassen, schulische Leistungen*), während *qualitative Dimensionen wie Inklusionswahrnehmung, emotionales Wohlbefinden oder die Zufriedenheit der Schülerinnen* in den Hintergrund treten.

Die Interviewberichte zeigen, dass formaler Erfolg – etwa der Übergang in eine Regelklasse – nicht zwingend mit einer positiven subjektiven Erfahrung einhergeht. Jugendliche, die integriert sind, schildern Unsicherheit, Diskriminierung oder Einsamkeit, die in Statistiken nicht sichtbar werden. Daraus folgt die Notwendigkeit partizipativer Evaluationsinstrumente, darunter Befragungen, Fokusgruppen und Interviews mit Schüler*innen, Familien und Fachkräften.

Zugleich wies die interviewte Sozialarbeiterin auf das Fehlen längsschnittlicher Begleitung hin: Programme evaluieren häufig die ersten Anpassungsjahre, seltener jedoch die darauffolgende Phase. So besteht das Risiko, dass Demotivation oder Abbrüche unbemerkt bleiben, bis eine Intervention zu spät ist. Ein integriertes Monitoringsystem sollte daher quantitative und qualitative Indikatoren kombinieren und Kurz-, Mittel- und Langfristperspektiven verbinden, damit Politiken nicht beim Erstdiagnostik-Moment verharren, sondern die Bildungsbiografien der Jugendlichen nachhaltig begleiten.

Bewerten und Monitoren bedeutet somit nicht nur, Leistungsdaten zu erfassen, sondern zu prüfen, inwieweit Schulen Zugehörigkeit, Sicherheit und Anerkennung schaffen. Nur so lassen sich Inklusionspolitiken an die realen Bedarfe geflüchteter bzw. asylsuchender Minderjähriger anpassen und das Recht auf Bildung in eine volle Erfahrung übersetzen.

6.5 Politisch-normative Empfehlungen

Die politische und normative Ebene definiert den Rahmen, in dem Bildungspolitiken umgesetzt werden, und ist somit zentral für die Inklusion geflüchteter Minderjähriger. Obwohl Deutschland das Recht auf Bildung gesetzlich anerkennt, zeigen Interviews und Analyse weiterhin erhebliche Lücken.

6.5.1 Aufnahme disaggregierter Statistiken

Wie UNESCO und UNHCR (2023) betonen, stellt das Fehlen disaggregierter Daten zu geflüchteten Schülerinnen *ein Hindernis für wirksame Politikgestaltung dar. In Berlin erfassen offizielle Register „Schülerinnen mit Migrationshintergrund“*, unterscheiden jedoch nicht Asylsuchende oder Geflüchtete. Diese Kategorie sollte in den Bildungsinformationssystemen verbindlich abgebildet werden, um die Situation dieser Gruppe präziser zu monitoren.

6.5.2 Nachhaltige, projektunabhängige Finanzierung

Viele Unterstützungsprogramme hängen von befristeten EU- oder Projektmitteln ab – mit entsprechender Unsicherheit und Diskontinuität. Es wird empfohlen, dass der Berliner Senat eine strukturelle, dauerhafte Finanzierung der Bildungsinklusion sicherstellt, damit Programme langfristig planbar sind und nicht von punktuellen Ausschreibungen abhängen.

6.5.3 Schüler*innenrepräsentation

Das in der Kinderrechtskonvention (1989) verankerte Recht der Jugendlichen, an sie betreffenden Entscheidungen mitzuwirken, sollte in Berliner Schulen konkret umgesetzt werden. Vorgeschlagen wird, die Vertretung geflüchteter Schüler*innen in Schulkonferenzen und anderen Beteiligungsgremien sicherzustellen, sodass ihre Stimme tatsächliches Gewicht in Entscheidungen erhält.

6.5.4 Anerkennung psychosozialer Unterstützung als Bestandteil des Rechts auf Bildung

Die psychosoziale Dimension darf nicht länger als optionales „Add-on“ behandelt werden. Es wird empfohlen, im lokalen Bildungsrecht die psychosoziale Begleitung als integralen Bestandteil des Rechts auf Bildung zu verankern und dauerhafte Personalressourcen an allen Schulen zu garantieren.

6.6 Empfehlungen aus der Perspektive der Jugendlichen

6.6.1 Mehr Gelegenheiten, Deutsch mit Muttersprachler*innen zu üben

Die Jugendlichen berichteten, dass eine längere Verweildauer in *Willkommensklassen* den Kontakt zu deutschen Mitschüler*innen begrenzt. Gewünscht sind mehr gemeinsame Aktivitäten, Tutorien und reale Austauschräume, um Sprache in Alltagssituationen zu praktizieren.

6.6.2 Mehr Berufs- und Studienorientierung

Mehrere Schüler*innen äußerten Unsicherheit über Bildungs- und Berufswege in Deutschland. Gefordert wird klarere, personalisierte Orientierung, um fundierte Entscheidungen über akademische und berufliche Zukunft zu treffen und sich in der Vielfalt der Optionen nicht zu verlieren.

6.6.3 Partizipationsräume

Die Jugendlichen wünschen Räume, in denen sie über ihre Bildungswege mitentscheiden können – von der Verweildauer in *Willkommensklassen* bis zur Gestaltung außerschulischer Aktivitäten.

6.6.4 Weniger Segregation, mehr Integration

Schließlich äußerten sie den Wunsch, mehr gemeinsame Räume mit deutschen Schüler*innen zu teilen – nicht nur im Unterricht, sondern auch in sportlichen, kulturellen und freizeitpädagogischen Aktivitäten. Inklusion erschöpft sich nicht in Sprache, sondern bedeutet Teil der Schulgemeinschaft zu sein.

6.7 Kapitelabschluss

Die in diesem Kapitel vorgelegten Empfehlungen bündeln die zentralen Bedarfe, die aus Feldarbeit und Theorieanalyse hervorgingen. Es handelt sich nicht um eine geschlossene Lösungsliste, sondern um Orientierungen auf dem Weg zu einer gerechteren, interkulturellen und realitätssensiblen Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger in Berlin. Pädagogische, psychosoziale und institutionelle Dimensionen sind eng verflochten – kein Handlungsfeld kann isoliert bearbeitet werden.

Ein zentrales Ergebnis ist, dass Kontinuität der Unterstützung die fragilste Bedingung des Systems darstellt. Während die ersten Schuljahre oft gut ausgestattet sind, führt fehlende Nachbegleitung später zu Demotivation, stiller Exklusion und in manchen Fällen zu Schulabbrüchen. Langfristige Begleitung ist entscheidend, damit Bildungswege nicht abreißen.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die institutionelle Fragmentierung: Die Entkopplung zwischen Schulen, Wohngruppen, Jugendamt und psychischer Gesundheitsversorgung erzeugt Überschneidungen und Lücken, die Schüler*innen direkt treffen. Intersektorale

Koordination darf nicht vom Goodwill Einzelner abhängen, sondern braucht klare normative Rahmen, stabile Ressourcen und permanente gemeinsame Arbeitsstrukturen.

Ebenso offensichtlich ist die Notwendigkeit, die emotionale Dimension als Bestandteil des Rechts auf Bildung anzuerkennen. Ohne Sicherheit und Halt verlieren Lernprozesse an Tragfähigkeit. Die Perspektive von Trauma und Resilienz in Bildungspolitik aufzunehmen, ist keine optionale Ergänzung, sondern eine Mindestgarantie von Gerechtigkeit.

Schließlich wird betont, dass Inklusion nur mit der Stimme der Jugendlichen real wird. Sie sind keine passiven Empfänger*innen von Politik, sondern Subjekte, die Strategien entwickeln, Beteiligung einfordern und klare Erwartungen an ihre Zukunft formulieren. Diese Stimmen zu hören und in strukturelle Veränderungen zu übersetzen, ist die größte Herausforderung für Bildungseinrichtungen.

Die Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger in Berlin erfordert einen Paradigmenwechsel: weg von partiellen, temporären Integrationslogiken hin zu einem integralen, dauerhaften und transformativen Ansatz. Nur so kann Schule zu einem Ort werden, an dem diese Jugendlichen nicht nur Zugang zu Bildung erhalten, sondern auch zu einem Horizont von Zugehörigkeit, Bürgerschaft und Hoffnung.

KAPITEL 7 KRITISCHE REFLEXION UND BEITRÄGE ZUM AKADEMISCHEN FELD

7.1 Einleitung

Diese Masterarbeit hatte die Bildungsinklusion geflüchteter Jugendlicher in der Stadt Berlin zum Schwerpunkt, analysiert aus einer Perspektive der Menschenrechte und interkulturellen Bildung. Auch wenn das zentrale Ziel darin bestand, die schulischen Erfahrungen der Jugendlichen sowie die Sichtweisen der Fachkräfte, die sie begleiten, zu verstehen, ist ein weiterer Schritt notwendig: eine kritische Reflexion über das im Prozess Gelernte und über die Beiträge, die diese Arbeit dem akademischen Feld bieten kann.

Dieses Kapitel löst sich daher von den empirischen und handlungsorientierten Abschnitten und verortet sich auf einer stärker reflektierenden Ebene. Es versucht Fragen zu beantworten wie: Was fügt diese Studie der akademischen Debatte über Inklusion und Migration hinzu? Welche theoretischen Rahmen erwiesen sich als besonders hilfreich, um die beobachtete Realität zu interpretieren, und wo zeigten sich ihre Grenzen? Welche methodischen Spannungen traten auf? Und letztlich: Wie kann diese Forschung zu zukünftigen Arbeiten in den Bereichen Menschenrechte, Migration und Bildung beitragen?

In diesem Sinne gliedert sich das Kapitel in mehrere Abschnitte: Zunächst werden die empirischen Beiträge der Untersuchung benannt; anschließend werden die theoretischen Beiträge im Dialog verschiedener konzeptueller Rahmen diskutiert; darauf folgen methodische Reflexionen und Vergleiche mit anderen europäischen Kontexten (mit besonderem Augenmerk auf Spanien); schließlich werden die allgemeinen Beiträge zum Feld herausgestellt und Linien für zukünftige Forschung skizziert.

7.2 Empirische Beiträge

Ein erster zentraler Beitrag dieser Arbeit liegt in der Sichtbarmachung der Stimmen der geflüchteten Jugendlichen selbst. In der akademischen Literatur zur Bildungsinklusion in Deutschland konzentrieren sich viele Studien auf öffentliche Politiken, institutionelle Strukturen oder Statistikdaten (Neubauer, 2020; Garreta, 2011). Es besteht jedoch ein Defizit bei der Einbeziehung unmittelbarer Zeugnisse der Protagonist*innen. Diese Arbeit versucht, diese Lücke zu schließen, indem sie Erzählungen aus erster Hand rekonstruiert, die Emotionen, Ängste, Resilienzstrategien und Zukunftsprojekte transportieren.

Die analysierten Zeugnisse zeigen, dass die Jugendlichen nicht bloße Empfänger*innen von Politik sind, sondern handelnde Subjekte. Trotz Sprachbarrieren, Diskriminierung und institutioneller Fragmentierung formulieren sie konkrete Lebensprojekte – vom Profifußball bis zur digitalen Programmierung – und entfalten kreative Strategien, um ihre Bildungswege aufrechtzuerhalten. Diese Perspektive trägt dazu bei, paternalistische Repräsentationen in Frage zu stellen, die geflüchtete Minderjährige als passive Opfer darstellen.

Ein zweiter empirischer Beitrag liegt in der Aufnahme von Fachkräften aus Wohngruppen (Psychologin, Sozialarbeiterinnen, *Betreuerinnen*) als zentrale Stimmen der Untersuchung. Diese Akteur*innen tauchen in akademischen Arbeiten nicht immer auf, die häufig den Fokus auf Lehrkräfte oder Schulleitungen legen. Allerdings spielen Wohngruppen-Fachkräfte eine Schlüsselrolle: Sie begleiten die Jugendlichen täglich, vermitteln zwischen Familien, Schulen und Jugendamt und beobachten aus nächster Nähe, wie Inklusionsprozesse verlaufen. Ihre Einbindung erweitert den institutionellen Blick über die Schulmauern hinaus.

Ein dritter Beitrag ist die Evidenz zur institutionellen Fragmentierung in Berlin. Die interviewte Sozialarbeiterin (Int8) betonte, dass das Problem nicht nur budgetär sei, sondern im Mangel an Fachpersonal liege, das Integrationsprogramme umsetzen kann, sowie in der fehlenden wirksamen Koordination zwischen den Institutionen. Dieser Befund, den auch die Psychologin und die Betreuer*innen stützen, stellt einen originellen Beitrag dar, der hilft zu verstehen, weshalb gut finanzierte Politiken sich nicht immer in wirksame inklusive Praxis übersetzen.

Insgesamt stärken diese Beiträge das Argument, dass jede Analyse von Bildungsinklusion nicht nur Institutionen und normative Rahmen berücksichtigen muss, sondern auch die Stimmen der im Alltag direkt involvierten Subjekte: die Jugendlichen selbst und die Fachkräfte, die sie eng begleiten.

7.3 Theoretische Beiträge

Neben der empirischen Dimension leistet die Untersuchung Beiträge zum akademischen Feld durch den Dialog zwischen unterschiedlichen konzeptuellen Rahmen. Diese Arbeit beschränkt sich nicht auf die Anwendung einer einzelnen Theorie, sondern verknüpft Beiträge von Fraser, Banks, Bourdieu, Crenshaw, Moro, Atkinson und Hart u. a.

Erstens ermöglichte Frasers (2008) Rahmen der sozialen Gerechtigkeit, Bildungsinclusion in Berlin als Phänomen zu interpretieren, das zugleich von drei Dimensionen durchzogen ist: Umverteilung, Anerkennung und Repräsentation. Die Berichte der Jugendlichen zeigten Ungleichheiten beim Zugang zu Ressourcen (Umverteilung), Erfahrungen von Diskriminierung und Rassismus (Anerkennung) und geringe Mitwirkung an schulischen Entscheidungen (Repräsentation). Diese Verschränkung machte deutlich, dass Inklusion nicht allein materiell gemessen werden kann, sondern eines integralen Ansatzes bedarf.

Zweitens war Banks' (2006) Ansatz einer transformativen interkulturellen Bildung zentral, um die Grenzen der *Willkommensklassen* zu analysieren. Das Berliner Modell, das neu angekommene Schülerinnen *in spezifische Klassen separiert, kann als „additiver“ Ansatz verstanden werden: Es fügt einen Raum für Migrantinnen hinzu, ohne Curriculum und schulische Dynamiken wirklich zu verändern.* Dieser theoretische Blick hilft zu erklären, warum trotz vorhandener Ressourcen viele Jugendliche *Willkommensklassen* eher als Segregations- denn als Inklusionsräume erleben.

Ein dritter theoretischer Beitrag stammt von Bourdieu (1998) mit den Konzepten kulturelles Kapital und Habitus. Deutsch fungiert als legitimes kulturelles Kapital, das für das Vorankommen im Bildungssystem unverzichtbar ist. Wer es nicht besitzt, gerät in strukturelle Benachteiligung und Reproduktion von Ungleichheiten. Überdies erzeugt der Wechsel des schulischen Habitus – von Kontexten passiven Gehorsams hin zu Kontexten, in denen aktive Partizipation erwartet wird – Spannungen bei den Schüler*innen.

Ebenso erlaubte Crenshaws (1989) Intersektionalität, sichtbar zu machen, dass nicht alle Geflüchteten den gleichen Barrieren begegnen. Geschlecht, Alter, Herkunft, Rechtsstatus und vorherige Bildungsbiografie verschränken sich und generieren differenzierte Erfahrungen. So konnte sich etwa ein kambodschanischer Jugendlicher, der direkt in eine Regelklasse kam und Englisch beherrschte, schneller integrieren, während ein syrischer Schüler ohne vorherige Schulbildung nicht nur Deutsch, sondern auch grundlegende Inhalte, die er nie belegt hatte, nachholen musste. Diese Perspektive vermeidet Homogenisierung und versteht Inklusion als Phänomen, das von multiplen Ungleichheitsachsen durchzogen ist.

Schließlich bereicherten der traumasensible Bildungsansatz (Moro, 2009; Atkinson, 2002) und Harts (1992) Stufen der Kinderpartizipation die Analyse, indem sie die Bedeutung der

emotionalen Dimension und der wirksamen Beteiligung der Jugendlichen an sie betreffenden Entscheidungen hervorhoben.

Die Kombination dieser Rahmen stellt einen theoretischen Beitrag an sich dar: Es geht nicht darum, Kategorien isoliert anzuwenden, sondern einen intersektionalen, traumasensiblen und auf soziale Gerechtigkeit ausgerichteten Blick zu konstruieren, der die vielfältigen Ebenen der Bildungsinklusion beleuchtet.

7.4 Methodische Reflexionen

Jeder Forschungsprozess erfordert methodische Entscheidungen, die Ergebnisse prägen; es gilt, Stärken wie Grenzen dieser Entscheidungen anzuerkennen. Im vorliegenden Fall konzentrierte sich die Studie auf semistrukturierte Interviews mit geflüchteten Jugendlichen und Fachkräften aus Wohngruppen (Psychologin, Sozialarbeiterinnen und Betreuerinnen), ergänzt durch eine Dokumentenanalyse normativer und theoretischer Rahmen.

Erstens erwies sich der qualitative Ansatz als besonders geeignet, um subjektive Erfahrungen der Schüler*innen zu erfassen. Erzählte Emotionen – die Angst vor Fehlern beim Deutschsprechen, Frustration über verlängerte Verweildauer in *Willkommensklassen*, die in Lebensprojekte gesetzte Hoffnung – lassen sich mit standardisierten Befragungen schwer erfassen. Die semistrukturierte Interviewform bot Flexibilität, auf im Gespräch emergierende Themen einzugehen, und schuf einen Raum, in dem die Jugendlichen sich gehört fühlten.

Gleichzeitig bringt dieser Ansatz Grenzen mit sich. Die Zahl der Interviews (insgesamt zehn) erlaubt keine statistische Generalisierung auf die Gesamtheit geflüchteter Minderjähriger in Berlin. Möglich wird jedoch die Identifikation von Tendenzen, Mustern und wiederkehrenden Problemfeldern, die in breiter angelegten Studien weiterverfolgt werden können.

Ein weiterer wesentlicher Punkt war die Interview-Sprache. Einige Gespräche fanden auf Spanisch, andere auf Deutsch, wieder andere auf Englisch statt; teils wurden Sprachen gemischt. Das eröffnete – selten in der Literatur – interessante Nuancen, begrenzte aber auch die Tiefenschärfe dort, wo die Sprachkompetenz der Befragten nicht ausreichte, um differenziert zu argumentieren. In jeder Transkription wurde daher das Sprachniveau der/des Interviewten vermerkt, da dieser Faktor das Antwortverhalten maßgeblich prägt.

Hier zeigt sich ein in der Migrationsforschung typisches Dilemma: Die Sprache der Forscherin und die Sprache der Teilnehmenden stimmen nicht immer überein – mit Folgen

für die Datenproduktion. So sprachen zwar die venezolanischen Jugendlichen Spanisch, hatten dieses jedoch in arabischstämmigen Familien unter migrationsbedingten Bedingungen erlernt; mit Jugendlichen aus Kambodscha funktionierte Englisch flüssig, war aber nicht Muttersprache; ähnlich verhielt es sich in deutschen Interviews, wenn etwa ein afghanischer Schüler lediglich über A2-Niveau verfügte und damit feinere Nuancierungen erschwert waren.

Der Einsatz verschiedener Sprachen eröffnete eine reiche Perspektivenvielfalt, machte aber zugleich deutlich, dass Sprache mehr als ein technisches Medium ist: Sie ist ein struktureller Faktor der Wissensproduktion.

Ein zusätzlicher Aspekt betrifft meine Forscherinnenposition. Als Sozialarbeiterin im täglichen Kontakt mit geflüchteten Jugendlichen verfügte die Autorin über privilegierten Feldzugang. Diese Nähe erleichterte Vertrauensaufbau, verlangte aber zugleich bewusste Reflexivität: eigene Vorannahmen erkennen, Projektionen vermeiden und notwendige analytische Distanz wahren. Diese Doppelrolle der „Professionellen-Forscherin“ ist zugleich Stärke (Zugang, situiertes Wissen) und Herausforderung (Risiko der Parteilichkeit).

Schließlich war die Untersuchung durch das Fehlen einer umfassenden Methoden-Triangulation begrenzt – eine bedeutende Einschränkung. Zwar wurden Interviews durch Dokumentenanalyse ergänzt, doch fehlten Unterrichtsbeobachtungen und Interviews mit Lehrkräften regulärer Schulen. Dies war nicht einer bewussten Entscheidung geschuldet, sondern institutionellen Restriktionen und fehlenden Genehmigungen für den direkten Zugang zu Schulen und Lehrpersonal. Dadurch verringerte sich die Möglichkeit, Wahrnehmungen der Jugendlichen unmittelbar mit *Lehrerinnenperspektiven zu kontrastieren*. *Es handelt sich um eine zentrale methodische Schwäche, die ausdrücklich zu benennen ist und eine klare Linie für künftige Forschung eröffnet: die Perspektive von Lehrkräften, Schulpsychologinnen und weiteren Bildungsakteur*innen einzubeziehen, um die Analyse der schulischen Inklusion geflüchteter Minderjähriger zu bereichern und auszubalancieren.*

Zusammenfassend ermöglichte der gewählte Weg reichhaltige und bedeutsame Informationen zur Bildungsinklusion aus Sicht der Jugendlichen und der sie begleitenden Fachkräfte, zeigte aber zugleich die Grenzen des qualitativen Ansatzes und die Notwendigkeit, mit Mixed-Methods und größerer Reichweite weiterzuforschen.

7.5 Vergleich mit anderen europäischen Kontexten, mit besonderem Augenmerk auf Spanien

7.5.1 Europäischer Gesamtrahmen

Im europäischen Kontext koexistieren gemeinsame Leitlinien und sehr unterschiedliche nationale Umsetzungen. Die Europäische Union verfügt in der Bildung nicht über ausschließliche Zuständigkeit, kann jedoch koordinieren, unterstützen und ergänzen. In diesem Rahmen wurden Empfehlungen zur Inklusion von Kindern mit Migrations- und Fluchterfahrung formuliert (u. a. interkulturelle Kompetenzförderung, Prävention von Segregation, Stärkung von Lehrkräftefortbildungen und Frühförderung im Spracherwerb).

Gleichzeitig bleibt ein Großteil dieser Instrumente soft law – mit begrenzender Verbindlichkeit. Dies führt zu erheblichen Divergenzen zwischen Mitgliedstaaten und sogar zwischen Regionen innerhalb derselben Staaten: Zugangsmomente zur Schulpflicht, Dauer und Gestaltung von Vorbereitungsklassen, Ressourcen für psychosoziale Unterstützung, Datenverfügbarkeit und Monitoring variieren stark.

Vor diesem Hintergrund gewinnt der vergleichende Blick an Bedeutung: Nicht nur formale Rechte, sondern deren Umsetzungstiefe – Ausstattung, Personalstabilität, Koordination der Dienste, Anerkennung nicht-schulischer Lernleistungen – entscheiden, ob Inklusion über den formalen Schulzugang hinausgeht und tatsächlich Teilhabe, Anerkennung und Repräsentation ermöglicht. In den folgenden Abschnitten wird Spanien als Kontrast- und Resonanzraum herangezogen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede im europäischen Mosaik der Bildungsinklusion zu beleuchten.

7.5.2 Spanien: Rechtsrahmen und Aufnahmepolitiken

Spanien ist für diese Arbeit besonders relevant – nicht nur aufgrund seiner EU-Zugehörigkeit, sondern auch, weil die vorliegende Forschung im Rahmen eines Masterstudiums an der Universität Salamanca entstanden ist. In Spanien ist das Recht auf Bildung für minderjährige Migrant*innen und Geflüchtete durch die LOE (2006), die LOMCE (2013) und die LOMLOE (2020) garantiert. Diese Gesetze legen fest, dass alle Minderjährigen – unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status – Anspruch auf Zugang zur Schulpflicht haben.

Das spanische Bildungssystem ist dezentral organisiert; die Autonomen Gemeinschaften entwickeln eigene Aufnahme- und Ausgleichsprotokolle. Es existieren jedoch gemeinsame Elemente:

- Priorität hat die möglichst sofortige Beschulung in der Regelklasse.
- Sprachförderangebote (Aulas de Enlace in Madrid, Aulas de Acogida in Katalonien, ATAL in Andalusien) sind temporär und zielen auf die schrittweise Integration in die Regelklasse.
- Orientierungsabteilungen (Sekundarstufe) und Orientierungsteams (Primarstufe) spielen eine zentrale Rolle, indem sie Sprachförderung mit psychosozialer Begleitung verzahnen.

Im Unterschied zu Berlin, wo *Willkommensklassen* zu längerfristigen Parallelstrukturen werden können, insistiert Spanien darauf, dass Schüler*innen so früh wie möglich in die Bezugsgruppe aufgenommen werden – mit begleitenden Sprachförderstunden neben dem regulären Unterricht.

7.5.3 Sprachförderinstrumente: zentrale Unterschiede

In der Autonomen Gemeinschaft Madrid bieten die Aulas de Enlace intensive Spanischförderung für maximal ein Jahr mit schrittweiser Rückführung in die Regelklasse (Comunidad de Madrid, 2022). In Katalonien sind die Aulas de Acogida Teil eines umfassenderen Plans, der Mentoring, kulturelle Mediation und Familienbegleitung umfasst (Generalitat de Catalunya, 2018). In Andalusien funktionieren die ATAL in einem flexiblen Modell zeitlicher Verstärkung parallel zum regulären Unterricht (Junta de Andalucía, 2017).

Allen Instrumenten gemeinsam ist die Annahme, dass Sprachförderung nicht zur Exklusion aus der Regelklasse führen darf, sondern mit dieser koexistieren muss. In Berlin hingegen berichteten mehrere Interviewte, dass sie den gesamten Schultag in der *Willkommensklasse* verbrachten – mit begrenztem Kontakt zu Muttersprachler*innen und dem Gefühl, auf der Stelle zu treten.

7.5.4 Psychosoziale Unterstützung und Orientierung

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist das Gewicht der schulischen Orientierung in Spanien. In der Sekundarstufe umfassen die Orientierungsabteilungen Psychologinnen, Pädagoginnen und Tutor*innen, die im Schulzentrum arbeiten. In der Primarstufe intervenieren externe Orientierungsteams in mehreren Schulen. Dadurch ist psychosoziale Begleitung stärker in den Schulalltag integriert.

In Berlin hingegen, so die befragten Fachkräfte, hängt die psychosoziale Versorgung häufig von externen Überweisungen mit langen Wartezeiten ab. Das Fehlen fester Psychologinnen in den Schulen lässt Schülerinnen ohne unmittelbare Unterstützung.

7.5.5 Vergleichende Lehren

Der Vergleich zwischen Spanien und Berlin erlaubt wechselseitige Lernprozesse:

- Was Berlin von Spanien lernen kann: die Verzeitlichung der Aufnahme-/Vorbereitungsklassen sichern, die frühzeitige Integration in Regelklassen forcieren, Orientierungsteams und interkulturelle Mediation im Schulhaus stärken.
- Was Spanien von Berlin lernen kann: die schnelle Reaktionsfähigkeit der *Willkommensklassen* bei massiver Zuwanderung sowie lokale Netzwerkerfahrungen wie die *Bildungsverbände*, die als Vorbild für stabilere territoriale Kooperationen dienen könnten.

7.6 Beiträge zum akademischen Feld

Die in dieser Arbeit entwickelten Analysen leisten Beiträge zu mehreren Feldern: Menschenrechte, Zwangsmigration, interkulturelle Bildung und Public Policy. Der Hauptbeitrag liegt in der Verschränkung von empirischer Ebene und Theorie – ein Analysemodus, der konkrete Erfahrungen geflüchteter Jugendlicher mit komplexen konzeptionellen Rahmen verbindet.

7.6.1 Sichtbarmachung neuer Akteur*innen

Durch die Fokussierung auf Zeugnisse von Jugendlichen und Fachkräften aus Wohngruppen erweitert die Studie die Perspektive über die Schule hinaus. So wird sichtbar, dass Bildungsinklusion nicht ausschließlich Aufgabe der Schule ist, sondern Wohn- und Sorgearrangements, Sozialdienste und Kinder- und Jugendpolitik einbezieht. Diese Verschiebung des Blicks bringt in ein Feld, das häufig auf Lehrkräfte und Schulleitungen fokussiert, neue, relevante Akteur*innen ein.

7.6.2 Intersektionalität als Analyserahmen

Ein weiterer Beitrag ist die intersektionale Betrachtung differenzierter Erfahrungen. Anstatt Geflüchtete als homogene Gruppe zu behandeln, zeigt die Arbeit, wie Bildungsbiografien von Geschlecht, Alter, Herkunft, Rechtsstatus und vorhandenem kulturellem Kapital durchzogen sind. So liefert sie situierte statt generalistischer Lesarten und verhindert die Unsichtbarmachung innerer Ungleichheiten.

7.6.3 Kritische interkulturelle Bildung

Der Dialog zwischen Banks und Fraser ermöglichte eine kritische Sicht auf interkulturelle Bildung in Berlin. Während offizielle Diskurse Vielfalt feiern, reproduziert die konkrete Praxis oftmals Ausschlussmechanismen. Dieser Befund nährt die Debatte über das Risiko einer „oberflächlichen Interkulturalität“ und die Notwendigkeit transformativer Modelle.

7.6.4 Beitrag zur Literatur über Trauma und Resilienz

Die Einbindung der Ansätze von Moro und Atkinson in die Interviewanalyse stärkt die Literatur zu Bildung und Trauma. Die Arbeit zeigt, dass schulische Inklusion untrennbar mit psychischer Gesundheit verknüpft ist und dass Resilienz keine rein individuelle Ressource ist, sondern aus Unterstützungsbeziehungen und Anerkennung erwächst.

In der Summe positioniert sich die Arbeit als relevanter akademischer Beitrag, der originäre Empirie, kritische Reflexion und praxisorientierte Vorschläge vereint.

7.7 Linien für zukünftige Forschung

Jede Forschung wirft mehr Fragen auf, als sie zu schließen vermag. Für den vorliegenden Fall zeichnen sich mindestens sechs prioritäre Linien ab:

- Längsschnittstudien: Mehrjährige Begleitung von Bildungsbiografien, um Entwicklungsdynamiken, förderliche Faktoren des Verbleibs und Auslöser von Abbrüchen zu verstehen.
- Vergleiche zwischen deutschen Ländern: Berlin arbeitet mit einem spezifischen *Willkommensklassen*-Modell; andere Länder variieren. Ein systematischer Vergleich würde Good Practices sichtbar machen und kohärentere bundesweite Politiken ermöglichen.
- Erweiterung der Akteurslandschaft: Einbezug der Perspektiven von Lehrkräften der Regelklassen, Schulleitungen und Verwaltungen, um institutionelle Spannungen breiter abzubilden.
- Internationale Vergleichsstudien: Vertiefung der Kontraste zwischen Berlin und anderen Kontexten – insbesondere Spanien, Schweden, Italien – zur Ableitung übertragbarer Lehren für Inklusionspolitik.
- Digitalisierung und Lernautonomie: Untersuchung, wie digitale Technologien als Ressourcen für autonomes Lernen besonders bei sprachlichen Barrieren wirken.
- Geschlechterdimension: Präzisere Analyse, wie sich Fluchtstatus und

Geschlechterungleichheiten kreuzen; hier wurden im vorliegenden Studium nur ansatzweise Linien sichtbar.

7.8 Kapitelabschluss

Dieses Kapitel hat die Untersuchung in den Dialog mit einem weiteren akademischen Feld gestellt und gezeigt, dass die Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger in Berlin nur verständlich wird, wenn pädagogische, psychosoziale und institutionelle Dimensionen in einem komplexen analytischen Rahmen verschränkt werden.

Der Fokus auf die Stimmen der Jugendlichen und der Fachkräfte hat Nuancen hervorgebracht, die in der Literatur zur interkulturellen Bildung bislang wenig beachtet werden, und Spannungen und Widersprüche sichtbar gemacht, die in quantitativen oder rein normativen Zugängen häufig unsichtbar bleiben. Zugleich unterstreichen die getroffenen methodischen Entscheidungen – insbesondere die Mehrsprachigkeit der Interviews und die Reflexivität hinsichtlich der Forscherinnenrolle – die Herausforderungen wissensproduktiver Arbeit in hoch diversen Kontexten.

In Summe bestätigt das Kapitel, dass der Beitrag dieser Arbeit nicht nur in den empirischen Resultaten liegt, sondern ebenso in der Herangehensweise an den Gegenstand: aus einer qualitativen, situierten und kritischen Perspektive, die den akademischen Horizont der Debatte um Inklusion und Migration erweitert.

KAPITEL 8 SCHLUSSFOLGERUNGEN

8.1 Einleitung

Dieses Kapitel bildet den Abschluss dieser Arbeit, deren Ziel darin bestand, die Bildungserfahrungen geflüchteter Minderjähriger in Berlin aus einer Perspektive der Menschenrechte und interkulturellen Bildung zu analysieren. Im Verlauf der Untersuchung wurden die normativen und institutionellen Rahmenbedingungen der Schulbildung dieser Zielgruppe beleuchtet, zentrale theoretische Ansätze aufgearbeitet sowie die Stimmen der Jugendlichen selbst und der Fachkräfte in den Wohngruppen, die sie begleiten, erhoben.

Die hier vorgelegten Schlussfolgerungen erfüllen eine doppelte Funktion. Zum einen bieten sie eine Synthese der zentralen Befunde der Studie, gebündelt entlang der in den vorangehenden Kapiteln entwickelten Analyseraster. Zum anderen werden weitergehende Implikationen herausgearbeitet – sowohl für das akademische Feld als auch für die Gestaltung öffentlicher Politiken und für die alltägliche Praxis derjenigen, die in direktem Kontakt mit geflüchteten Minderjährigen arbeiten.

Dieser Abschluss versteht sich nicht als Endpunkt, sondern als Einladung, inklusionsorientierte Praxis weiterzudenken und auszubauen. Wie zu sehen sein wird, machen die erzielten Ergebnisse deutlich, dass Bildungsinklusion nicht nur als formaler Schulzugang zu begreifen ist, sondern als komplexer Prozess, der Umverteilung von Ressourcen, Anerkennung von Identitäten, wirksame Repräsentation der Schüler*innen und psychosoziale Begleitung umfasst.

8.2 Synthese der wichtigsten Befunde

Feldarbeit und Theorieanalyse erlauben den Schluss, dass die Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger in Berlin auf einem fragilen Gleichgewicht beruht: Der formale Zugang ist gewährleistet, doch der Schulalltag ist von strukturellen Barrieren und ungelösten Spannungen durchzogen.

Ein zentraler Befund ist die Diskrepanz zwischen verfügbaren Ressourcen und wirksamem Support. Zwar existieren spezifische Budgets für Integration, doch der Mangel an spezialisiertem Personal verhindert, dass diese Mittel in tatsächliche Begleitung übersetzt werden. Diese Paradoxie – ökonomische Ressourcen vorhanden, aber fehlende

Umsetzungskapazität – verweist auf ein strukturelles Defizit, das Bildungsbiografien unmittelbar beeinträchtigt.

Hervorzuheben ist zudem die institutionelle Fragmentierung. Schulen, Wohngruppen, Jugendamt und Angebote der psychischen Gesundheit arbeiten oft mit geringer Koordination, was teils zu Überlappungen, teils zu Versorgungslücken führt. Diese fehlende Kontinuität in der Begleitung erhöht – wie von Fachkräften betont – das Risiko von Demotivation und Schulabbruch.

Gleichzeitig zeigen die Interviews die Handlungsmacht (Agency) und Resilienz der Jugendlichen: Trotz Vulnerabilität entwickeln sie Strategien, um ihre Lebensprojekte zu tragen – sie nutzen digitale Ressourcen, nehmen an außerschulischen Aktivitäten teil und entwerfen Zukunftshorizonte. Diese Initiativen sind kein Ersatz für institutionelle Unterstützung, sondern erinnern daran, dass Inklusion nur dann wirksam ist, wenn Politiken diese Agency anerkennen und stärken.

In der Summe lässt sich festhalten, dass Bildungsinklusion in Berlin permanent gespannt ist: zwischen normativem Willen und praktischen Hürden, zwischen deklarierten Ressourcen und Umsetzungslücken, zwischen Interkulturalitätsdiskursen und subtilen Exklusionspraktiken. Diese Widersprüche anzuerkennen, ist der erste Schritt, um Bildungspolitik zu entwickeln, die nicht nur Zugang, sondern auch Verbleib, Wohlbefinden und volle Teilhabe geflüchteter Minderjähriger sichern.

8.3 Beiträge zum Forschungsfeld

Diese Untersuchung leistet Beiträge zu den Feldern Menschenrechte, Zwangsmigration und interkulturelle Bildung in mehrfacher Hinsicht.

Erstens etabliert sie einen Zugang, der gewöhnlich marginalisierte Stimmen sichtbar macht. Geflüchtete Jugendliche werden selten als Subjekte mit eigener Stimme befragt – schon gar nicht in der ersten Person. Die Einbindung ihrer direkten Zeugnisse zusammen mit den Perspektiven von Fachkräften aus Wohngruppen stellt einen bedeutsamen empirischen Beitrag dar. Dieser Ansatz verschiebt die Sicht auf geflüchtete Minderjährige von „Schutzobjekten“ hin zu Rechtssubjekten, die ihre Bildungserfahrungen erzählen, deuten und mitgestalten.

Zweitens trägt die Arbeit theoretisch bei, indem sie unterschiedliche Rahmen integriert – soziale Gerechtigkeit (Fraser), transformative interkulturelle Bildung (Banks), kulturelles Kapital und Habitus (Bourdieu), Intersektionalität (Crenshaw), traumasensible Bildung (Moro und Atkinson) sowie Kinderpartizipation (Hart) – und daraus eine komplexe, intersektionale Analyse entwickelt. Diese Verschränkung überwindet fragmentierte Lesarten und ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die vielen Dimensionen von Bildungsinklusion.

Drittens liefert die Arbeit methodologische Reflexionen für Sozialforschung in Migrationskontexten. Die Position der Forscherin als Sozialarbeiterin eröffnete privilegierten Feldzugang und zugleich die Pflicht zur Reflexivität. Diese Erfahrung kann für andere Forschende in Doppelrollen (Profession–Forschung) wegweisend sein und zeigt, wie diese Konstellation – kritisch reflektiert – zur Stärke werden kann.

Schließlich tritt die Studie in den Dialog mit aktuellen Debatten zu Bürgerschaft, Zugehörigkeit und Bildungsgerechtigkeit in diversen Gesellschaften. Indem gezeigt wird, wie Sprache als legitimes kulturelles Kapital fungiert, wie *Willkommensklassen* Segregationsdynamiken reproduzieren können und wie die emotionale Dimension häufig marginalisiert wird, liefert die Arbeit Impulse, öffentliche Politiken im Sinne sozialer Gerechtigkeit und der Menschenrechte neu zu denken.

8.4 Praktische und politische Implikationen

Die Befunde sind nicht nur akademisch relevant, sondern haben konkrete Konsequenzen für professionelle Praxis und für die Gestaltung öffentlicher Politiken.

8.4.1 Für Schulen

Bildungseinrichtungen sollten ihren Ansatz zur Inklusion geflüchteter Minderjähriger neu justieren. Das bedeutet:

- Sprachliche Unterstützung in den Regelunterricht integrieren, um langfristige Segregation zu vermeiden.
- Feste Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen als Teil des Schulteams vorhalten.
- Interkulturell-transformative Didaktiken fördern, die Vorerfahrungen der Schüler*innen anerkennen und Alltagsrassismus präventiv adressieren.

-Klare, passgenaue Berufs- und Studienorientierung anbieten, die an den Bildungsbiografien der Jugendlichen ansetzt.

8.4.2 Für Wohngruppen und Betreuungsfachkräfte

Betreuerinnen, Sozialarbeiterinnen und Psycholog*innen spielen eine Schlüsselrolle in der Vermittlung zwischen Schule und Bildungsinklusion. Daraus folgen:

-Koordination mit Schulen und Jugendamt gezielt stärken, um Versorgungslücken zu vermeiden.

-Lernräume, sprachliche Förderung und emotionale Unterstützung innerhalb der Wohngruppen systematisch ausbauen.

8.4.3 Für lokale Behörden und das Jugendamt

Auf institutioneller Ebene zeigen die Ergebnisse die Notwendigkeit,

-die Fragmentierung zwischen Trägern zu überwinden und in jedem Bezirk intersektorale Koordinationsrunden einzurichten,

-klare und transparente Übergangspunkte vom *Willkommensklassen-* in den *Regelklassen-*Bereich zu etablieren,

-Arbeitsplatzsicherheit und kontinuierliche Fortbildung für Fachkräfte in Wohngruppen zu gewährleisten, um Fluktuation zu reduzieren und Begleitprozesse zu stabilisieren.

8.4.4 Für die öffentliche Politik und den Rechtsrahmen

Auf der übergeordneten Ebene sind die Implikationen dieser Arbeit für die öffentliche Politik klar:

-Nachhaltige, projektunabhängige Finanzierung sicherstellen, damit Inklusionsprogramme nicht von kurzfristigen Konjunkturen abhängen.

-Disaggregierte Statistiken zu geflüchteten Schüler*innen in die Bildungssysteme aufnehmen – im Einklang mit den Empfehlungen von UNESCO und UNHCR.

-Im lokalen Recht anerkennen, dass das Recht auf Bildung auch psychosoziale Unterstützung einschließt – nicht nur den Zugang zu Klassenräumen.

-Beteiligungsräume für Schüler*innen garantieren, in denen Jugendliche ihre Meinung äußern und an Entscheidungen mitwirken können, die sie betreffen.

8.5 Schlusswort

Diese Arbeit hat gezeigt, dass die Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger in Berlin weder als Verwaltungsvorgang noch als kurzfristige Politik zu begreifen ist. Die Interviews machen deutlich, dass hinter jeder Statistik Bildungsbiografien stehen, die von Entwurzelung, sprachlicher Unsicherheit und Diskriminierung geprägt sind – und zugleich von Resilienz und Lebensentwürfen. Schule ist der Ort, an dem sich diese Spannungen verdichten: Sie kann Schutzraum, Errungenschaft und Chance sein, aber ebenso Ort von Ausschluss und Frustration.

Die Analyse zeigt, dass das normativ anerkannte Recht auf Bildung durch fehlende Kontinuität der Unterstützung, institutionelle Fragmentierung und geringe Repräsentation der Schüler*innen in sie betreffenden Entscheidungen begrenzt wird. Inklusion bleibt damit häufig teilweise: Die Einschulung ist gesichert, doch nicht immer die Bedingungen dafür, dass Lernen zu einer bedeutsamen und transformativen Erfahrung wird.

In diesem Sinne finden die anfänglichen Hypothesen eine nuancierte Bestätigung: Strukturelle Begrenzungen – insbesondere sprachliche Hürden und institutionelle Fragmentierung – bedingen die unvollständige Inklusion, zugleich aber erweist sich der Wert individueller Unterstützungsprogramme für Anpassung und Verbleib im Schulsystem. Und obwohl Bildungspolitiken noch unzureichend auf kulturelle und sprachliche Vielfalt reagieren, sind lokale Praktiken sichtbar geworden, die mögliche Transformationen vorwegnehmen. Die Hypothesen dienen weniger als definitive Antworten denn als Analyseleitfäden, die sich nun im Licht der Evidenz neu konfigurieren und weitere Wege für Forschung und Handeln markieren.

Alles in allem bekräftigt diese Masterarbeit, dass Bildung ein Menschenrecht sowie ein politischer und ethischer Imperativ ist. Wirklich zu inkludieren heißt, Ressourcen umzuverteilen, Identitäten und Vorerfahrungen anzuerkennen, Beteiligung zu garantieren und die emotionale Dimension des Bildungsprozesses zu berücksichtigen. Diese Forschung zu schließen bedeutet nicht, das Thema abzuschließen, sondern neue Fragen zu öffnen: Wie lassen sich Bildungswege langfristig stützen? Wie wird gewährleistet, dass die Stimme der Jugendlichen bei der Politikgestaltung gehört wird? Wie kann Vielfalt zum Motor von Transformation werden – und nicht zum Anlass von Ausschluss?

Die Herausforderung ist groß, aber unausweichlich: Nur eine Schule, die alle Schüler*innen anerkennt, begleitet und repräsentiert, kann das Versprechen einlösen, ein Ort der Gerechtigkeit und Bürgerschaft für die Demokratien der Gegenwart und der Zukunft zu sein.

Literaturverzeichnis (APA 7)

Theoretische und akademische Autor*innen

- Atkinson, J. (2002). *Trauma Trails: Recreating Song Lines. The Transgenerational Effects of Trauma in Indigenous Australia*. Spinifex Press.
- Banks, J. A. (2006). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching* (5th ed.). Pearson.
- Bourdieu, P. (1998). *La distinción: Criterio y bases sociales del gusto*. Taurus.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1996). *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Fontamara.
- Bronzo, C. (2019). *Educación intercultural en Europa: avances, límites y perspectivas*. Editorial Académica Española.
- Comisión Europea. (2017). *Preparing Teachers for Diversity: The Role of Initial Teacher Education*. Publications Office of the European Union.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Eurydice. (2019). *Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures*. Publications Office of the European Union.
- Fraser, N. (2008). *Escalas de justicia*. Herder.
- Fraser, N., & Honneth, A. (2003). *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. Verso.
- Garreta, J. (2011). La escolarización de los hijos de inmigrantes y de minorías étnicas en España. *Revista de Educación*, 355, 129–154.
<https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2011-355-051>
- Hart, R. (1992). *Kinderbeteiligung: Von Tokenismus zur Bürgerschaft*. UNICEF Innocenti Essays, 4.

- Lartundo, G., & Pérez Almorós, L. (2024). Verbesserung der Qualität von Bildungsdaten zur Flüchtlingsbevölkerung: Eine Perspektive von UNESCO und UNHCR. *Revista Española de Educación Comparada*, 40(2), 87–104.
- Lorcerie, F. (2003). *Bildung und Integration in Frankreich*. Presses Universitaires de France.
- Moro, M. R. (2009). *Klinische Psychologie der Migration*. Morata.
- Neubauer Esteban, A. (2020). Das Recht auf Bildung für geflüchtete Minderjährige und Asylsuchende aus einem menschenrechtsbasierten Ansatz. *Revista Española de Educación Comparada*, 36, 149–171. <https://doi.org/10.5944/reec.36.2020.27813>
- Neubauer Esteban, A. (2022). Interkulturelle Kompetenz in der Bildungspolitik der Europäischen Union: Herausforderungen und Chancen. *Revista Española de Educación Comparada*, 38, 89–108.
- Nilsson, J., & Bunar, N. (2016). Bildungsreaktionen auf neu zugewanderte Schüler*innen in Schweden: Verständnis der Struktur und des Einflusses der postmigrantischen Ökologie. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 60(4), 399–416. <https://doi.org/10.1080/00313831.2015.1024160>
- OECD. (2018). *Die Resilienz von Schülerinnen mit Migrationshintergrund: Faktoren, die das Wohlbefinden prägen**. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264292093-en>
- Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Die Bestimmung von Ortsbindung: Ein dreiteiliges Ordnungsmodell. *Journal of Environmental Psychology*, 30(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006>

Normen, Gesetzgebung und internationale Organisationen

- Generalversammlung der Vereinten Nationen. (1989). *Übereinkommen über die Rechte des Kindes*. Vereinte Nationen.
- Generalversammlung der Vereinten Nationen. (1994). *Erklärung von Salamanca und Aktionsrahmen zu den sonderpädagogischen Bedürfnissen*. UNESCO.

- Rat der Europäischen Union. (2015). *Schlussfolgerungen des Rates zur inklusiven Bildung zur Unterstützung der Verwirklichung des lebenslangen Lernens für alle*. Amtsblatt der Europäischen Union.
- Europäische Union. (2013). *Charta der Grundrechte der Europäischen Union*. Amtsblatt der Europäischen Union.
- Vereinte Nationen. (2015). *Nachhaltige Entwicklungsziele. Ziel 4: Gewährleistung einer inklusiven, gerechten und hochwertigen Bildung*. VN.
- UNESCO & UNHCR. (2023). *Education Data Brief: Refugee Children and Youth*. UNESCO Institute for Statistics & UNHCR.
- UNHCR. (2022). *Globale Trends: Zwangsvertreibung 2021*. UNHCR.
<https://www.unhcr.org/global-trends>
- Spanien. *Organgesetz 2/2006 vom 3. Mai über Bildung (LOE)*. BOE-A-2006-7899.
- Spanien. *Organgesetz 8/2013 vom 9. Dezember zur Verbesserung der Bildungsqualität (LOMCE)*. BOE-A-2013-12886.
- Spanien. *Organgesetz 3/2020 vom 29. Dezember zur Änderung des Organgesetzes 2/2006 über Bildung (LOMLOE)*. BOE-A-2020-17264.
- Autonome Gemeinschaft Madrid. (2022). *Handlungsprotokoll der „Aulas de Enlace“ (Brücken-/Übergangsklassen)*. Consejería de Educación y Juventud.
- Generalitat von Katalonien. (2018). *Aufnahme- und Betreuungsplan für neuzugewanderte Schülerinnen*. * Departament d'Educació.
- Regierung von Andalusien. (2017). *Dienstanweisungen für den Betrieb der zeitweiligen Klassen zur sprachlichen Anpassung (ATAL)*. Consejería de Educación.
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2021). *Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)*. Bundesgesetzblatt.

ANHANG 1. LEITFADEN FÜR SEMISTRUKTURIERTE INTERVIEWS

Einleitung

Um die Bildungserfahrungen geflüchteter Minderjähriger in Berlin sowie die Wahrnehmungen der Fachkräfte in den Wohngruppen zu erheben, wurde ein Leitfaden für semistrukturierte Interviews entwickelt.

Dieses Instrument ermöglichte einen gemeinsamen Rahmen für alle Interviewten und damit die Vergleichbarkeit der Daten, ließ zugleich aber Raum für Flexibilität und Spontaneität in den Antworten. Zentrales Ziel war es, sowohl die bildungsbiografischen und emotionalen Verläufe der Jugendlichen als auch die institutionellen Perspektiven der Fachkräfte im Hinblick auf Barrieren und Chancen der Bildungsinklusion zu explorieren.

Die Interviews gliederten sich in zwei Hauptblöcke:

- Interviews mit geflüchteten Jugendlichen
- Interviews mit Fachkräften in Wohngruppen (Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und Betreuer*innen)

A.1. Leitfaden für Interviews mit geflüchteten Jugendlichen

Block 1: Frühere Bildungserfahrungen

- Wie war deine Schule in deinem Herkunftsland?
- Welche Erinnerungen hast du an deine Lehrerinnen und Mitschülerinnen?

Block 2: Ankunft in der Schule in Berlin

- Wie waren deine ersten Schultage in Deutschland?
- Was hast du in dieser Zeit gefühlt?

Block 3: Deutscherwerb

- Welche Schwierigkeiten hattest du beim Deutschlernen?
- Welche Unterstützungen hast du erhalten und welche haben dir gefehlt?

Block 4: Soziale Beziehungen und Diskriminierung

- Wie ist deine Beziehung zu deinen deutschen Mitschüler*innen?
- Hast du in der Schule jemals Diskriminierung erlebt?

Block 5: Lebensentwürfe

- Was möchtest du in Zukunft studieren oder beruflich machen?
- Welche Hindernisse könnten diesen Weg erschweren?

A.2. Leitfaden für Interviews mit Fachkräften in Wohngruppen

Block 1: Beobachtung von Bildungsbiografien

- Wie erleben Sie die Anpassung geflüchteter Jugendlicher an das deutsche Schulsystem?
- Welche Schwierigkeiten treten am häufigsten auf?

Block 2: Funktionsweise der Willkommensklassen

- Fördert dieses Modell Ihrer Ansicht nach die Integration oder produziert es Segregation?
- Welche positiven und negativen Aspekte beobachten Sie in diesen Klassen?

Block 3: Zentrale Barrieren der Inklusion

- Welche Rolle spielen Sprache, Ressourcen und Diskriminierung im Bildungsprozess?
- Mit welchen institutionellen Hürden sind die Jugendlichen konfrontiert?

Block 4: Psychosoziale Unterstützung und institutionelle Koordination

- Welche Bedeutung hat die emotionale Unterstützung für die schulischen Leistungen?
- Wie bewerten Sie die Koordination zwischen Schule, Jugendamt und Wohngruppen?

Block 5: Empfehlungen aus der Praxis

- Welche Maßnahmen wären Ihrer Meinung nach nötig, um die Bildungsinklusion geflüchteter Jugendlicher in Berlin zu verbessern?
- Welche Lernerfahrungen lassen sich aus Ihrer Arbeit in der Wohngruppe ableiten?

Methodischer Hinweis:

Die Interviews wurden unter Wahrung von **Anonymität und Vertraulichkeit** durchgeführt. Zur Kennzeichnung der Teilnehmenden wurde ein alphanumerischer Code verwendet (z. B. Int01, Int02), wobei auf jegliche direkte Nennung von Namen oder personenbezogenen Daten verzichtet wurde.

ANHANG 2. TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS

Einleitung

In diesem Anhang werden die vollständigen Transkriptionen der im Rahmen der Feldforschung geführten Interviews präsentiert.

Die Interviews fanden zwischen **Mai 2025 und August 2025** in verschiedenen Kontexten von Wohngruppen in Berlin statt. Insgesamt wurden **10 Personen** interviewt: geflüchtete

Jugendliche sowie Fachkräfte (Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und Betreuer*innen), die die Bildungsinklusion der Jugendlichen begleiten.

Methodische Aspekte:

- Zur Wahrung der Vertraulichkeit wurden alle Eigennamen durch alphanumerische Codes ersetzt:
Jugendliche → Int01, Int02, Int03, etc.
Fachkräfte → Int07, Int08, Int09, etc.
- Die Interviews wurden wortgetreu transkribiert; um die Lesbarkeit zu erleichtern, wurden nur minimale Zeichensetzungsanpassungen vorgenommen.
- In einigen Fällen verwendete die/der Befragte deutsche Wörter; diese bleiben im Text erhalten und werden in Klammern auf Spanisch erläutert.
- Die Dauer der Interviews variierte zwischen 20 und 60 Minuten.

Aufbau des Anhangs:

Die Interviews werden in der vergebenen Reihenfolge wiedergegeben. Jede Transkription enthält:

- Interviewcode
- Allgemeines Profil der/des Interviewten (Jugendliche*/Fachkraft)
- Vollständigen Gesprächstext

Interviewcode „Int 01“: Erstes Interview mit einem Schüler.

Ent: Interviewerin

Dauer der Beschulung in Berlin: 2 Jahre.

Kontext: Jugendlicher venezolanischer Staatsangehörigkeit, der im Alter von 13 Jahren ohne seine Eltern nach Deutschland kam. Er hat Deutsch sehr gut gelernt und in kurzer Zeit das Niveau **B1** erreicht; im **September 2025** beginnt er den Unterricht in einer **Regelklasse** (die „normale“ Klasse, die von bereits vollständig integrierten Schüler*innen besucht wird, d. h. künftig gemeinsam mit deutschen Jugendlichen). Derzeit besucht er einen **Vorbereitungskurs auf die Regelklasse**, der ihn auf den baldigen Start an der weiterführenden Regelschule vorbereitet.

...

Int 01: Hallo! Wie geht's?

Ent: Gut, fangen wir an. Erzähl mir ein bisschen, wie war deine Schule in Venezuela?

Int 01: In Venezuela war die Schule sehr schmutzig. Wir hatten ... mein Vater sagte mir, du musst in die Schule gehen; wir sind zur Schule gegangen, und wir hatten immer **eine** Lehrerin für **alle** Fächer. Da haben wir Mathe geübt. Eine einzige Lehrerin für alles. Ja, nur eine Lehrerin, für alles. Mathe, Naturwissenschaften. Alles, alles. Klar. Und dort war die Toilette kaputt. Dort ist es sehr schlecht. Die Schule war sehr schmutzig, so dass nichts sauber war. Ich hatte viele Freunde.

Ent: Fiel dir die Schule schwer?

Int 01: War die Schule schwierig? Nein. Normal, klar, ich war gut.

Ent: Wie waren deine ersten Schultage hier in Deutschland?

Int 01: Ah, es war sehr gut, weil ich am ersten Tag nervös war, aber später habe ich sehr gut Deutsch geübt. Wenn ich Deutsch übe, kommen viele gute Dinge in der Zukunft, und die Schule hier in Deutschland ist sauber, es gibt viele sehr nette Freunde und, na ja: Aber in Venezuela hatte ich immer A, B, A, B, A, B, lauter gute Noten, und hier nicht so sehr.

Ent: Und wie hast du dich hier gefühlt, als du angekommen bist?

Int 01: Als ich ankam, sprach ich gar kein Deutsch, und wenn jemand kam und mich auf Deutsch etwas fragte, habe ich nicht geantwortet, ich bin einfach weitergelaufen, weil ich nichts verstand, und das war mir peinlich und machte mich sehr traurig, so als ob ich nicht funktionieren könnte, zu nichts zu gebrauchen wäre. Jetzt dagegen, wenn mich jemand etwas fragt, antworte ich sofort (lächelt stolz). Aber am Anfang war es sehr traurig. Weißt du, wie das ist, sprechen zu wollen, weil du etwas brauchst, und nicht zu wissen, wie — und dass dich die Leute nicht verstehen? Und die Leute wurden auch verlegen. Und ich wurde noch verlegener, und so.

Ent: Und welchen Unterschied siehst du zwischen der Schule in Venezuela und der hier?

Int 01: Der Unterschied ist, dass es hier viel sauberer ist, es gibt viele Lehrerinnen, viele Mitschüler*innen, und die Toiletten sind sauber, und die Schule hier erscheint mir besser als in Venezuela. Aber hier ist es sehr schwierig, weil ich alles in einer neuen Sprache lerne; trotzdem ziehe ich diese hier vor.

Ent: Wie war es für dich, Deutsch zu lernen? Was hat dir am meisten geholfen?

Int 01: Mir hilft am meisten, mit meinen Freundinnen zu sprechen. *So gehen mir die Wörter am besten in den Kopf. Aber alle meine Freundinnen hier sind Ausländer, wir sprechen unterschiedliche Sprachen, und wenn wir auf Deutsch sprechen, sind wir nicht perfekt, wir haben eine schlechte Aussprache, wir benutzen Wörter, die unserer Muttersprache ähnlich sind, um die neuen deutschen Wörter besser zu verknüpfen. Aber es ist schwierig, weil ich nie sicher bin, dass ich es **perfekt** lerne; ich fühle, wenn ich deutsche Freundinnen hätte, würde ich nicht zweifeln, und ich wüsste, dass das, was ich lerne, 100 % „echt“ ist. Aber gut, ich habe keine deutschen Freundinnen. [lacht] Und wo soll ich welche finden, wenn meine Mitschülerinnen in der Schule und im Fußball alle Ausländer sind? Und wenn ich in der Pause zu den Normal-Klassen (den deutschen Kursen) gehe, schauen sie mich komisch an, weil sie mich nicht verstehen, und ich komme mir blöd vor [lacht].*

Aber ich übe zu Hause auch, was mir die Lehrerin beibringt, und hämmere es mir in den Kopf, auch mit TikTok-Videos und ChatGPT. Duolingo ist langweilig, das habe ich gelöscht, aber alles, was ich gelernt habe, verdanke ich meinen Freundinnen – wir helfen uns gegenseitig.

Ent: Fühlst du dich wohl beim Sprechen mit Lehrerinnen oder Mitschülerinnen?

Int 01: Ja, jetzt schon, aber am Anfang nicht. Ich hatte Schiss, einen **Fehler** zu machen (fehler [error]). Außerdem konnte ich kein Spanisch sprechen, weil die Lehrerin mich nicht verstanden hat.

Ent: Und wie hat dich das fühlen lassen?

Int 01: Naja ... ich hab's irgendwie hingekriegt. Meine erste Lehrerin hat ein bisschen Spanisch verstanden, aber die, die es nicht taten ... na ja, ich habe mir sofort die **Schlüsselwörter** gemerkt, zum Beispiel „Toilette“. Wenn ich auf die Toilette wollte, habe ich nicht einen ganzen Satz gesagt, um zu fragen; ich habe nur „Toilette“ gesagt [lacht], und so haben wir uns mit einzelnen Wörtern verständigt. Und diese erste Lehrerin, die ein bisschen Spanisch verstand, in der **WIKO** [Willkommensklasse], gleich am Anfang, war **entscheidend**. Später, als ich dann den Kurs wechselte und schon ein bisschen sprach, war ich nicht mehr so nervös.

Ent: Du hast erzählt, dass du in der Schule Freund*innen aus anderen Ländern hast. Aus welchen Ländern kommen sie?

Int 01: Aus vielen Ländern, die meisten aus Afghanistan, einer aus der Türkei, einer aus Turkmenistan, einer aus der Ukraine – aber die mögen mich nicht so, weil ihnen meine Witze nicht gefallen; sie sind langweiliger und lachen nicht über das, was ich sage –, einer aus Georgien, einer aus Tunesien, und na ja, niemand spricht Spanisch, wir sprechen alle auf Deutsch ... aber für manche ist es schwieriger. Zum Beispiel haben die aus Afghanistan ein mega schwieriges Alphabet; sie müssen alles von Null lernen, die Armen; ihre Sprache ist sehr anders.

Ent: Wie fühlst du dich in deiner Klasse? Fühlst du dich integriert? Helfen dir deine Lehrer*innen?

Int 01: Meine Lehrerinnen *helfen mir, sie antworten mir, wenn ich frage, wie man etwas sagt. Aber wir sprechen nur über Deutsch in unserem Unterricht, also ist das ihr Job: Ich frage etwas, und sie antworten – fertig. Mit einigen Lehrerinnen hatte ich Probleme [Schweigen].*

Ent: Welche Probleme hattest du?

Int 01: Sie sind zu den Mädchen in meiner Klasse netter als zu den Jungs. Immer wenn sich eins der Mädchen über mich geärgert hat, hatten wir sofort alle Lehrerinnen, *die mit uns*

*sprachen, damit wir sie respektieren und gut behandeln, weil es nur zwei Mädchen in der ganzen Klasse gibt – eine Ukrainerin und eine Syrerin –, und die Lehrerinnen sprechen mit uns über ihre Kulturen, damit wir sie respektieren, über Grenzen, darüber, wie die Dinge in Deutschland sind, und bla bla. Aber wenn wir Jungs uns gegenseitig ärgern, ist es den Lehrer*innen egal. Und den zwei Mädchen wird bei den Hausaufgaben geholfen, aber wenn **ich** darum bat, dann sagten sie: „Mach es selbst.“*

Ent: Hattest du also das Gefühl, dass sie dir nicht geholfen haben?

Int 01: Manchmal ... Es ist so, dass ich mit den zwei Mädchen in meiner Klasse sehr schlecht klarkomme.

Ent: Fühlst du dich gehört? Würdest du dir wünschen, dich anders zu fühlen?

Int 01: Manchmal ja. Das Ding ist, früher war ich sehr abgelenkt und habe viel gestört, also waren die Lehrerinnen *sehr sauer auf mich und haben angefangen, mich zu ignorieren. Ich habe im Internet einen Test zu ADHS gemacht und der war positiv, aber sie wussten das nicht. Dann hatte ich einmal Streit mit einem ukrainischen Mitschüler; die Lehrerinnen dachten sofort, dass ich schuld bin, weil ich mich viel bewege und viel Energie habe. Und weil dieser Mitschüler mich geschlagen hat, als die Lehrer*innen nicht da waren, glaubten sie ihm – nicht mir –, und auch, weil sein Vater viel Geld hat und einen **Porsche** fährt.*

Ent: Glaubst du, sie standen auf seiner Seite, weil seine Familie Geld hat?

Int 01: Nein, glaube ich nicht. Aber ohne gesehen zu haben, was passiert ist, stellten sie sich auf seine Seite. Und sein Vater spricht Deutsch und ging zur Schule, und mein Vater war noch nicht angekommen und spricht außerdem kein Deutsch.

Ent: Hast du das Gefühl, dass dir das, was du in der Schule lernst, in deinem Leben in Deutschland hilft? Oder haben dir Dinge, die du in Venezuela gelernt hast, hier geholfen?

Int 01: Ja, Mathe-Sachen habe ich alle noch gewusst. Und Deutsch hilft mir hier natürlich für alles. Mit meinem Bruder haben wir zu Hause schon angefangen, auf Deutsch zu sprechen; ich vergesse schon Spanisch, aber ich versuche, dass das nicht passiert, damit sich mein Vater nicht unwohl fühlt, weil er gerade angekommen ist und noch gar nichts spricht. Ich übersetze alles, weil ich in meiner Familie am besten spreche. Mein Bruder ist älter als ich, aber **ich** spreche besser.

Ent: Was möchtest du machen, wenn du die Schule abgeschlossen hast?

Int 01: Ui, das weiß ich nicht, weil ich **so viele** Dinge machen kann [lächelt]. Ich kann Fußballer werden; mein Trainer sagt, ich bin ein sehr guter Torwart. Ich will perfekt Deutsch können und dann – keine Ahnung – will ich glücklich sein. Aber ich würde gern **Ingenieur** werden, aber das ist bestimmt mega schwer. Wenn ich es nicht schaffe, weil es zu schwer ist, möchte ich **Profi-Torwart** werden. Nächste Woche habe ich ein **Probetraining** bei einer sehr guten Mannschaft.

Ent: Hast du das Gefühl, dass die Schule dir hilft, diese Ziele zu erreichen?

Int 01: Ja, weil ich Deutsch lerne. Aber ich weiß nicht, wie ich **von dort** aus dann Ingenieur werden kann; es stresst mich ein bisschen, an all das zu denken. Es ist eine sehr große Stadt, es gibt viele Optionen und ich weiß nicht, wie ich es machen soll.

Ent: Gibt es noch etwas, das du mir über deine Erfahrung in Berlin erzählen möchtest?

Int 01: Nein, nichts mehr. Mein Vater ist sehr froh, hier zu sein, und dass wir aus Venezuela weggegangen sind.

Ent: Vielen Dank für deine Zeit.

Int 02:

Schulbesuchsdauer in Berlin: 3 Jahre.

Kontext: Der folgende Jugendliche stammt aus Afghanistan und hat seine Grundschule und einen Teil der Sekundarstufe im Iran absolviert. Er ist eher schüchtern; seine Muttersprache ist Persisch. Das Interview wurde auf Deutsch geführt; sein Niveau ist nur B1.1, daher fallen die Antworten etwas kürzer aus.

Ent: Wie war deine Schulerfahrung im Iran?

Int 02: Im Iran war die Schule sehr langweilig und es gab sehr viele Kinder, etwa 40 pro Klasse für eine Lehrerin. In der Sekundarschule gab es nur Jungen. In der Grundschule war es gemischt, und ab der Sekundarstufe wurden wir getrennt. So ist es auch bei den Lehrkräften: In unseren Sekundarschulen sind es Männer, in der Grundschule Frauen. In Afghanistan sind Frauen in der Schule verboten, deshalb war meine Mutter nicht in der Schule, aber im Iran dürfen sie gehen, obwohl die Bildung für sie anders ist. Wir lernen mehr Mathematik und solche Sachen, und die Frauen andere Dinge.

Ent: Und wie hast du dich in dieser Schule gefühlt?

Int 02: Es war leichter, weil alle Fächer auf Persisch waren, meiner Muttersprache.

Ent: Hattest du viele Freunde?

Int 02: Ja, aber sie waren alle aus Afghanistan, weil ich dort nur mit ihnen zusammen war; die Iraner haben mich nicht so integriert. Ich glaube, ich habe hier mehr Freunde.

Ent: Wie war dein erster Schultag hier? Erinnerst du dich, wie du dich gefühlt hast?

Int 02: Ich war sehr glücklich, nach Deutschland gekommen zu sein. Die Reise war lang, und in der Deutschschule hier in Berlin habe ich viele Jungs getroffen, die auch erst kurz vorher angekommen waren. Auch wenn wir uns nicht kannten, waren wir alle sehr froh, hier zu sein und Deutsch zu lernen. Am Anfang war alles lustig, wir machten Witze und alle waren Freunde.

Ent: Warum nur am Anfang? Was ist danach passiert?

Int 02: Danach wurde die Schule schwieriger und unsere Begeisterung ging vorbei. Wir hatten auch Erlebnisse, bei denen wir Deutschen begegneten, die uns nicht willkommen fühlen ließen. Nicht in der Schule, aber auf der Straße. Im Klassenzimmer fühlte ich mich wohl, weil wir alle in der gleichen Situation waren, aber draußen schien alles schwieriger, als wir gedacht hatten, und ich bekam viel Stress und Angst, mit körperlichen Symptomen. Und

meinen Freunden ging es genauso. Nach einiger Zeit fing ich auch an, meine Mutter und meine kleinen Geschwister zu vermissen.

Ent: Waren in diesem Kurs alle aus dem Ausland? Hattest du keine Deutschen in der Klasse?

Int 02: Nein, in dieser Klasse waren alle aus dem Ausland, sogar in vielen Kursen war die Lehrerin auch aus dem Ausland, aber gut. Sie sprachen sehr gut Deutsch. Und hier war es das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wieder mit Mädchen in die Schule ging. In allen Klassen waren sie in der Minderheit. In meiner Klasse waren wir zum Beispiel 12 Personen: 10 Jungen und zwei Mädchen aus der Ukraine. Aber um Deutsch zu lernen, war es am Ende schwieriger, dass keine Deutschen an meiner Schule waren. Es ist immer leichter zu lernen, wenn man mit deutschen Muttersprachlern spricht und sozialisiert.

Ent: Und du hattest vorher nie Deutsch gelernt, erst hier in der Schule, richtig? Was hat dir beim Lernen geholfen? Hast du etwas auf eigene Faust gemacht?

Int 02: Nein, ich hatte vorher nie gelernt und ich habe nicht allein gelernt. Nur in der Schule. Manchmal versuche ich, ein paar Videos auf TikTok auf Deutsch anzuschauen, aber ich ende immer bei denen auf Persisch. Mein Kopf ist nach der Schule sehr müde und ich will nur ausruhen und kein Deutsch mehr hören. Das macht mich total fertig.

Ent: Was war der größte Unterschied zwischen deiner Schule im Iran und deiner Schule hier in Deutschland?

Int 02: Der größte Unterschied ist, dass es in Deutschland viele Lehrkräfte und wenige Schüler gibt, und im Iran gibt es eine einzige Lehrerin, die alle Fächer unterrichtet. Und auch, dass es Mädchen in meiner Klasse gibt. Mir ist das egal. Nur einige Mitschüler fühlen sich manchmal unwohl damit, weil sie denken, dass sie nicht 100 % frei sein können.

Ent: Wie fühlst du dich derzeit im Klassenzimmer mit deiner Lehrerin und deinen Mitschülern? Fühlst du dich integriert?

Int 02: Nicht zu 100 %, weil meine Grammatik sehr schlecht ist und man mich oft nicht versteht. Ich muss alles auf Deutsch sagen und habe oft nicht genug Zeit, mich immer wieder zu erklären. Aber es ist mir egal, ob die Lehrkraft eine Frau oder ein Mann ist.

Meine Meinung wird immer wertgeschätzt. Alle berücksichtigen mich, wenn ich spreche, aber ich mache mir große Sorgen um meinen künftigen Beruf. Ich habe noch ein Jahr Schule und muss entscheiden, was ich für meine Zukunft mache. Ich habe viele Optionen, aber für alles, was ich gern machen würde, braucht man B2-Deutsch. Es gibt Optionen mit B1, aber

die mag ich weniger. Also ja, ich kann im Unterricht meine Meinung sagen, aber alles ist sehr ruhig, weil ich Angst habe, am Ende ohne Unterricht dazustehen. Manchmal antworte ich nur leere Sachen ohne Sinn, weil ich keinen Wirbel machen will. Es ist nicht so, dass ich anders denke als meine Mitschüler, aber ich fühle mich unsicher, wenn ich öffentlich spreche, also sage ich lieber, ich habe keine Meinung zu etwas, obwohl ich sie auf Persisch habe.

Ent: Hast du das Gefühl, dass man dir Raum gibt, über gesellschaftliche Themen oder Problemlagen zu sprechen?

Int 02: In der Schule haben wir viele Exkursionen, und das gibt uns Raum, über deutsche Geschichte und Kultur zu sprechen. Ich glaube, meine politische Meinung ist interessant, mir fehlt nur, sie ausdrücken zu können.

Ent: Was möchtest du in der Zukunft machen, nach der Schule?

Int 02: Für die Zukunft – ich weiß es nicht. Ich mag Mathematik, also möchte ich eine Ausbildung in Mechanik machen oder in Sozialarbeit.

Ent: Und glaubst du, die Schule hilft dir, dieses Ziel zu erreichen?

Int 02: Ja, sie helfen mir.

Ent: Gut, vielen Dank.

Int 03:

Schulbesuchsdauer in Berlin: 2½ Jahre.

Kontext: Venezolanischer Jugendlicher (17), der einen Deutschkurs auf Niveau A2 besucht. Das Interview wurde auf Spanisch geführt. Er wuchs in Venezuela auf, hat aber arabischsprachige Eltern; deshalb ist sein Spanischniveau niedrig.

Ent: Wie war deine Schule in Venezuela?

Int 03: Es war so mittel, ich meine das nicht negativ, aber ich fühlte mich gleichgültig behandelt, weil sich einige Mitschüler entfernten, wenn ich zu ihnen ging; sie erfanden verschiedene Ausreden. Ich weiß nicht, warum. Sie sagten, ich sei komisch, aber ich weiß nicht, ob es daran lag oder ob sie wirklich nicht mit mir sein wollten. Sie brachten nur Ausreden.

Ent: Und passiert dir das hier in Berlin?

Int 03: Nein, das ist mir hier in Berlin nie passiert. In Venezuela sagten sie, mir sei etwas passiert, oder dass die Gruppe, zu der ich gehören wollte, schon vorher existierte und ich nicht dazukonnte, oder sie redeten darüber, dass meine Mutter uns verlassen hat.

Ent: Wie waren deine Noten, wie lief es in der Schule in Venezuela?

Int 03: Nicht so gut. Die Lehrerinnen erklärten mir nicht gut, oder vielleicht ist es, weil ich Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität habe.

Ent: Hast du ADHS?

Int 03: Ich weiß es nicht wirklich; ich weiß nur, dass ich zwei Online-Tests gemacht habe und beide sagten, dass ich es habe, und außerdem läuft es bei mir immer schlechter als bei den anderen Kindern, und sie sagen, ich sei komisch. Es liegt wohl daran, dass ich mich sehr leicht ablenken lasse. Aber meistens waren die Noten normal. Mir nützte das, was sie mir beibrachten, nicht so viel.

Ent: Wie waren deine ersten Tage hier, an der Schule in Deutschland?

Int 03: Die ersten Tage waren ehrlich gesagt ein bisschen schwierig ... manchmal wurde ich nervös und so. Wegen des Sprechens mit neuen Leuten. Aber ehrlich gesagt sind sie nicht böse; sie wollten sich nur mit mir anfreunden, und das motivierte mich, Deutsch zu lernen. Ehrlich gesagt wollten die, die auf mich zukamen, mehr über mich wissen, zum Beispiel über meine Hobbys und so. Jetzt in Deutschland ist es umgekehrt: Das macht mich nervös, aber

ehrlich gesagt ist die Schule der einzige Ort, an dem ich Freunde finden kann, weil ich keinen anderen habe. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen faul, was Sport angeht.

Ent: Und wie hast du dich am Anfang gefühlt, als du noch kein Deutsch gesprochen hast?

Int 03: Ehrlich gesagt war es am Anfang sehr schwierig, aber die Lehrerin half mir ein bisschen auf Englisch, weil ich viel Englisch spreche wegen der Anime, die ich schaue. Aber am Anfang war es wirklich sehr schwierig, und ich war der Einzige in der Klasse, der Englisch sprach; die Kinder aus anderen Ländern haben in Syrien oder Afghanistan kein Englisch in der Schule, also war es für sie schwieriger. Es war sehr stressig, aber die Lehrerin hat mir viel geholfen.

Wir waren alle auf unterschiedlichen Niveaus; wichtig war, dass wir alle ehrlich gesagt zusammenhielten.

Ent: Und was war der große Unterschied zwischen deiner Schule in Venezuela und deiner Schule in Deutschland?

Int 03: Für mich war der große Unterschied das Soziale, die Ordnung und ehrlich gesagt die Sauberkeit. Meine Schule in Venezuela war sehr, sehr schmutzig, die Toiletten rochen schlimmer, und alles war chaotisch. Die Kantine war sehr schmutzig, und die Pausen waren dort kürzer. Außerdem hatten wir dort nur eine Lehrerin für die ganze Klasse. Hier haben wir mehrere Lehrerinnen, eine pro Fach, sie sind spezialisiert; deshalb hatte ich den Eindruck, dass sie hier mehr wissen, weil sie nur ein Fach unterrichten. Und hier fühlte ich mich außerdem immer gut, weil mir das Sozialisieren besser gelang.

Ent: Wie lief das Deutschlernen für dich?

Int 03: Am Anfang lernte ich mit Duolingo, aber hauptsächlich in der Schule. Auch mit TikTok-Videos, und ich schaute Filme auf Spanisch mit deutschen Untertiteln.

Ent: Hast du deutsche Freunde?

Int 03: Deutsche, deutsche nicht, aber es gibt einige ausländische Freunde, die schon Deutsch können, weil ich in einer Willkommensklasse bin, und einige von ihnen sprechen wirklich sehr gut, aber keiner ist Deutsch. Also, wenn ich mit einem Deutschen sprechen wollte, wüsste ich nicht, wo ich das machen soll.

Ent: Fühlst du dich mit deinen Lehrkräften wohl?

Int 03: In Berlin sind alle immer offen, und auch mit meiner Lehrerin – ich schätze sie sehr –, sie sagt mir immer, ich solle mich nicht stressen und meine Erwartungen herunterfahren.

Sie sagt immer, wenn ich das Beste von mir erwarte, wird alles perfekt laufen. Ich hatte einen besten Freund, mit dem wir die ganze Zeit Witze machen; jetzt sind wir ein bisschen traurig, weil er nächstes Jahr auf eine andere Schule geht und wir nicht mehr zusammen sein werden. Ich bleibe an dieser Schule, weil ich mich nicht trennen will und ich diese Gruppe mag. Ich wollte ehrlich gesagt nicht, dass es endet. Ich habe mich hier nie schlecht gefühlt, und in den Pausen laden sie mich immer ein, mich zu ihnen zu setzen; das passierte mir in Venezuela nicht.

Ent: Darfst du deine Muttersprache in deiner Schule verwenden?

Int 03: Nein, na ja, ein bisschen mit meiner Lehrerin, weil sie eine Zeitlang in Spanien gelebt hat und etwas versteht, aber sie will nicht, dass wir das machen, weil alles auf Deutsch sein soll. Aber meine Mitschüler interessieren sich für meine Sprache und fragen mich ein paar Sachen auf Spanisch. Das ist kurios, denn hier mögen sie mein Spanisch und sind neugierig, aber in Venezuela war das der Grund, warum sie sich über mich lustig gemacht haben.

Ent: Aus welchen anderen Ländern kommen deine Freunde?

Int 03: Einige sind aus der Türkei, aus Rumänien, aus Kambodscha.

Ent: Fühlst du dich als Teil der Klasse?

Int 03: Immer, ich habe mich nie diskriminiert gefühlt. Nur in Venezuela, glaube ich, fanden sie mich komisch, ehrlich gesagt, aber hier ist mir das nie passiert.

Ent: Und wie erlebst du die Integration durch deine Lehrer*innen – bei dir oder anderen Mitschülern?

Int 03: Ehrlich gesagt super. Sie sprechen immer über alle Themen, darüber, was wir sein wollen, wenn wir mit der Schule fertig sind, über die Möglichkeiten, die wir haben, und sie versuchen, uns zu leiten. Als der Kurs zu Ende war, sprachen wir alle über das Schönste, was uns in diesem Jahr passiert ist, und alle nannten sehr schöne Dinge; wir haben dieses Jahr sehr geschätzt.

Ent: Hast du dich irgendwann in der Schule oder anderswo diskriminiert gefühlt?

Int 03: Nein, ehrlich gesagt ist mir das nie passiert. In meiner Schule sind alle aus dem Ausland, und wir haben viel Geduld miteinander, und außerhalb der Schule versuche ich ehrlich gesagt, nicht viel zu interagieren, weil mich der Gedanke stresst, mit Deutschen zu sprechen.

Ent: Warum?

Int 03: Ich weiß nicht, vielleicht weil ich schüchtern bin und die Deutschen sehr schnell sprechen und mit einer sehr schwierigen Sprache. Ich weiß nicht ... das stresst mich sehr, schon wenn ich nur daran denke. Ich fange lieber mit meinen Freunden an und, wenn ich mich sicherer fühle, gehe ich dazu über, mit Deutschen zu sprechen.

Ent: Was möchtest du machen, wenn du mit der Schule fertig bist?

Int 03: Ich glaube, ich würde versuchen, einen meiner größten Träume zu verwirklichen, nämlich Programmierer zu werden. Und wenn das nicht geht, könnte ich einige der Dinge ausprobieren, die uns die Berufsorientierung empfohlen hat: zum Beispiel Künstler, digitaler Musiker und so, und Synchronsprecher.

Ent: Vielen Dank.

Int 04:

Schulbesuchsdauer in Berlin: 3 Jahre.

Kontext: Dieses Interview wurde auf fließendem Englisch geführt. 15-jähriger Jugendlicher aus Kambodscha.

Ent: Wie war deine Schulerfahrung in deinem Herkunftsland?

Int 04: Also im Grunde bin ich dort geboren, daher war Sprache keine Herausforderung. Es war eine internationale Schule, wir haben Englisch gelernt, aber fast alles war auf Khmer (Kambodschas Landessprache). Für mich war das sehr cool, ich hatte dort viele Freunde. Es gab nur kambodschanische Jugendliche, Ausländer waren sehr selten – das ist radikal anders als an meiner deutschen Schule. Auch wenn ich hier eine Regelklasse mit deutschen Jugendlichen besuche, sprechen viele zwei oder drei Sprachen, weil viele Kinder oder Enkel von Einwanderern sind und die Sprachen ihrer Familien bewahren. Das ist ein großer Unterschied.

Ent: Und wie waren deine Leistungen dort?

Int 04: Sehr anders, aber ich würde sagen, einfacher – allein wegen der Sprache. Ich hatte sehr gute Noten. Am schwierigsten war Englisch, weil das Niveau fast zweisprachig war, aber inzwischen ist es eines meiner Lieblingsfächer.

Ent: Wie war dein erster Schultag hier in Deutschland? Erinnerst du dich, wie du dich gefühlt hast?

Int 04: Vor dem ersten Tag war ich sehr aufgeregt – wirklich mit viel Nervosität –, weil ich davon ausging, dass die meisten Deutsch als Muttersprache sprechen, die Messlatte also sehr hoch liegt. Zum Glück gab es ein superfreundliches Mädchen aus Serbien, sie war auch nicht in Deutschland geboren, sprach aber sehr gut Deutsch und hat mir unglaublich geholfen. Sie war meine große Stütze; wir haben uns gegenseitig im Gymnasium geholfen. [Neunte Klasse.]

Ent: Bist du gleich nach der Ankunft ins Gymnasium? Hast du die WIKO übersprungen? Man braucht doch normalerweise B1?

Int 04: Nein, ich spreche jetzt von der neunten Klasse, in der ich mich befinde. Ich habe nach der WIKO das B1 abgeschlossen und dann am Gymnasium mit B2 und C1 begonnen. Dieser „erste Tag“, von dem ich spreche, war also an der Regelschule. Damals verstand ich etwa 40 % von dem, was im Unterricht gesagt wurde.

Ent: Wow – wie war es, wenn du weniger als die Hälfte verstanden hast?

Int 04: Es war harte Arbeit. Ich habe nicht viel mitgemacht, weil ich als sehr aktiver Zuhörer dabei war. Ich kam mit Kopfschmerzen nach Hause. Aber trotz des Leidens war es rückblickend der beste Weg: Meine Lernkurve war extrem steil. Ich habe nie so viel und so schnell gelernt wie damals. Und ich hatte ja auch Englischunterricht, darin war ich sehr gut.

Ent: Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Schule in Deutschland und der in Kambodscha?

Int 04: Beides ist komplett unterschiedlich. In Deutschland ist jeglicher Körperkontakt von Lehrkräften mit Schülern nicht erlaubt, über Persönliches spricht man kaum – der Kontakt ist sehr kühl und distanziert. Lehrkräfte sind einfach Erwachsene, die Wissen oft sehr vertikal vermitteln. In Kambodscha sind Lehrkräfte sehr wichtige Figuren im Leben der Schüler, fast zweite Eltern; sie dürfen uns umarmen und emotional stützen. Gefühlen und dem, was in der Klasse passiert, wird viel Bedeutung beigemessen – wir verbringen ja viele Stunden zusammen, fast wie eine kleine Familie oder Versammlung. Alles wird in der Gemeinschaft besprochen; wir respektieren uns sehr. Außerdem tragen in Kambodscha alle Uniform, hier nicht. Hier gibt es mehr Freiheit – Jungen müssen dort kurze Haare haben, Färben oder stark vom vorgeschriebenen Stil abweichen geht nicht. Respekt vor der Institution ist extrem wichtig. Hier freue ich mich, die Haare etwas länger tragen zu können.

Ent: Und was hältst du vom Niveau? Wo fühltest du dich beim Lernen wohler?

Int 04: Definitiv hier in Deutschland – aber nur wegen der Sprache. Alles ist schwieriger, wenn es nicht die Muttersprache ist. In Fächern wie Mathe, Chemie oder Physik hatten wir in Kambodscha teils komplexere Inhalte, die ich hier wiederhole. Wäre Deutsch meine Muttersprache, wäre die Schule hier deutlich leichter. Manchmal habe ich das Gefühl, dass viel Potenzial von mir in manchen Fächern „verschwendet“ wird, weil so viel Energie ins Deutschlernen fließt.

Ent: Sprichst du nach der Schule wieder deine Muttersprache?

Int 04: Mit meinen Geschwistern sind wir sehr anspruchsvoll und diszipliniert; zu Hause versuchen wir, die meiste Zeit Deutsch zu sprechen.

Ent: Und wie läuft die Integration im Klassenraum – fühlst du dich als Teil der Gruppe?

Int 04: Wir sprechen nicht so viel wie früher in Kambodscha, aber die Lehrerinnen sind sehr freundlich und beziehen uns ein. Am Anfang war es schwer, weil die Klasse schon lange

zusammen war, aber an meiner Schule werden Unterschiede stark wertgeschätzt – mein Bruder und ich wurden schnell gut integriert.

Ent: Darfst du deine Muttersprache in der Schule verwenden?

Int 04: Absolut nicht.

Ent: Was machst du, wenn dir ein Wort fehlt?

Int 04: In den ersten Wochen durfte ich das Handy als Übersetzer nutzen. Danach gab mir meine Lehrerin ein Wörterbuch, und irgendwann hörte ich einfach auf, es zu benutzen.

Außerdem spricht eine meiner besten Freundinnen perfekt Deutsch und sehr gut Englisch; sie setzte sich neben mich und half mir enorm.

Ent: Hast du viele Freunde in der Schule? Woher kommen sie?

Int 04: Unsere Klasse ist sehr eng; am engsten bin ich mit zwei Mädchen aus Syrien und Deutschland. Mit der Syrerin verstehe ich mich besonders gut, weil wir in der gleichen Situation gestartet sind.

Ent: Fühlst du dich in der Schulgemeinschaft inkludiert?

Int 04: Ja, ich fühle mich als Teil – aber manchmal denke ich, dass ich nie zu 100 % dazugehören werde.

Ent: Kommt das von dir oder macht dir das jemand so fühlen?

Int 04: Es kommt vor allem von mir – so eine Art Selbstsabotage-Gedanken. Man sieht an meinen Augen, dass ich aus Asien komme; das werde ich immer mit mir tragen, und man wird mich wohl immer fragen, woher ich komme. 100 % Deutsch wird man bei mir nie einfach annehmen. Das ist okay, es stresst mich nicht. Alle sind wirklich freundlich.

Ent: Hast du Hilfe von deiner Lehrerin bekommen, um dich integrierter zu fühlen?

Int 04: Normalerweise sprechen wir nur über Schulthemen. Die Integration in die Gruppe liegt eher bei mir.

Ent: Wie schwer war es, die kulturellen Codes zu lernen?

Int 04: Nicht sehr, ich bin sehr beobachtend und lerne schnell. Außerdem konsumiert man in Kambodscha viel westliche TV-Kultur und Musik – es war mir also nicht fremd.

Ent: Würdest du dir wünschen, dass man dir mehr zuhört oder Themen wie früher bespricht?

Int 04: Nein, meine Lehrerin behandelt mich wie alle anderen – das ist genau das, was ich will: einfach einer von vielen sein.

Ent: Was magst du an dieser Schule am meisten?

Int 04: Dass praktisch alle gegen Diskriminierung sind und man konkret dagegen vorgeht. Diskriminierende Handlungen sind nicht erlaubt, und es wird viel dazu gearbeitet.

Ent: Hast du schon diskriminierende Handlungen erlebt – hier oder anderswo?

Int 04: In meiner vorherigen Deutschklasse gab es definitiv rassistische Kommentare und diskriminierendes Verhalten uns gegenüber, meinen Geschwistern und mir. Die kamen nicht von Deutschen. Als ich es meiner Lehrerin sagte, hat sie etwas unternommen und es sehr ernst genommen.

Ent: Welche Kommentare waren das?

Int 04: Beim Fußball sagten gegnerische Teams, wenn wir gewannen: „Ausländer“, „Geht weg“, „Ihr seid nicht willkommen“ usw. Und in der Deutschklasse nannten sie uns „chinchong“ – ich weiß nicht genau, was es heißt, aber es ist eine spöttische Bezeichnung für Asiaten.

Ent: Würdest du lieber an einer kulturell sehr diversen Schule oder mit mehr Leuten aus deinem Herkunftsland lernen?

Int 04: Mittlerweile ist mir das egal; am Anfang ist eine 100 % deutsche Schule besser. Es ist zwar schwerer am Anfang, aber langfristig lernt man so schneller Deutsch.

Ent: Was möchtest du in der Zukunft werden?

Int 04: Ich weiß es noch nicht; eher Psychologie oder etwas in Richtung Menschenrechte – ähnlich wie dein Studium. Erzähl mir danach gern mehr.

Ent: Gern. Hilft dir die Schule dabei?

Int 04: Ja, aber das meiste muss von uns kommen. Sie können nicht mehr tun, als sie tun. Wir haben Praktika; dieses Jahr war ich im Kindergarten – das hat mir gezeigt, dass mich Psychologie interessiert und ich gut mit Kindern kann.

Ent: Du meinstest, deine Schule geht Diskriminierung sehr ernst an. Ein Beispiel?

Int 04: Zum Pride-Monat gab es viele Sensibilisierungsveranstaltungen; in unserem Alter,

wo viele ihre Sexualität entdecken und aus verschiedenen Kulturen kommen, ist das wichtig. Wir malen auch Wandbilder oder machen Willkommensplakate für neue Schüler, die aus Kriegsgebieten kommen. Bei Problemen besprechen wir es im Klassenchat oder gestalten Poster; in vielen Fächern (Geschichte, Geografie, Biologie, Gemeinschaftskunde) wird das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln behandelt. An Projekttagen gibt es fast immer ein Projekt zu Feminismus. Das ist so das Wesentliche.

Ent: Sehr interessant – danke dir!

Int 05:

Schulbesuchsdauer in Berlin: 4 Jahre.

Kontext: 18-jähriger Syrer. Er war in seinem Herkunftsland nie in der Schule. Interview auf Deutsch. Derzeit besucht er eine WIKO (Willkommensklasse) und steht kurz vor der B1-Prüfung. Da er volljährig ist, wechselt er danach in eine Berufsschule; er tritt also in den Arbeitsmarkt ein, ohne eine reguläre deutsche Schullaufbahn durchlaufen zu haben.

Ent: Wie war deine „Schulerfahrung“ in deinem Herkunftsland?

Int 05: Ich war in Syrien nicht in der Schule. Ich lebte in einem kleinen Dorf bei Damaskus. Es kamen viele Stoffe aus Fabriken, um dort bestickt zu werden, also arbeiteten fast alle Frauen und Kinder daran. Ich arbeitete seit ich sechs war als Stoffschneider in einer Textilwerkstatt, und der Chef brachte mir Grundrechenarten bei. Deshalb sehen meine Finger so aus (zeigt eine Art Schwielen/Beule am Ringfinger durch jahrelanges Scheren). Dort habe ich vieles gelernt, was man in der Schule nicht lernt.

Ent: Was zum Beispiel?

Int 05: Ich musste Flächen und geometrische Formen berechnen, lernte viel über Stoffe, und ich musste körperlich fit sein – das Rollen und Heben der Stoffe ist schwer.

Ent: Du warst also nie in der Schule. Wie waren die ersten Tage in Deutschland?

Int 05: Weil ich nicht in einer formalen Schule war, kam ich in der WIKO zuerst in einen Alphabetisierungskurs – der ist für die, die in ihrer Muttersprache nicht alphabetisiert sind, meist sind das Frauen. Ich konnte aber Arabisch lesen und schreiben; mein Vater hatte es mir beigebracht, und ich habe es meinen Geschwistern weitergegeben. Das deutsche Alphabet ist völlig anders (lacht), es war sehr schwer, aber die Lehrerinnen hatten viel Geduld – manchmal behandelten sie uns wie Babys. Ich erinnere mich, wie wir die Buchstaben laut nachsprachen und den Mund dabei übertrieben formten (lacht). Das war witzig; alle machten es, es fühlte sich an wie im Kindergarten.

Danach ging ich in die WIKO A1 – da wurde es richtig schwer, aber zwei syrische Freunde haben mir sehr geholfen.

Ent: Was hat dir beim Deutschlernen besonders geholfen?

Int 05: Schwer zu sagen. Es war sehr mühsam. Es hat vier Jahre gedauert, die ganze Zeit Lernen. Arbeiten durfte ich nicht – zum ersten Mal in meinem Leben sollte ich nur lernen. Das war frustrierend, ich wusste nicht, wie das geht. Ich wiederholte Wörter, aber sie blieben

nicht im Kopf. Die Lehrerin riet mir, mehr deutsches Fernsehen und Musik zu hören, aber das mochte ich nicht; ich verstand es nicht und fühlte mich schlecht. Total nutzlos. Beim Stoffschneiden war ich wenigstens gut und fühlte mich nützlich, auch wenn ich es nicht mochte.

Ent: Fühlst du dich heute im Gespräch mit Lehrkräften und Mitschülern wohl?

Int 05: Jetzt ja, aber es hat Jahre gedauert. Vier Jahre Unsicherheit – bei nur 18 Lebensjahren ist das viel und prägt. Ich zweifelte an allem; ich hatte das Gefühl, niemand versteht mich, und manchmal trauten sie sich nicht, es zu sagen, ließen mich einfach reden.

Ent: Darfst du deine Muttersprache in der Schule verwenden? Wie fühlst du dich damit?

Int 05: Ja – alle meine Freunde sprechen Arabisch, aber im Unterricht ist es nicht erlaubt. In den Pausen sprechen wir Arabisch.

Ent: Hast du Freunde in der Schule? Woher?

Int 05: Ja, viele. Aus Syrien, dem Libanon, einer aus Ägypten.

Ent: Also alle arabischsprachig?

Int 05: Ja, alle.

Ent: Warum keine Freunde aus anderen Ländern?

Int 05: Ich habe einen kurdischen Freund, aber der spricht auch Arabisch. Ich hatte einen Freund aus Afghanistan, aber er stritt sich mit jemandem und kam nicht mehr zu uns. Wenn alle Arabisch reden, ist es schwer, für eine Person auf Deutsch umzuschalten. Ich weiß, dass das nicht gut ist, und manchmal macht es mir ein schlechtes Gewissen. Aber nach einem ganzen Tag Deutsch explodiert mir der Kopf; in der Muttersprache fließend zu reden, lässt meinen Geist kurz ausruhen. Sonst merke ich, wie es meine Stimmung runterzieht. Arabisch mit „meinen Leuten“ zu reden, gibt mir Komfort – manchmal ist das nötig.

Ent: Fühlst du dich als Teil der Schulgemeinschaft?

Int 05: Ja. (zögert) Aber es ist eine besondere Community – wir sind alle Geflüchtete. Keine Deutschen; es sieht nicht aus wie eine „normale“ deutsche Schule. Innerhalb dieser Community fühle ich mich zugehörig.

Ent: Helfen dir Lehrkräfte bei der Integration? Wie genau?

Int 05: Ja, sie tun, was sie können. Alle geben ihr Bestes, aber es gibt Grenzen. Es ist eine

Schule ohne Deutsche, ich wohne in einer Wohngruppe nur für Geflüchtete und spiele Fußball mit anderen – am Ende sind meine Freunde Söhne arabischer Väter, die mit mir Arabisch üben wollen (lacht). Ich habe nicht viele andere Optionen. Und ehrlich: Ich versuche es auch nicht immer. Wenn ich versuche, deutsche Freunde zu finden, fühlt es sich komisch an. Alle waren sehr nett, aber irgendwas ist „nicht gleich“.

Ent: Was meinst du?

Int 05: Schwer zu sagen. Ich rede oft mit Freunden darüber. Fast alle Deutschen, mit denen ich sprach, waren nett, aber manches geht verloren: Sie verstehen einige unserer Witze nicht, und mich lachen ihre Sachen oft nicht an.

Ent: Wird deine Geschichte und deine Sicht geschätzt?

Int 05: Ja, aber sie ist nicht so anders als die der anderen in meiner Klasse. Fast alle sind Migranten, viele haben als Kinder gearbeitet, besonders die aus Afghanistan. Viele sind mit Booten geflohen usw.

Ent: Was magst du an der Schule am meisten?

Int 05: Das, was mich am meisten ermüdet, mag ich gleichzeitig: dass ich nur lerne und sonst nichts. Es ist oft langweilig und monoton. Dann erinnere ich mich, dass es ein Privileg ist – viele meiner Brüder in Syrien würden gern mal die Hände nicht für Arbeit benutzen und ein bisschen lernen.

Ent: Also monoton?

Int 05: Ich fühle mich undankbar, das zu sagen. Ich will nicht wieder so arbeiten wie früher. Aber etwas Praktisches zu tun, worin ich gut bin, würde meinem Kopf guttun. Ich sehe das als Projekt: Erst Deutsch verbessern, um einen Job zu bekommen, den ich mag – das lernen wir in der Schule.

Ent: Sagen das die Lehrerinnen?

Int 05: Klar, aber ich stimme zu. Der Staat braucht Qualität, dafür brauchen wir mindestens B1. Ich bin fast so weit (lacht). Und es hilft ja auch uns: Ich will endlich fließen, nicht dauernd blockiert sein. Verstehst du?

Ent: Ja, total. Was möchtest du nach der Schule machen?

Int 05: Ich habe oft gewechselt. Erst dachte ich an Polizei, aber bis zum deutschen Pass

dauert es. Jetzt denke ich an eine „Ausbildung“ als Schnitttechniker/Modellmacher für Herrenkonfektion. Ich glaube, das dauert ein Jahr, und ich bin darin schon gut.

Ent: Hilft dir die Schule, diese Ziele zu erreichen?

Int 05: Ja, aber wenn die Sprache begrenzt ist wie bei mir, sind die Optionen auch begrenzt. Arzt oder Ingenieur geht nicht. Sie helfen mir, realistische Optionen zu finden, die mit meinem fast-B1 passen und mir gefallen.

Ent: Hast du dich in der Schule je diskriminiert gefühlt?

Int 05: In dieser nicht. Aber einmal waren wir auf Exkursion in einem Labor einer Regelschule, und manchmal besuchen wir ein Gymnasium – der Unterschied ist sichtbar. Niemand sagt etwas, aber man sieht es.

Ent: Was sieht man?

Int 05: Dass wir wie auf Safari kommen, um etwas zu sehen, das für uns nicht leicht erreichbar ist – und ehrlich gesagt will ich es im Moment auch nicht. Wir sind alle braun oder schwarz, dort gibt es alle Hautfarben, aber „Braune“ wie ich sind in der Minderheit. Keine Ahnung. Mit „meinen Leuten“ bin ich erstmal bequem.

Ent: Also eher ein Gefühl – niemand hat das ausgesprochen?

Int 05: Nein. Nur ich (lacht) – im vertrauten Kreis. Ich glaube, viele denken das, sagen es aber nicht. Gut so. In Deutschland ist das sehr ernst; man kann großen Ärger bekommen für diskriminierende Kommentare. Vor allem wir – bei uns kann jede Kleinigkeit zu Problemen mit der Ausländerbehörde und Abschiebungsgefahr werden.

Ent: Danke für deine Zeit und das Interview.

Int 06:

Schulbesuchsdauer in Berlin: 2½ Jahre.

Kontext: 17-jähriger Kambodschaner, Interview auf fließendem Englisch. Besucht derzeit eine Regelschule.

Ent: Wie war deine Schulerfahrung in Kambodscha?

Int 06: Meine Schule in Kambodscha war „sehr normal“ nach meinen Maßstäben – inhaltlich etwas anspruchsvoller als hier. Hätte ich hypothetisch das gleiche Deutschniveau wie Khmer, fände ich die Schule hier einfacher. Aber aktuell macht mir Schule hier mehr Spaß: dynamischer, nicht nur lesen; wir „sehen“ das Gelernte durch Erfahrungen. Es gibt Labore, viele Exkursionen – zu vielem machen wir Praxis. Das hängt wohl damit zusammen, dass Schulen hier mehr Geld haben.

Ent: Erinnerst du deinen ersten Schultag in Deutschland? Wie hast du dich gefühlt?

Int 06: Es war etwas seltsam – ich verstand kein Wort. Ich interpretierte alles aus dem Kontext, war mir aber nie sicher. Alle redeten um mich herum, ich verstand nichts. Das war traurig. Ich glaube, meine Persönlichkeit änderte sich etwas – weniger Kommunikationsfähigkeit, ich wurde zurückhaltender. In der WIKO verstanden manche Lehrerinnen Englisch, das war leichter.

Ent: Und wie hast du dann so schnell Deutsch gelernt?

Int 06: Du musst mit Leuten interagieren – mit Deutschen. In der Schule lernen, ja, aber das reicht nicht; du musst parallel ständig testen, was du lernst. In der WIKO gab es keine Deutschen, also habe ich mit den Betreuern in meiner WG gesprochen. Solche Chancen darf man nicht verpassen. Khmer spricht hier fast niemand – in Ämtern oder WGs sprechen Übersetzer oft Arabisch, Türkisch oder Französisch. Da ist es für mich sinnvoller, auf Deutsch zu sprechen als auf Englisch. Außerdem bin ich inzwischen extrovertiert – neue Leute finden ist nicht schwer.

Ent: Hilft dir deine Persönlichkeit?

Int 06: Ja.

Ent: Und was ist mit eher introvertierten Personen?

Int 06: Das kommt oft vor. Meine Kindheit und Flucht waren relativ ruhig, aber viele in meiner WIKO hatten traumatischere Erfahrungen – sie sind oft verschlossener.

Ent: Wie war dein erster Tag in der Regelklasse?

Int 06: Seltsam, aber schön; die Lehrerin war sehr freundlich. Ich sprach durch die WIKO schon etwas Deutsch und fand am ersten Tag Freunde.

Ent: Fühlst du dich heute integriert?

Int 06: Ja. Wir sitzen in runden Tischen und schauen uns an – das ändert die Gruppendynamik.

Ent: Hast du Freunde aus anderen Ländern?

Int 06: Ja, viele – Araber, Syrer, Russen, Ukrainer, eigentlich aus fast allen arabischen Ländern.

Ent: Hast du dich je nicht integriert gefühlt?

Int 06: Ich nicht – ich rede viel und bin Leuten sympathisch. Aber ich sehe stillere Schüler; sie ignorieren oft böartige Kommentare.

Ent: Wurdest du selbst diskriminiert?

Int 06: Ja. Du weißt, wie Leute hier manchmal sind – Kommentare, nicht immer als Witz, auf mich fokussiert, weil ich asiatisch bin. Bei meinem Schulpraktikum im Jugendzentrum fragte jemand meinen Freund nach seiner Jahrgangsstufe; als er mich fragte, sagte ein Jugendlicher: „Ach, dieser Chinese weiß nicht, worum es geht.“ Es ist das Stereotyp über Asiaten – schwer, denn wir sind ein großer Teil der Weltbevölkerung. In meinem Deutschkurs sagen sie spaßig: „Hey, du bist Asiate, das solltest du wissen“ oder „Ihr seid Mathe-Genies“. Nicht super feindselig – die arabischen Kinder kriegen es schlimmer ab –, aber trotzdem.

Ent: Was macht deine Lehrerin, wenn sie solche Kommentare hört?

Int 06: Das sagt niemand vor ihr. Sie nimmt es ernst; darum macht das vor ihr keiner. Andere Lehrkräfte... keine Ahnung, manche achten weniger darauf. Ich hatte mal eine Lehrerin (Sozialarbeiterin), vor der andere einen arabischen Jungen offen mobbten: „Du wirst abgeschoben“, „Du lernst nie Deutsch“. Sie tat nichts – „Ach Kinder, sagt nicht solche bösen Sachen“ – aber sie sah, wie sie lachten, und machte gar nichts. Bis heute mobben sie ihn. Sehr frustrierend.

Ent: Gibt es an deiner Schule Integrations- oder Anti-Mobbing-Aktivitäten?

Int 06: Oh ja – wir haben eine Queer-Klasse.

Ent: Eine „Queer-Klasse“? Wie ist das?

Int 06: Eher ein freiwilliger Workshop für Kinder, die mehr über die Queer-/LGBTIQ+-Bewegung wissen wollen – ein Zusatzkurs. Niemand ist gezwungen hinzugehen. Was mit den Bullies passiert? Keine Ahnung – vielleicht Nachsitzen, Listen – aber niemand zwingt sie, den Kurs zu besuchen.

Ent: Was möchtest du nach der Schule machen?

Int 06: Eigentlich will ich Polizist werden – aber das geht nur als Deutscher. Nächstes Jahr nach der Berufsfachschule mache ich eine Ausbildung als Rettungswagenfahrer. Wenn ich den deutschen Pass habe, hoffe ich, zur Polizei gehen zu können.

Ent: Hilft dir die Schule mit Infos und Orientierung für deine Zukunft?

Int 06: Sehr – schon ab Klasse 8. Ich hatte Termine in der Berufsberatung; es gibt Berufswoche(n), in denen wir nur das machen.

Ent: Hat dir das Praktikum bei der Orientierung geholfen?

Int 06: Naa... das nicht. Das System ist überfüllt; ich habe genommen, was ging. Es gibt Werkstatt-Projekte, z. B. Mechanik. Wer da Vorerfahrung hat, profitiert. Viele Freunde – vor allem Araber – arbeiteten seit Kindheit in Maler- oder Gartenbetrieben; das hilft ihnen enorm, und die Ausbildungen fallen ihnen leicht.

Ent: Zum Schluss: Was war der stressigste Moment deiner Integration? Wie hast du dich gefühlt?

Int 06: Die Sprache – klar. (schnalzt mit der Zunge) Man muss da durch. Auch wenn ich das mit meinen Brüdern erlebt habe, fühlte es sich einsam an – und meine Erfahrung war noch viel freundlicher als bei den meisten geflüchteten Kindern. Ich dachte: „Wow, Mann, ich werde Deutsch lernen – eine der schwierigsten Sprachen. Wie schaffe ich das?“ Mein Ziel war nicht Perfektion, sondern ein realistischer Stand – mit der Zeit wurde es besser.

Ent: Danke dir für deine Zeit.

Int 07:

Kontext: Iranische Psychologin, tätig in einer Berliner Wohngruppe für geflüchtete Jugendliche.

Ent: Welche häufigen Auswirkungen hat das migrationsbedingte Trauma auf die schulische Leistung?

Int 07: Die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, sind meist in jungen Jahren und unter schwierigen Umständen migriert. Viele leiden unter psychischem Stress, Konzentrationsproblemen, Angst, Schlafstörungen oder somatoformen Beschwerden. All das macht die schulische Leistung – zumal in einem neuen Land und mit einer neuen Sprache – zu einer großen Herausforderung, und der Lernprozess gerät oft ins Stocken.

Ent: Wie gehst du diese Auswirkungen in deiner klinischen bzw. institutionellen Praxis an?

Int 07: Es ist komplex. Wir versuchen die Herausforderungen im interdisziplinären Team zu bewältigen. Unser Team besteht aus Fachkräften, pädagogischen Betreuerinnen und einer Psychologin. Die Jugendlichen haben jederzeit Zugang zu psychologischer und pädagogischer Unterstützung – nicht als Psychotherapie, sondern eher als Krisenbegleitung, da unser Auftrag in der Wohngruppe eher die soziale und kulturelle Integration begleitet. Bei Bedarf ziehen wir auch psychiatrische oder medizinische Fachärztinnen hinzu. Das deutsche System ist jedoch stark überlastet; auf Termine in der psychischen Gesundheitsversorgung wartet man selten weniger als sechs Monate.

Ent: Welche Unterstützung erhalten geflüchtete Jugendliche in der Schule im Hinblick auf ihre emotionale Gesundheit?

Int 07: In der Schule bieten nicht nur erfahrene Lehrkräfte Unterstützung, sondern auch Schulberaterinnen bzw. Schulsozialarbeiterinnen, die emotionale Begleitung leisten. Wir halten engen Kontakt zu Lehrkräften und Beratung, um sicherzustellen, dass die Jugendlichen Unterstützung bekommen, wenn sie sie brauchen. Das Hauptproblem ist der Zugang zu Diagnosen, die nur Ärzt*innen stellen dürfen – hier hakt es häufig.

Ent: Ist das Schulsystem deiner Meinung nach vorbereitet, diese Bedarfe zu erkennen und zu beantworten?

Int 07: Aus meiner Sicht bestehen deutliche Defizite. Der Fokus liegt stark auf dem Spracherwerb, während emotionale, soziale und psychologische Aspekte oft in den

Hintergrund geraten. In vielen Fällen werden diese Bedarfe nicht ausreichend erkannt oder angemessen berücksichtigt.

Ent: Welche Rolle spielt Resilienz in den Prozessen schulischer Inklusion?

Int 07: Eine große. Jugendliche, die sich einer völlig neuen Sprache und Kultur stellen, brauchen innere Stärke. Ohne diese Fähigkeit – und vor allem ohne Eltern oder andere haltgebende Bezugspersonen – könnten sie sich zurückziehen oder unter den Anforderungen zusammenbrechen. Resilienz hilft ihnen, Krisen zu bewältigen und sich weiterzuentwickeln.

Ent: Wie wird die aktive Beteiligung des Kindes am eigenen Schulprozess gefördert oder begrenzt?

Int 07: Sie hängt stark davon ab, wie sicher, verstanden und angenommen sich das Kind fühlt. In förderlichen Umgebungen wie unseren Wohngruppen ermutigen wir Kinder, Fragen zu stellen, an Entscheidungen mitzuwirken und ihre Sichtweisen einzubringen. Grenzen entstehen häufig durch Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede oder mangelndes Vertrauen. Unser Ziel ist, Räume zu schaffen, in denen sie sich frei äußern und sich einbezogen fühlen.

Ent: Welche Zusammenarbeit besteht zwischen pädagogischen Teams und Diensten der psychischen Gesundheit?

Int 07: Es gibt eine enge Kooperation zwischen Lehrkräften, schulischen Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und externen Fachstellen. Regelmäßige Fallbesprechungen (fast wöchentlich) und Austauschformate ermöglichen es, Unterstützungsbedarfe früh zu erkennen und passgenaue Hilfen anzustoßen. In akuten Fällen können wir unbürokratisch psychologische oder therapeutische Hilfe vermitteln.

Ent: Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, das Fortschritte oder Barrieren illustriert?

Int 07: Ein Jugendlicher hat nach anfänglichen Schwierigkeiten dank intensiver psychologischer Begleitung und individueller Lernförderung enorme akademische wie emotionale Fortschritte gemacht. Zugleich stoßen wir an Grenzen, wenn dringend benötigte Therapieplätze fehlen – oder Bürokratie den Zugang zu Hilfen verzögert.

Int 08:

Kontext: Sozialarbeiterin (Schwerpunkt Kindheit), seit über fünf Jahren in Wohngruppen tätig.

Ent: Können Sie kurz Ihre Rolle und Erfahrung in der Arbeit mit geflüchteten/asylsuchenden Jugendlichen schildern?

Int 08: Gern. Ich bin Sozialarbeiterin in einer Wohngruppe im Nachbetreuungs-/Anschlussetting. Das heißt, die Jugendlichen leben meist seit mindestens einem Jahr in Deutschland, sind aber minderjährig, und wir unterstützen ihre soziale, gemeinschaftliche und schulische Integration. Alle sechs Monate gibt es beim Jugendamt eine Hilfeplankonferenz, in der wir – zusammen mit den Jugendlichen – Ziele festlegen. So stellen wir Fortschritte sicher. In dieser Einrichtung arbeite ich seit über zwei Jahren; zuvor war ich zwei Jahre in einer Erstaufnahmewohngruppe, wo die Jugendlichen gerade erst angekommen sind, kaum Deutsch sprechen und wir die Integration von Grund auf begleiten.

Ent: Welche Unterstützung gibt es in Bezug auf die schulische Bildung?

Int 08: Vieles hängt von Schule und vor allem den Lehrkräften ab, aber grundsätzlich läuft viel gut: Schulwegtickets, Anmeldung zu Sommer- oder Förderkursen, Organisation von Nachhilfe, und wir suchen auch Aktivitäten, die die soziale Integration stärken – Fußball, Schach usw. Ziel ist, dass alle Jugendlichen eine außerschulische Aktivität haben. Bemerkenswert finde ich das vorhandene Budget für diese Zielgruppe – man denkt an vieles, sogar ein kleines Geburtstagsbudget von 40 Euro pro Jugendlichen. Das zeigt, dass sie nicht als „Zahlen“ gesehen werden, die nur das B1 bestehen sollen, sondern als komplexe psychosoziale Subjekte, deren Verletzlichkeit gesehen und berücksichtigt wird.

Ent: Wie verläuft die schulische Integration aus Ihrer Sicht?

Int 08: Es kommt sehr auf den Einzelfall an. Ich habe viele Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten gesehen. Jugendliche aus größeren Städten integrieren sich oft leichter oder sind offener; wer Englisch spricht, hat einen großen Vorteil gegenüber jenen mit Muttersprachen wie Arabisch, Türkisch, Kurdisch oder Persisch/Dari, die andere Schriftsysteme haben. Problematische Verläufe sehe ich eher bei Jugendlichen aus kleineren, „geschlosseneren“ Kontexten mit weniger Zugang zu Informationen – dort ist der Kulturschock enorm. Manche waren nie in der Schule, haben als Kinder gearbeitet oder zuhause mitgeholfen, oft in großen Familien. Dazu kommt das Trauma der Flucht. Bei Ankunft erleben wir häufig sehr verschlossene, stille Jugendliche – auch in der eigenen

Muttersprache. In manchen Ländern haben sie nie öffentliche Räume mit Mädchen geteilt; hier überfordert sie diese neue Realität. Es gibt angepasste Programme (z. B. Alphabetisierungskurse in der WIKO), trotzdem verläuft die kulturelle Integration oft sehr langsam, in kleinsten Schritten. Vertrauen gewinnt man nur mit Zeit, Freundlichkeit und Respekt – vor allem Zeit. Wo Integration scheitert, fehlt häufig die Langzeitbegleitung. Die Frustration überwiegt, der Spracherwerb geht langsam; bei Analphabetismus kann B1 durchaus fünf Jahre dauern. Zwischendurch besteht der Druck, zu arbeiten – ohne gutes Deutsch landen viele dann in Communitys ihrer Herkunft (arabische/türkische Restaurants, Kebabläden, Kinderbetreuung in arabischen/afghanischen Familien), oft im informellen Sektor.

Ent: Welche Hürden treten aus Systemperspektive am häufigsten auf – Zugang und Verbleib in Schule?

Int 08: Theoretisch ist das System gut durchdacht, praktisch aber überlastet. Trotz Budget fehlt „Manpower“: z. B. Psycholog*innen oder andere Fachkräfte für ausreichende Fallbegleitung – idealerweise mit Kenntnissen der Muttersprachen. Schulabbrüche hängen oft mit mangelnder, nicht über die Zeit gesicherter Begleitung zusammen. Wenn ich einen Punkt nennen müsste: der Mangel an Fachkräften für verlässliches Case Management.

Ent: Welche Unterstützungsangebote/ Ressourcen gibt es aktuell?

Int 08: Finanziell viel – wie gesagt. Für schulische Förderung, psychologische, psychopädagogische oder medizinische Begleitung ist Geld da. Aber Termine und Fachleute zu finden, ist sehr schwer. Häufig bleiben Diagnosen – etwa Autismus oder ADHS – über mehr als ein Jahr aus; ohne Diagnose keine spezifische Förderung. Trotz Einbindung von Schule, Wohngruppe, SIBUZ etc. sind viele Fälle letztlich versandet.

Ent: Sind Schulen ausreichend vorbereitet für diese heterogene Gruppe? Warum (nicht)?

Int 08: Meistens ja. Ich erlebe sehr gut ausgebildete, geduldige Lehrkräfte mit starker humaner Haltung. Einmal erlebte ich eine Lehrerin, die in einem Konflikt zwischen einem russischen und einem syrischen Jugendlichen autoritär und m. E. voreingenommen agierte, zugunsten des syrischen Jungen. Ich intervenierte, damit er fair angehört wurde – ein Einzelfall. Insgesamt sehe ich, dass Curricula Rechte und Teilhabe thematisieren; Jugendliche können sich dadurch in Fällen von Ungerechtigkeit sachlich verteidigen. Das ist auch der Schule und dem Zugang zu Information zu verdanken.

Ent: Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen (Schule, Jugendamt, Wohngruppe, Gesundheitsdienste) in Bildungsfragen?

Int 08: Unterschiedlich. Allen gemeinsam ist: Budget vorhanden; aber der Zugang zu Fachkräften variiert. In Willkommenschulen sind Klassen oft groß – individuelle Begleitung schwierig. Das Jugendamt arbeitet mit strengen Hilfeplankonferenzen alle sechs Monate und klaren Zielen; doch die Belastung ist enorm – Tausende Fälle. Wohngruppen haben etwas mehr Personal, oft unter prekäreren Bedingungen. Das Gesundheitssystem ist das große Thema: überlastet. Facharzttermine (z. B. Psychiatrie) unter sechs Monaten sind unrealistisch. Wenn eine Kette gut läuft – super; wenn ein Glied blockiert, stockt alles. Ein realer Fall: Verdacht auf Autismus, schulischer Fortschritt bleibt aus, spezialisierte Förderung nötig – alle (Schule, Wohngruppe, Vormund, Jugendamt) sind im Loop, aber der Facharzttermin in der Muttersprache lässt seit über einem Jahr auf sich warten. Solcher Fälle gibt es viele.

Ent: Wie werden kulturelle, sprachliche oder religiöse Unterschiede in der Schule gehandhabt?

Int 08: Theoretisch gut. Religiöse und kulturelle Unterschiede werden stark respektiert. Sprachliche weniger – Deutschlernen steht im Vordergrund, andere Sprachen sind in der Schule meist nicht erlaubt. Ich habe Hass/Reaktionen erlebt, wenn jemand eine andere Sprache spricht; in Schulen werden Jugendliche oft wegen ihres Deutschniveaus verspottet. Wahlsprachen sind meist Spanisch und Französisch; Englisch ist Pflichtfach. Dennoch sehe ich Schulen, die z. B. Ramadan mit der arabischen Community feiern, christliche Feste, Gesprächsräume zu Unterschieden. Rassismus erlebe ich eher auf der Straße/Behörden, weniger in der Schule. Schulen erkennen Ungleichheiten oft schnell und greifen ein – auch mit Sanktionen bei Diskriminierung.

Ent: Wird die Stimme der Jugendlichen bei Bildungsentscheidungen berücksichtigt? Ein Beispiel?

Int 08: Ja, sehr. Fast alle haben jährlich Berufsorientierungswochen – nicht nur „Was will ich?“, sondern auch „Wie melde ich mich an, wie bereite ich mich vor?“. Die Entscheidungen der Jugendlichen werden gehört. Wenn jemand Medizin will, aber Noten/Deutsch nicht reichen, wird er/sie Richtung „Gesundheitsbereich“ beraten, mit konkreten Optionen. Wer lieber arbeiten will (z. B. Kfz-Werkstatt), wird zu einjährigen

Berufsfachschulen/Ausbildungen ermutigt. Das Leitbild ist Spezialisierung und gute Arbeitsbedingungen.

Ent: Gibt es Praxisbeispiele gelungener Inklusion?

Int 08: Ja, mehrere: Jugendliche mit großem Potenzial, die heute als Pflegekräfte, Programmierer (viele!), Sozialarbeiter*innen etc. arbeiten. Für etwa 80 % ist der größte Traum, die Familie finanziell zu unterstützen, Geld zu schicken oder sie sicher nachzuholen.

Ent: Welche Vorschläge hätten Sie aus sozialarbeiterischer Sicht zur Verbesserung der inklusiven Bildung?

Int 08: Das Hauptproblem ist systemisch – Überlastung. Auf Mikroebene können wir konsequentes Follow-up leisten: Fälle nicht „vergessen“, wenn die erste Anpassungsphase vorbei ist. Das System muss Langzeitbegleitung sichern, damit Jugendliche nicht in Demotivation/Kulturschock „verloren gehen“. Anfangs fließen viele Ressourcen – aber die Zeit danach ist hart; kontinuierliche Begleitung und Motivation sind der Schlüssel.

Int 09:

Kontext: Deutscher Betreuer in einer Wohngruppe, über 15 Jahre Erfahrung.

Ent: Was beobachtest du im Alltag in Bezug auf den Bezug der geflüchteten Jugendlichen zur Schule und ihren Bildungsprozess?

Int 09: Der Schulweg ist oft lang (1 bis 1,5 Stunden) – für jeden Jugendlichen eine Herausforderung. Klassengrößen (20–25) sind ein Problem, sowohl in Regel- als auch in Willkommensklassen. Eine transparentere Einstufung (A1, A2, B1, B2) wäre wünschenswert.

Ent: Welche Hauptherausforderungen siehst du für die schulische Integration?

Int 09: Zu viele Schüler*innen pro Klasse; kleinere Gruppen wären besser. Jugendliche kamen zu mir, weil sie mit dem Deutschniveau mancher Lehrkräfte unzufrieden waren – einige Lehrkräfte haben selbst erst vor Kurzem Deutsch gelernt und beherrschen es noch nicht gut. Integration findet selten statt, weil Willkommensklassen meist separiert sind und Austausch mit Regelklassen selten ist.

Ent: Welche Unterschiede siehst du zwischen Willkommens- und Regelklassen?

Int 09: In Regelklassen braucht man bereits gutes Deutsch, um mitzukommen. Beeindruckend ist, wenn Jugendliche nach wenigen Monaten in eine Regelklasse wechseln und dort gute Noten schaffen. Dort lernt man auch am besten Deutsch, weil die anderen mit einem Deutsch sprechen. In Willkommensklassen werden viele Sprachen gesprochen, und es bilden sich Gruppen nach Sprache/Herkunft – da wird weniger Deutsch gesprochen.

Ent: Wie wirkt sich Sprache auf Lernen und soziale Integration aus?

Int 09: Wichtig ist, dass Lehrkräfte gutes Deutsch sprechen. Es ist immer leichter, die Muttersprache zu sprechen; deshalb bilden sich Gruppen, in denen nicht auf Deutsch kommuniziert wird.

Ent: Bekommen die Jugendlichen genug institutionelle Unterstützung (Schule, Jugendamt, Wohngruppe) für eine wirksame Inklusion?

Int 09: Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendamt und Wohngruppe könnte besser sein. In Willkommensklassen sollte man möglichst früh zeigen, welche Voraussetzungen für Ausbildung oder Studium nötig sind.

Ent: Welche Strategien nutzt du als Betreuer für die Bildungsbegleitung?

Int 09: Ich helfe bei Hausaufgaben oder gehe einkaufen – Alltagsbegleitung, die nützt, ohne für sie zu sprechen. Spielen – und dabei auf Deutsch kommentieren usw.

Ent: Gibt es einen Fall, der dich besonders in Bezug auf schulische Inklusion beeindruckt hat?

Int 09: Sehr beeindruckend ist, wenn manche Jugendliche schon nach wenigen Monaten in Deutschland eine Regelklasse bestehen.

Ent: Welche Änderungen wären im deutschen Schulsystem nötig, um die Integration zu verbessern?

Int 09: Kleinere Klassen (6–10 Kinder), damit man auch rausgehen und mit anderen Leuten Deutsch sprechen kann (Einkaufen, Museumsbesuche). Lehrkräfte mit ausreichenden Deutschkenntnissen. Mehr Kooperation zwischen Willkommens- und Regelklassen.

Int 10:

Kontext: Betreuerin in einer Wohngruppe, Politikwissenschaftlerin, aus dem Iran.

Ent: Welche häufigen Auswirkungen hat migrationsbezogenes Trauma auf die schulische Leistung?

Int 10: Es kann die Leistung negativ beeinflussen – z. B. Konzentrationsschwierigkeiten, geringere Motivation – und vor allem sprachliche Hürden.

Ent: Wie gehst du institutionell damit um?

Int 10: Mitarbeitende sollten Symptome von Trauma erkennen und angemessen reagieren.

Ent: Welche Unterstützung erhalten geflüchtete Jugendliche in der Schule bezüglich ihrer emotionalen Gesundheit?

Int 10: Es gibt Schulsozialarbeiter*innen, an die sie sich bei Problemen wenden können.

Ent: Ist das Schulsystem vorbereitet, diese Bedarfe zu erkennen und zu beantworten?

Int 10: Eher wenig. Pädagog*innen fehlt oft eine Ausbildung in interkultureller Beratung – dem Wissen über kulturelle Hintergründe sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Ent: Welche Rolle spielt Resilienz in inklusiven Bildungsprozessen?

Int 10: Resilienz kann sehr hilfreich sein, aber man hat sie – oder nicht. Nicht alle verfügen darüber.

Ent: Welche Zusammenarbeit gibt es zwischen pädagogischen Teams und Diensten der psychischen Gesundheit?

Int 10: Wenn Symptome erkannt werden, ist die Zusammenarbeit zwischen spezialisierten Gesundheitsstellen und dem Schulsystem ziemlich gut.

Ent: Ein Beispiel für Fortschritte oder Barrieren?

Int 10: Fortschritt: Willkommensklassen mit Lehrkräften, die dieselbe Sprache sprechen und die Kultur kennen. Barriere: Wenn Lehrkräfte die Ursachen der „Schwäche“ eines Schülers nicht verstehen und sie als Faulheit deuten – obwohl das Problem in Depression und seelischem Leiden liegt.

ANHANG 3. Relevante normative und statistische Dokumente

C.1. Übereinkommen über die Rechte des Kindes (1989)

Quelle: Generalversammlung der Vereinten Nationen (1989). Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Resolution 44/25, angenommen am 20. November 1989. Vereinte Nationen.

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRR) ist das wichtigste völkerrechtliche Instrument im Bereich der Kinderrechte. Es wurde 1989 angenommen und u. a. von Deutschland und Spanien ratifiziert. Es erkennt Kinder als Rechtssubjekte an und legt den Vertragsstaaten klare Verpflichtungen in den Bereichen Gesundheit, Schutz, Identität und Bildung auf.

Ausgewählte Artikel

Artikel 2. Nichtdiskriminierung

Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft, Vermögen, Behinderung, Geburt oder sonstigem Status des Kindes, seiner Eltern oder seines gesetzlichen Vertreters.

Artikel 3. Wohl des Kindes

Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen und von öffentlichen oder privaten Fürsorgeeinrichtungen, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen.

Artikel 28. Recht auf Bildung

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an und treffen zur schrittweisen Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit insbesondere Maßnahmen, um:

- a) die Grundschulbildung für alle verpflichtend und unentgeltlich zu machen;
- b) die verschiedenen Formen der Sekundarschulbildung – allgemeinbildend und

berufsbildend – zu fördern, sie allen Kindern zugänglich zu machen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wie die Einführung unentgeltlicher Bildung und die Gewährung finanzieller Unterstützung in Fällen der Bedürftigkeit;

c) die Hochschulbildung auf der Grundlage der Fähigkeit für alle mit allen geeigneten Mitteln zugänglich zu machen;

d) allen Kindern Informationen und Beratung in Bildungs- und Berufsfragen bereitzustellen;

e) die regelmäßige Teilnahme an der Schule zu fördern und die Schulabbruchsquoten zu verringern.

Artikel 29. Bildungsziele

Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss,

a) die Persönlichkeit, die Begabungen sowie die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;

b) dem Kind die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu vermitteln;

c) dem Kind die Achtung seiner Eltern, seiner eigenen kulturellen Identität, Sprache und Werte sowie der nationalen Werte des Landes, in dem es lebt, des Herkunftslandes und anderer Kulturen zu vermitteln;

d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist des Verständnisses, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern vorzubereiten.

Hinweis: Der vollständige Text des Übereinkommens ist auf der offiziellen Website der Vereinten Nationen verfügbar: <https://www.un.org/es/>

C.3. Nachhaltiges Entwicklungsziel 4 (UN, 2015)

Quelle: Vereinte Nationen. (2015). Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Das Nachhaltige Entwicklungsziel 4 (SDG 4) konzentriert sich auf inklusive, gerechte und hochwertige Bildung. Es wurde 2015 als Teil der Agenda 2030 verabschiedet und ist heute der wichtigste globale Rahmen in Fragen von Bildung und sozialer Gerechtigkeit.

SDG 4 ist ein zentraler Bezugspunkt für die Analyse der Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger, da es internationale Verpflichtungen festlegt, die Staaten dazu anhalten, nicht nur den Zugang zur Schule zu sichern, sondern auch Gerechtigkeit, Qualität und kulturelle Angemessenheit des Unterrichts.

Zentrale Formulierung von SDG 4

„Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.“

Hauptziele von SDG 4

Ziel 4.1

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen eine kostenlose, gerechte und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu relevanten und wirkungsvollen Lernergebnissen führt.

Ziel 4.2

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Betreuung, Vorschulbildung und frühkindlicher Förderung haben, damit sie auf die Grundschule vorbereitet sind.

Ziel 4.3

Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu hochwertiger beruflicher, höherer und universitärer Bildung gewährleisten.

Ziel 4.5

Bis 2030 geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsstufen und zur beruflichen Bildung für besonders schutzbedürftige Menschen sicherstellen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, indigener Völker und Kinder in besonders verletzlichen Situationen.

Ziel 4.7

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen erwerben, um nachhaltige Entwicklung zu fördern – u. a. durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Gleichstellung der

Geschlechter, eine Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit, globale Bürgerschaft und Wertschätzung kultureller Vielfalt.

Zentrale Indikatoren im Zusammenhang mit Migration und Flucht

- Anteil der geflüchteten Kinder, die im Aufnahmeland Zugang zu Primar- und Sekundarbildung erhalten.
- Abschlussquoten von Kindern in Situationen erzwungener Migration im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung.
- Verfügbarkeit nach Migrationsstatus, Geschlecht und sozioökonomischem Niveau disaggregierter Daten.

Diese Indikatoren sind für die Analyse in Berlin relevant, da sie zeigen, dass formaler Zugang nicht automatisch zu effektiver Inklusion und hochwertigem Lernen führt.

Hinweis: Der vollständige Text von SDG 4 und der Agenda 2030 ist verfügbar unter:

<https://sdgs.un.org/goals/goal4>

C.4. Spanisches Bildungsrecht

Einführung

Das spanische Bildungssystem wird hauptsächlich durch das Organgesetz über Bildung (LOE, 2006) geregelt, das durch das Organgesetz zur Verbesserung der Bildungsqualität (LOMCE, 2013) geändert und anschließend durch das Organgesetz zur Änderung der LOE (LOMLOE, 2020) weiterentwickelt wurde. Diese Gesetze sind grundlegend, um zu verstehen, wie das Recht auf Bildung in Spanien garantiert wird und welchen Stellenwert die Inklusion besonders schutzbedürftiger Schüler*innen – einschließlich migrierter und geflüchteter Minderjähriger – hat.

C.4.1. Organgesetz 2/2006 über Bildung (LOE)

Artikel 1. Grundsätze

Das spanische Bildungssystem stützt sich auf folgende Prinzipien:

- Qualität der Bildung für alle Lernenden, unabhängig von ihren Bedingungen und Umständen.
- Chancengleichheit, die Bildungsgerechtigkeit, Inklusion und Nichtdiskriminierung gewährleistet.
- Vermittlung und Praxis von Werten, die persönliche Freiheit, Verantwortung, demokratische Bürgerschaft, Solidarität, Toleranz, Gleichheit, Respekt und Gerechtigkeit fördern.

Artikel 71. Schüler*innen mit spezifischem Förderbedarf

Die Bildungsbehörden gewährleisten die notwendigen Ressourcen, damit diese Schülerinnen *ihre Fähigkeiten bestmöglich entwickeln können.*

Es obliegt den Behörden, die Beschulung, Inklusion und spezialisierte Unterstützung dieser Schülerinnen sicherzustellen – unabhängig von ihrer Herkunft.

C.4.2. Organgesetz 8/2013 zur Verbesserung der Bildungsqualität (LOMCE)

Die LOMCE brachte bedeutende Änderungen, stärkte u. a. die Autonomie der Schulen und externe Evaluationen, wurde jedoch auch dafür kritisiert, Aspekte der Bildungsgerechtigkeit zu schwächen.

Präambel

„Gerechtigkeit ist ein grundlegendes Prinzip. Das Bildungssystem muss Chancengleichheit beim Zugang, Verbleib und Aufstieg der Schüler*innen gewährleisten, ohne Diskriminierung aus persönlichen oder sozialen Gründen.“

Artikel 122 bis. Personelle und materielle Ressourcen

Die Bildungsbehörden stellen den öffentlichen Schulen die erforderlichen personellen, materiellen und Fortbildungsressourcen zur Verfügung, um Schüler*innen mit spezifischem Förderbedarf zu unterstützen, einschließlich solcher mit spät erfolgter Aufnahme in das Bildungssystem.

C.4.3. Organgesetz 3/2020 zur Änderung der LOE (LOMLOE)

Die LOMLOE (2020) markiert eine Hinwendung zu einem inklusiveren Ansatz in Einklang mit der Agenda 2030.

Artikel 1. Grundsätze

Das spanische Bildungssystem richtet sich u. a. nach folgenden Prinzipien:

- Gerechtigkeit als Garantie der Chancengleichheit für die volle Persönlichkeitsentfaltung durch Bildung.
- Bildungsinklusion als grundlegendes Prinzip zur Sicherung gleicher Rechte und Chancen.
- Respekt vor Vielfalt und Berücksichtigung von Inklusion als Bedingung für Bildungsqualität.

Artikel 75. Beschulung vulnerabler Schüler*innen

Die Bildungsbehörden treffen Maßnahmen zur ausgewogenen Beschulung von Schüler*innen mit spezifischem Förderbedarf, vermeiden Segregation und fördern den sozialen Zusammenhalt.

Zusätzliche Bestimmung Siebte. Ausländische Schüler*innen

Ausländische Schülerinnen haben die gleichen Rechte und Pflichten wie Schülerinnen mit spanischer Staatsangehörigkeit.

Die Bildungsbehörden erleichtern deren Integration, insbesondere durch Unterricht in der Aufnahmesprache und Förderprogramme.

Hinweis: Volltexte von LOE, LOMCE und LOMLOE im spanischen Gesetzblatt (BOE):

<https://www.boe.es>

C.5. Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2021).

Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII). Bundesgesetzblatt.

Das SGB VIII regelt die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Es ist die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Jugendämter und bildet den normativen Rahmen zur Sicherung von Schutz, Wohl und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Dieses Gesetz ist zentral, um die Rolle von Wohngruppen bei der Bildungsinclusion geflüchteter Minderjähriger zu verstehen, da es das Recht junger Menschen auf sozialpädagogische Unterstützung und die staatliche Pflicht zu deren Gewährleistung festschreibt.

Relevante Auszüge

§ 1. Recht auf Förderung und Erziehung

Jede*r junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner/ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Schutz vor Gefahren für ihr Wohl.

Die Erziehung ist eine gemeinsame Verantwortung von Eltern, Staat und Jugendhilfe.

§ 8. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche sind entsprechend Alter und Reife an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen.

Ihr Recht, ihre Meinung frei zu äußern und berücksichtigt zu werden, ist zu gewährleisten.

§ 13. Förderung von Bildung, Ausbildung und Beschäftigung

Junge Menschen in sozial benachteiligten oder gefährdeten Lebenslagen erhalten besondere Unterstützung zur Überwindung persönlicher und sozialer Schwierigkeiten.

Diese Unterstützung soll den Verbleib im Bildungssystem und den Übergang in Arbeit sichern.

§ 27. Hilfen zur Erziehung in der Familie

Können Eltern oder Sorgeberechtigte die Erziehung nicht aus eigener Kraft sicherstellen, haben sie Anspruch auf Hilfe vom Staat.

Die Hilfe kann als Beratung, sozialpädagogische Unterstützung oder als Heimerziehung/Wohngruppe gewährt werden.

§ 34. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen

Kinder und Jugendliche, die nicht in ihrer Familie leben können, haben Anspruch auf Unterbringung in Heimen/Wohngruppen oder anderen betreuten Wohnformen.

Ziel ist es, pädagogische Unterstützung, emotionale Stabilität und Begleitung im schulischen und sozialen Prozess zu gewährleisten.

Die Maßnahme hat sich am Wohl des Kindes zu orientieren und ist regelmäßig unter Beteiligung der jungen Menschen zu überprüfen.

Analytischer Kommentar

Das SGB VIII etabliert einen umfassenden Förderrahmen für Kinder und Jugendliche, der besonders für geflüchtete Minderjährige relevant ist. Die ausgewählten Paragraphen verdeutlichen drei zentrale Dimensionen:

- **Universelles Recht auf Entwicklung und Bildung (§§ 1, 13):** Unabhängig vom Rechtsstatus besteht ein Anspruch auf Unterstützung für Bildung und Übergang in Arbeit.
- **Beteiligung der jungen Menschen (§ 8):** Verpflichtung, ihre Stimme in Entscheidungen zu hören – ein Kernanliegen dieser Untersuchung.
- **Rolle der Wohngruppen (§§ 27, 34):** Rechtliche Anerkennung der Wohngruppen als Orte nicht nur der Unterbringung, sondern auch der Bildungs- und emotionalen Begleitung.

Dieser Rahmen unterstreicht die zentrale Rolle von Wohngruppen in Berlin als Schlüsselakteure der Bildungsinklusion geflüchteter Minderjähriger und verknüpft soziale Intervention direkt mit dem Recht auf Bildung.

Hinweis: Volltext SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe:

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/

C.6. Berichte von UNESCO, UNHCR und OECD zu Bildung und Migration

Einführung

Die Datenerhebung und -analyse internationaler Organisationen ist entscheidend, um die globale Lage der Bildung von migrierten und geflüchteten Minderjährigen zu verstehen. Diese Berichte ermöglichen Kontextvergleiche, decken Lücken auf und liefern evidenzbasierte Politikempfehlungen. Nachfolgend relevante Auszüge aus drei zentralen Dokumenten.

C.6.1. UNESCO & UNHCR (2023) – *Education Data Brief: Refugee Children and Youth*

Kontext: Der gemeinsame Bericht analysiert Verfügbarkeit und Qualität von Bildungsdaten über Geflüchtete mit Fokus auf die Notwendigkeit disaggregierter Statistiken zur Überwachung von SDG 4.

Ausgewählte Passagen:

- „Mehr als die Hälfte der geflüchteten Kinder weltweit besucht keine Sekundarschule – mit gravierenden Folgen für Integration und spätere Arbeitsmarktchancen.“
- „Der Mangel an vergleichbaren, nach Migrationsstatus disaggregierten Daten ist eines der größten Hindernisse für inklusive Politikgestaltung.“
- „Länder mit Kooperationsmechanismen zwischen Bildungsministerien und Flüchtlingsbehörden erzielen bessere Einschulungsergebnisse.“

Analytischer Kommentar:

Der Bericht unterstreicht die Bedeutung verlässlicher Daten – im Einklang mit der Kritik von Lartundo & Pérez Almorós (2024). Der Mangel an klaren Statistiken in Deutschland und Spanien erschwert die Messung der tatsächlichen Wirkungen inklusiver Bildungspolitik.

C.6.2. UNHCR (2022) – *Global Trends: Forced Displacement in 2021*

Kontext: Der Jahresbericht bietet einen globalen Überblick zu Flucht und Vertreibung. Er enthält auch zentrale Daten zu minderjährigen Geflüchteten.

Ausgewählte Passagen:

- „Ende 2021 gab es über 43,3 Millionen Binnenvertriebene und 27,1 Millionen Flüchtlinge unter dem Mandat des UNHCR.“
- „42 % der weltweit Vertriebenen sind Kinder.“
- „Der Zugang geflüchteter Kinder zur Primarbildung liegt bei 68 %, fällt aber in der Sekundarstufe drastisch auf 34 % und beträgt in der Hochschulbildung nur 5 %.“

Analytischer Kommentar:

Die Daten zeigen das Ausmaß der Herausforderung und verorten den Fall Berlin in einer globalen Problemlage: die Schwierigkeit, vollständige Bildungsbiografien für junge Menschen im Fluchtcontext zu gewährleisten.

C.6.3. OECD (2018) – *The Resilience of Students with an Immigrant Background: Factors that Shape Well-being*

Kontext: Die OECD untersucht Wohlbefinden und Resilienz von Schüler*innen mit Migrationshintergrund in Mitgliedstaaten, darunter Deutschland.

Ausgewählte Passagen:

- „Schüler*innen mit Migrationshintergrund berichten häufiger über ein geringeres Zugehörigkeitsgefühl zur Schule als einheimische Gleichaltrige.“
- „Politiken, die soziale Interaktion zwischen Schüler*innen unterschiedlicher Herkunft fördern, stärken Resilienz und Lernmotivation.“

- „Psychosoziale Unterstützung innerhalb der Schule ist ein entscheidender Faktor für den Bildungserfolg geflüchteter Schüler*innen.“

Analytischer Kommentar:

Der Bericht stützt die Befunde dieser Arbeit: Inklusion wird nicht allein durch Zugang gesichert, sondern durch Maßnahmen, die emotionales Wohlbefinden und schulische Zugehörigkeit stärken.

Hinweis: UNESCO & UNHCR (2023) verfügbar unter: <https://uis.unesco.org/>